

1/2006 **Р** *Інтродукція*
Р **О** **С** **Е** **Л** **И** **Н**
Plant introduction

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

РУБЦОВА О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки України — інтродукційні осередки представників роду *Rosa* L.

РАХМЕТОВ Д.Б., РАХМЕТОВА С.О. Сортове різноманіття шавнату (*Rumex patientia* L. × *Rumex tianschanicus* Losinsk) та напрями його використання

ВИТЕНКО В.А., ШЛАПАК В.П. Підсумки інтродукції *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid в умовах Правобережного Лісостепу України

Збереження різноманіття рослин

МЕЛЬНИК В.І., ГРИЦЕНКО В.В., ШЕВЧЕНКО Д.Ю. Ареал, еколого-ценотическіе условия местообитаний и структура популяций *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae)

Біологічні особливості інтродукованих рослин

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., БУЮН Л.І., КОВАЛЬСЬКА Л.А. Надійність пагонових систем тропічних орхідних (Epidendroideae : Orchidaceae Juss.)

СИТНЯНСЬКА Н.П., ЖИЛА А.І. Макро- та мікроморфологія листків деяких видів роду *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch)

CONTENTS

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

3 RUBTSOVA O.L. Ukrainian botanical, acclimatization gardens and dendroparks — centers of introduction of *Rosa* L. representatives

11 RAKHMETOV D.B., RAKHMETOVA S.O. Varietal diversification of shchavnat (*Rumex patientia* L. × *R. tianschanicus* Losinsk) and directions of its use

17 VITENKO V.A., SHLAPAK V.P. The result of *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid introduction in the conditions of the Right Bank Forest-Steppe zone of Ukraine

Preservation of Plants Diversity

23 MELNIK V.I., GRITSENKO V.V., SHEVCHENKO D.Ju. Areal, ecological and coenotical conditions of habitats and structure of populations *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae)

Biological Peculiarities of Introduced Plants

36 CHEREVCHENKO T.M., BUYUN L.I., KOVALSKA L.A. Reliability of shoot systems of tropical orchids (Epidendroideae: Orchidaceae Juss.)

46 SITNYANSKA N.P., ZHILA A.I. Leaf macro- and micromorphology of some species of *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch)

КИКОТЬ Л.М., ТИМЧЕНКО О.Д., ЛЕНЬ О.М. Насінна продуктивність сортів лілії (*Lilium* L.) колекції НБС ім. М.М. Гришка НАН України

ІВАНКОВСЬКА І.В. Морфологічні особливості плодів та насіння і насіннева продуктивність деяких видів *Hosta* Tratt. у дендропарку "Софіївка"

ВЕРГУН О.М. Особливості росту та розвитку генеративних рослин видів роду *Symphytum* L. у Національному ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН України

РИСЬ М.В. Визначення строків сівби та терміну зберігання насіння видів роду *Monarda* L. в умовах інтродукції в Північному Лісостепу України

Паркознавство та зелене будівництво

ІЛЬЄНКО А.А., МЕДВЕДЕВ В.А., ШУЛЬГА А.А. Искусственное возобновление и динамика численности древесных интродуцентов в ландшафтах дендропарка "Тростянец"

ДОРОШЕНКО О.К., ДЯЧЕНКО Г.Д. Арборетум Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

КУДРЕНКО І.К., КАШЕВАРОВ Г.П., МОРОЗ П.А. Изоферментный состав персика (*Persica vulgaris* Mill.)

ЛЕВОН В.Ф., КЛИМЕНКО С.В. Амигдалін як один з показників рівня адаптації сортів айви довгастої (*Cydonia oblonga* Mill.) в умовах Лісостепу України

BOBROWNYZKY J. A method for the imitation of drought stress in *Arabidopsis thaliana* L.

Хроніка

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ТРОФИМЕНКО Н.М. У Раді ботанічних садів та дендропарків України

МЕЛЬНИК В.І., КОСЕНКО І.С. Ботанічні сади крізь призму XVII міжнародного ботанічного конгресу

МЕЛЬНИК В.І., ШЕВЧЕНКО Д.Ю. Перлина природи на межі Європи і Азії (нарис про V міжнародну конференцію "Ліси Євразії — Уральські гори")

ЮРЧАК Л.Д. Міжнародна конференція "Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія"

52 KYKOT L.M., TYMCHENKO O.D., LEN O.M. Seed productivity of Lily sorts (*Lilium* L.) of M.M. Gryshko NBG of the NAS of Ukraine collection

57 IVANKOVSKA I.V. Morphological features of fruits and seeds productivity of *Hosta* Tratt. species in the Dendrological Park *Sofiyivka*

60 VERGUN O.M. Peculiarities of growth generative shoots of *Symphytum* L. species in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

64 RYS M.V. Determination of the sowing terms and storage period of species genus *Monarda* L. seeds under condition of the introduction in North Forest-Steppe of Ukraine

Park Study and Park Architecture

68 ILJENKO A.A., MEDVEDEV V.A., SHULGA A.A. Artificial renewal and dynamics of number of wood introductive in dendropark *Trostyansky* landscapes

84 DOROSHENKO O.K., DYACHENKO G.D. Arboretum of M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine: modern condition, problems and perspective progress

Physiological and Biochemical Investigations in Botanical Gardens and Dendrological Parks

89 KUDRENKO I.K., KASHEVAROV G.P., MOROZ P.A. Isozymes composition of peach (*Persica vulgaris* Mill.)

94 LEVON V. F., KLIMENKO S.V. Amigdalın as one of parameters of adaptation level of the quince oblong (*Cydonia oblonga* Mill.) in conditions of Forest-Steppe of Ukraine

98 BOBROWNYZKY J. A method for the imitation of drought stress in *Arabidopsis thaliana* L.

Chronicle

105 CHEREVCHENKO T.M., TROFIMENKO N.M. In the Council of the Botanical Gardens and Dendroparks of Ukraine

110 MELNIK V.I., KOSENKO I.S. Botanical Gardens in the light of XVII International Botanical Congress

113 MELNIK V.I., SHEVCHENKO D.Yu. The pearl of nature on border Europe and Asia (sketch from V international conference "The forests of Eurasia — Uralian mountains")

115 URCHAK L.D. International conference "Phytopathogenic bacteria. Phytoncide science. Allelopathy"

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

УДК 635.976.871(09)

О.Л. РУБЦОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тимірязєвська, 1

БОТАНІЧНІ, АКЛІМАТИЗАЦІЙНІ САДИ ТА ДЕНДРОПАРКИ УКРАЇНИ — ІНТРОДУКЦІЙНІ ОСЕРЕДКИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ROSA L.

На основі літературних даних та власних багаторічних досліджень проаналізовано діяльність ботанічних, акліматизаційних садів і дендропарків України з інтродукції та створення генофонду троянд.

Інтродукція троянд, яка має досить давню історію [53], протягом багатьох століть відбувалася стихійно. Тільки з появою ботанічних садів інтродукційна робота набула організованого характеру.

Від самого початку організації ботанічних садів в Україні в них здійснювалась інтродукція троянд. З того часу нагромаджено значний обсяг інформації щодо результатів інтродукції представників роду *Rosa L.* у різних регіонах України, однак ці дані не узагальнено і не проаналізовано, тому одним із завдань наших досліджень було узагальнити і проаналізувати результати діяльності ботанічних, акліматизаційних садів та дендропарків України з інтродукції троянд і формування колекційних фондів.

Перші ботанічні сади створено в Україні на початку XIX ст., і від самого початку їх існування в них було розгорнуто широку та інтенсивну інтродукційну діяльність.

У 1804 р. одночасно з Харківським університетом було закладено ботанічний сад. Це найстаріший ботанічний сад України. Починаючи з перших років існування саду там проводилася робота з інтродукції троянд. Перший попечитель Харківської навчальної округи граф Северин Осипович Потоцький

сприяв улаштуванню ботанічного саду. На його пропозицію спочатку садівник Цетлер, а потім (у 1807 р.) екзекутор Анадольський та Стровальд були командировані до маєтку графині Олександри Василівни Браницької у Білій Церкві. Графиня Браницька на прохання С.О. Потоцького подарувала Харківському університету 37 видів рослин кількістю 38 екземплярів. Зберігся список цих видів, серед них була і *Rosa centifolia* [1].

Важливим інтродукційним осередком став ботанічний сад, заснований у 1806 р. у м. Кременець на Волині [39]. Згідно з каталогом саду за 1815 р. у складі його колекцій було 14 видів шипшин [67].

Глибокий слід в історії інтродукції рослин в Україні залишив Акліматизаційний сад І.Н. Каразіна, заснований у 1809 р. на хуторі Основ'янка колишнього Богодухівського повіту на Харківщині. "Цей сад, перетворений в чаруючий оазис, став розсадником багатьох парків (Наталіївського, Шарівського, Софіївки, Асканії-Нова), ботанічних садів в Україні та Росії" [14]. В опублікованому у 1833 р. списку інтродукованих рослин представників роду *Rosa L.* не було, але у списку від 1891 р. згадується 7 видів шипшин [24].

У Нікітський ботанічний сад троянди було інтродуковано у перші ж роки його існу-

вання [28]. О.Ф. Малеева наводить виборку з каталогу насіння і рослин, що розводились у Нікітському ботанічному саду з 1812 по 1820 р. У ботанічній колекції саду в ті часи було 62 сорти троянд [40].

Особливу увагу трояндам приділяв директор Нікітського ботанічного саду Микола Андрійович Гартвіс. У 1855 р. ним була зроблена перша спроба узагальнити результати інтродукції рослин у Криму [8]. В "Обзоре деятельности..." зазначено, що "собрание всех родов роз было предметом особенной заботливости г. Гартвиса, с самого начала вступления его в управление Никитским садом. Собственная коллекция г. Гартвиса, состоящая из лучших сортов, которые были известны до 1824 г., обогатила никитскую коллекцию. Особенно были замечательны выющиеся розы (*Rosa multiflora* и *Rosa Grevilliae*), которые в скором времени сделались одним из лучших украшений садов Южного Берега" [8, с. 16]. Інтродукція проводилась як за допомогою насіння, так і живців.

Велику кількість сортів було завезено в Нікітський сад у 1900—1904 рр. з Люксембургу (фірма Soupert-Notting) (чайних і чайно-гібридних, ремонтантних, бурбонських, витких, бенгальських, центифольних та ін.). У каталозі рослин Нікітського саду, надрукованому у 1912 р., налічувалося 2629 сортів троянд. Розарій саду за багатством сортів був одним з найбільших на той час у Росії. В його колекціях були не тільки сорти троянд, а й різні види шипшин [25].

Під час світової, громадянської та Великої Вітчизняної війн колекції троянд Нікітського саду було завдано великих збитків. Динаміка колекцій троянд за період з 1927 р. виглядає так: 1927 р. — 808 сортів, 1938 р. — 711, 1950 р. — 374, 1961 р. — 1600, 2001 р. — 1200 сортів [25, 26].

Створений кількома поколіннями інтродукторів генофонд троянд став вихідним матеріалом для гібридизації і селекції, тобто селекція троянд у Нікітському ботанічному саду є логічним продовженням інтро-

дукційного процесу [30]. За майже 200-річний період М.А. Гартвіс, М.Д. Костецький, В.М. Клименко, З.К. Клименко, К.І. Зиков створили близько 350 сортів троянд [7, 25, 27, 52].

У 1820 р. в Одесі засновано Імператорський ботанічний сад, який очолив французький ботанік, відомий селекціонер троянд Карл Десмет, запрошений за рекомендацією графа А.Ф. Ланжерона [4, 5, 45]. К. Десмет зміг прищепити мешканцям міста любов до троянд і свій маєток "Луїзвіль" зробив у цьому відношенні настільки привабливим, що стало звичним їздити туди навесні у пору цвітіння троянд [6].

Колекція троянд Ботанічного саду Одеського університету ім. І.І. Мечнікова (заснований у 1867 р.) стала основою для створення нових сортів. На початку ХХ ст. в Одесі селекцією троянд займався П.П. Гільцендегер. Ним було створено близько десяти сортів [10]. У 1981 р. колекція троянд цього саду нараховувала 360 сортів [15].

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського університету імені Тараса Шевченка, організований у 1839 р., від самого початку свого існування за головну мету ставив зібрання колекції рослин-інтродуктив. Уже в 1834 р. для майбутнього ботанічного саду Київського університету було привезено рослини з гомельського маєтку графа Рум'янцева. У реєстрі нараховувалося 513 рослин 34 видів, серед них два види шипшин: *Rosa indica* (18 шт.), *Rosa gallica* (12 шт.) [11].

У січні 1842 р. в університетській типографії було видано перший *Delectus seminum in horto botanica Kioviensi Universitatis Caesareae St. Vladimiri anno 1841 collectorum*, в якому налічувалося 425 видів і форм, серед них *Rosa rubrifolia* [35].

19 липня 1846 р. за планом архітектора Лауфера в Ботанічному саду Київського університету розпочато будівництво фундаменту оранжерей. Позаду них побудовано тераси, які збереглися дотепер. На них висаджено одержані з-за кордону найрід-

кісніші дерева, кущі і трав'янисті рослини. Тут також було висаджено троянди [3]. У 1861 р. "кабінети багаторічних трав на паралельних терасах обсаджено, кожен окремо, живоплотами зі спірей і шпалерних троянд" [48, с. 228].

І.Ф. Шмальгаузен у статті "Ботанічний сад" зазначає: "Деятельность Ботанического сада с самого начала его существования не ограничивалась строго научными ботаническими интересами. Р.Э. Траутфеттер считал необходимым, чтобы Ботанический сад приносил и практическую пользу для всего местного края распространением и улучшением садоводства, плодоводства и огородничества. Поэтому в ботаническом саду разводились для акклиматизации различные иностранные деревья и кусты, некоторые хозяйственные растения, плодовые деревья, виноград и растения украшающие. С целью распространения и улучшения садоводства, Р.Э. Траутфеттером было принято за правило раздавать бесплатно растения, семена и другие излишние продукты сада. Благодаря этому, в Киеве и окружающих местностях, садоводство в короткое время значительно распространилось и усовершенствовалось" [66, с. 145].

Ботанічний сад Київського університету вже у ХІХ ст. проводив роботу з поширення рослин-інтродуцентів, серед яких були і троянди. Співробітники саду брали участь у створенні садів: Інституту шляхетних дівчат (1842 р.), Київської жіночої гімназії (1842 р.), Астрономічної обсерваторії (1848) [34]. Головному садівникові ботанічного саду Гохгуту було дозволено у вільний від роботи час наглядати за садінням рослин. Завідувач астрономічної обсерваторії професор В.Ф. Федоров у листі до Правління університету в жовтні 1848 р. пише: "кущі троянд, які були доставлені паном Гохгутом, майже всі дали пагони" [12].

У 1953 р. С.М. Ціхоцький зазначив, що в ботанічному саду Київського університету є 7 видів шипшин; трапляється *Rosa canina* L., *R. cinnamomea* L. [62].

Підсумки інтродукції представників роду *Rosa* L. в цьому саду були підбиті О.О.Ткачук та О.А.Ткачуком. За даними 1999 р., колекція троянд нараховувала 80 видів, 100 сортів (у закритому ґрунті — 37 сортів) [60].

Одним з напрямів наукових досліджень Київського акліматизаційного саду, заснованого у 1914 р., було декоративне садівництво. З декоративною та практичною метою в саду вирощували казанликську троянду (*Rosa damascena* Mill. v. *trigintipetala* Duck). За договірною тематикою Акліматизаційний сад здійснював дослідження для Спиртотресту та постачав пелюстки ароматної троянди як сировину. Також у саду вирощувалися *Rosa alba* L., *R. rugosa* Thunb. [18, 49], *R. canina* L., *R. centifolia* [23].

Наукові дослідження з інтродукції троянд у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України було розпочато у 1946 р., коли з Німеччини привезли посадковий матеріал [38]. Зокрема саджанці троянд придбано у Німеччині у фірми Цигенбалг, Мюнх, Гауфе, Гаубер — 6,5 тис. шт., у фірми Сінген — 6,1 тис. шт., у фірми Кейслер — 350 шт. У розарії Зангерхаузен придбано саджанців і живців троянд понад 13,5 тис. шт. [54], а також бібліотеку Інституту троянд [64].

Усі наступні роки колекцію поповнювали шляхом отримання насіння за делектусами та інтродукції рослин з природної флори [17, 57, 58, 65], а також живцями з подальшим щепленням на *Rosa canina* L. Головними пунктами поповнення колекції сортів були Головний ботанічний сад РАН, Нікітський ботанічний сад, Ботанічний сад АН Латвії. Щорічно інтродукувалось 20—30 сортів. Сорти оцінювали за декоративними (забарвлення, форма та розмір квіток, рясність і тривалість цвітіння) та господарсько-цінними (зимостійкість, стійкість до хвороб) ознаками. За майже 60-річний період випробувано близько 2,5 тис. сортів троянд, з яких значна кількість виявилась незимостійкими або малодекоративними. Деякі

сорти у несприятливі зими гинули, інші як неперспективні вилучалися з колекції [56].

Нині колекція троянд НБС ім. М.М. Гришка НАН України — друга за сортовим складом в Україні після колекції Нікітського ботанічного саду. Колекційний фонд складається з 26 видів і 417 сортів з таких садових груп: чайно-гібридні, флорибунда, грандіфлора, поліантові, ремонтантні, рамблери, шраби, виткі великоквіткові, клаймінги, мініатюрні, ґрунтопокривні, паркові. Особлива увага в останні роки приділяється групам ґрунтопокривних та витких троянд, які ще недостатньо досліджені в наших умовах. Найпоширенішою групою троянд у колекції НБС (як і у світовому сортименті [51]) є чайно-гібридні. Більша частина колекції — сорти іноземного походження, головним чином західноєвропейські та американські, близько 20 сортів виведено на території колишнього СРСР [55].

Колекційний фонд троянд є базою для відбору кращих сортів для масового розмноження. Велике сортове різноманіття і порівняльне сортовивчення дало можливість виділити найкращі сорти, які представлені у виставковому розарії площею 3,5 га, а також передаються іншим ботанічним садам і установам, які займаються зеленим будівництвом.

Колекція троянд НБС стала основою для написання монографій [37, 29].

Значний внесок в інтродукцію троянд зробили співробітники широковідомих дендропарків України: "Софіївка", "Олександрія", "Тростянець", створених наприкінці XVIII — на початку XIX ст. як приватні парки.

Засновницею парку "Олександрія" була графиня О.В. Браницька, яка у 1807 р. передала рослини троянд Ботанічному саду Харківського університету [1]. Вона дуже любила троянди, особливо штамбові [63]. У праці І. Фундуклея зазначено, що за часів Браницьких у парку існувала чудова оранжерея: "до нас дійшли захоплені відгуки гостей Браницьких про *Rosa chinensis* Hack., яка заплітала своїми гілками всю стіну

оранжереї, на якій були тисячі квіток" [61]. У 1832 р., як видно з акварелі W. Richter, у "Олександрії" існував острів троянд [68].

За даними інвентаризації 2003 р. у дендропарку "Олександрія" налічувалося 15 видів шипшин та 50 сортів троянд [41].

У першому путівникові по парку "Софіївка", виданому у 1843 р. у Вільно Сильвестром Гроза, згадуються деякі деревні породи, які тоді росли в парку, серед них — троянди [33].

В.В. Мітіним підбито підсумки багаторічної роботи з інтродукції шипшин у дендропарку, дано ботанічну характеристику 70 видам і формам [42].

Інтродукційним сортовивченням троянд у дендропарку "Софіївка" тривалий час займається О.К. Мороз [43]. Кращі сорти представлені у виставковому розарії дендропарку [44]. Нині колекція троянд складається з 75 видів і форм шипшин, 300 сортів [33].

Оцінка динаміки структурних змін насаджень дендропарку "Тростянець" показала, що у 1886—1887 рр. представників роду *Rosa L.* не було, у 1948—1949 рр. вирощувалося 4 види шипшин, у 1957—1960 рр. — 45 видів, у 1995—1997 рр. — 15 видів [16].

У дендрологічному парку "Веселі Боковенькі" у 1956 р. було 11 видів шипшин [9].

Інші ботанічні сади і дендропарки також зробили свій внесок в інтродукцію представників роду *Rosa L.* Результати цієї роботи наведено у таблиці.

Аналіз наукової діяльності ботанічних, акліматизаційних садів та дендропарків — наукових центрів декоративного садівництва в Україні — показав, що кожний з них вніс свій вклад в інтродукцію видів і сортів роду *Rosa L.* За майже 200-річну діяльність ботанічних, інтродукційних садів, дендропарків України у них зібрано великі колекції представників роду *Rosa L.* у відкритому і закритому ґрунті. Накопичено великий досвід з їх випробування і вирощування у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Це сприяло і сприяє поширенню кращих видів і сортів, розробці та впровадженню у вироб-

Інтродукційні осередки представників роду *Rosa L.*

№ з/п	Назва інтродукційного осередку	Кількість видів, шт.	Кількість сортів, шт.	Джерело інформації
1	НБС ім. М.М. Гришка НАН України	26	417	[54]
2	Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр	124	1228	[26]
3	Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету	80	100	[60]
4	Донецький ботанічний сад НАН України	49	190	[21]
5	Криворізький ботанічний сад		150	[32]
6	Ботанічний сад Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича	14	100	[19]
7	Ботанічний сад Дніпропетровського національного університету	5		[19]
8	Ботанічний сад Львівського національного університету ім. І. Франка	3		[19]
9	Ботанічний сад Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка	4		[22]
10	Ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова	2	350	[15, 19]
11	Ботанічний сад Таврійського національного університету		154	[47]
12	Ботанічний сад Ужгородського національного університету	4	85	[19, 29]
13	Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна	10		[19]

ництво більш досконалої технології їх розмноження і вирощування, розгортанню селекційної роботи.

Продовження таблиці

№ з/п	Назва інтродукційного осередку	Кількість видів, шт.	Кількість сортів, шт.	Джерело інформації
14	Ботанічний сад "Волинь" Волинського державного університету імені Лесі Українки	2		[19]
15	Ботанічний сад агробіостанції Ніжинського педагогічного університету	2		[19]
16	Ботанічний сад Херсонського державного університету	1		[19]
17	Державний ботанічний сад Національного аграрного університету	3		[19]
18	Ботанічний сад Кам'янець-Подільського державного аграрно-технічного університету	6	80	[19, 29]
19	Ботанічний сад Вінницького державного аграрного університету	6	70	[19, 29]
20	Національний дендропарк "Софіївка"	75	300	[33]
21	Державний дендропарк "Олександрія"	15	50	[41]
22	Державний дендропарк "Тростянець"	15		[16]
23	Дендрологічний парк "Асканія-Нова" Біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна УААН	18		[50]
24	Державний дендрологічний парк "Устимівський"	6		[20]
25	Дендрологічний парк Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва	21		[46]
26	Оброшинський дендропарк Науково-дослідного інституту землеробства і біології тварин	2		[31]

Культивування видів і сортів троянд у ботанічних садах дає можливість не лише зберігати їх, а й всебічно і поглиблено вив-

чати їх біологію, фенологію, розвиток, розмноження, мінливість тощо.

Збереження генофонду в колекціях ботанічних садів шляхом створення колекції видів і сортів, які належать до одного роду, — перспективний напрям охорони біорізноманіття.

1. *Алехин А.А.* Ботанический сад Харьковско-го национального университета имени В.Н. Каразина. История и современность // Биол. вестник. — 2004. — 8, № 1. — С. 3—7.

2. *Барановский А.Л.* Интродукционный фонд древесных и кустарниковых пород Житомирского ботанического сада // Бюл. ГБС. — 1952. — Вып. 12. — С. 113—115.

3. *Білокінь І.* Київський ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна // Наук. зап. КДУ ім. Т.Г. Шевченка, т. 8, вип. 5. — Тр. Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина, № 20 // Хроніка. — 2000. — С. 205—216.

4. *Бонецький А.С., Возианова Н.Г., Осадчая Л.П.* и др. Об истории озеленения города Одессы // Усадебные парки русской провинции: Проблемы сохранения и использования. — Великий Новгород, 2003. — С. 84—89.

5. *Ботанический сад Десмета* // Одесский вестник. — 1829. — № 53. — С. 1.

6. *Галиченко А.А.* Кто такие Дессеметы? // Третьи Крымские искусствоведческие чтения. — Симферополь, 1998. — С. 1—10.

7. *Галиченко А.А.* Николай Гартвис и коллекция роз Императорского Никитского ботанического сада // Бюл. Никит. ботан. сада. — 2001. — Вып. 83. — С. 16—19.

8. *Гартвис Н.* Обзор действий Императорского Никитского сада и Магарачского училища виноделия. — Спб.: Типография Императорской Академии наук, 1855. — 51 с.

9. *Грисюк Н.М.* Дендрологический парк "Веселые Боковеньки". — К.: Изд-во АН УССР, 1956. — 119 с.

10. *Державний архів Житомирської області.* — Ф. Р-5-8. — Оп. 1. — Од. зб. 1. — Спр. 6. — Арк. 32—33.

11. *Державний архів м. Києва.* — Ф. 16. — Оп. 372. — Спр. 173, "Строит. ком". — Арк. 7, 12.

12. *Державний архів м. Києва.* — Ф. 16. — Оп. 385. — Спр. 93 "Дело Правления", 1848. — Арк. 4—5.

13. *Дерій І.Г., Дерій С.І.* Цінні інтродуковані деревні рослини Ботанічного саду Черкаського педінституту і використання їх при створенні та розвитку садово-паркових ландшафтів // Охорона,

вивчення та збагачення рослинного світу. — 1974. — Вип. 1. — С. 18—26.

14. *Дешко Л.О.* Науково-дослідницька та практична робота Краснокутського дендропарку в спогадах дочки І.І. Каразіна // Інтродукція деревних та чагарникових рослин в Україні: Тези доповідей засідання ради ботан. садів України, присвяченого 200-річчю Краснокутського дендропарку. — Краснокутськ: Харк. книж. ф-ка, 1993. — С. 13—16.

15. *Жаренко Н.З., Бонецький А.С., Філатова С.О.* Ботанічний сад Одеського Державного університету // Укр. ботан. журн. — 1981. — 38, № 4. — С. 96—98.

16. *Ільєнко О.О., Курбань Т.М., Медведєв В.А.* Динаміка структурних змін насаджень дендропарку "Тростянець" // Інтродукція рослин. — 2001. — № 1-2. — С. 199—207.

17. *Інтродукція на Україні корисних рослин природної флори СРСР.* — К.: Наук. думка, 1973. — 329 с.

18. *Калачевська К.С.* Казанликська троянда та її культура в Київському акліматизаційному саду // Журн. біо-ботан. циклу ВУАН. — 1931. — № 1-2. — С. 81—87.

19. *Каталог деревьев и кустарников ботанических садов Украинской ССР.* — К.: Наук. думка, 1987. — 70 с.

20. *Каталог мировой коллекции ВИР.* Вып. 147. Коллекция древесных и кустарниковых пород дендропарка "Устимовка". — Л.: ВИР, 1975. — 66 с.

21. *Каталог растений Донецкого ботанического сада.* — К.: Наук. думка, 1988. — 527 с.

22. *Каталог рослин Ботанічного саду Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.* — Полтава: ПДПУ, 2004. — 32 с.

23. *Кащенко М.Т.* Огляд діяльності Київського акліматизаційного саду. — Київ: Друкарня Укр. АН, 1927. — 111 с.

24. *Кібкало В.О.* Інтродукція рослин у Краснокутському дендропарку // Інтродукція деревних та чагарникових рослин в Україні: Тези доповідей засідання ради ботанічних садів України, присвяченого 200-річчю Краснокутського дендропарку. — Краснокутськ: Харків. книж. ф-ка, 1993. — С. 81—93.

25. *Клименко В.Н.* Достижения по интродукции и селекции декоративных роз // 150 лет Гос. Никит. ботан. саду: Сб. науч. тр. — М., 1964. — Т. 37. — С. 406—412.

26. *Клименко З.К.* Биологические основы селекции садовых роз на юге Украины: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — Ялта, 1996. — 77 с.

27. *Клименко З.К.* Життя, присячене красі // Квіти України. — 1996. — № 1. — С. 22—23.

28. *Клименко З.К.* Розы. — М.: Фитон, 2001. — 175 с.
29. *Клименко З.К., Рубцова Е.Л.* Розы (интродуцированные и культивируемые на Украине): Каталог-справочник. — К.: Наук. думка, 1986. — 212 с.
30. *Клименко С.В.* Селекция как логическое продолжение интродукционного процесса // Бюл. Никит. ботан. сада, 2001. — Вып. 83. — С. 56—59.
31. *Клименко Ю.О.* Оброшинский дендропарк: минуле та сьогодення // Інтродукція рослин. — 2002. — № 3-4. — С. 146—156.
32. *Кондратюк Е.Н., Мазур А.Е., Кучеровский В.В., Федоровский В.Д.* Криворожский ботанический сад: Путеводитель. — К.: Наук. думка, 1989. — 96 с.
33. *Косенко І.С., Мітін В.В.* Дендрологічні проблеми парку "Софіївка" // Старовинні парки і проблеми їх збереження: Тези доповідей 2-го міжнар. симпозиуму, присвяченого 200-річчю дендрологічного парку "Софіївка". — Умань: Видавнича компанія Л.М. Рибчинського, 1996. — С. 5—12.
34. *Лапчик В.Ф.* Работы по распространению растений-интродуцентов и садоводству в Ботаническом саду Киевского университета в XIX ст. // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1980. — Вып. 7. — С. 106—108.
35. *Лапчик В.Ф., Мухина Н.В.* К истории создания Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина Киевского университета // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1978. — Вып. 5. — С. 111—119.
36. *Левицкая А.М.* Некоторые итоги интродукции деревьев и кустарников в Днепропетровском ботаническом саду // Бюл. ГБС. — 1957. — Вып. 28. — С. 15—23.
37. *Лемпівський Л.П.* Культура роз у відкритому ґрунті. — К.: Вид-во АН УРСР, 1958. — 123 с.
38. *Лемпівський Л.П., Галицька А.Ф.* Інтродукція троянд в Українській РСР // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1968. — Вип. 3. — С. 39—45.
39. *Липа О.Л.* Аптекарьські, ботанічні і акліматизаційні сади України як інтродукційні осередки // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. — Київ, 1948. — Т. 7, вип. 6. — С. 47—65.
40. *Малеєва О.Ф.* Никитский сад при Стевене (1812—24 г.) Очерк по истории Гос. Никитского ботанического сада // Записки Гос. Никит. опыт. сада. — 1931. — Т. 17. — С. 3—33.
41. *Мелешко Г.І., Балагіна А.І.* Біоморфологічні особливості видів шипшин (*Rosa L.*), інтродукованих в дендропарку "Олександрія" // Старовинні парки та проблеми їх збереження (до 210-річчя дендропарку "Олександрія"). — Біла Церква, 2003. — С. 201—204.
42. *Митин В.В.* Інтродукція шиповників в Лесостепі України. — К.: Наук. думка, 1993. — 63 с.
43. *Мороз Е.К.* Культура корнесобственных роз в лесостепи Украины. — К.: Ульяновская рай-типография, 1984. — 25 с.
44. *Мороз Е.К., Банк В.С.* Создание экспозиционных участков роз в старинных парках на примере Национального дендрологического парка "Софиевка" НАН Украины // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов. — М., 2005. — С. 357—358.
45. *Нордман О.Д.* Описание Императорского Одесского сада и взгляд на растительные и климатологические отношения окрестностей г. Одессы. — Одесса: Гор. типография, 1847. — 43 с.
46. *Остапенко Б.Ф., Сытник И.И.* Дендропарк Харьковского агроуниверситета. — Харьков: Харьков. гос. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева, 1993. — 124 с.
47. *Репецкая А.И., Клименко З.К.* Новая экспозиция роз в Крыму // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов. — М., 2005. — С. 424—425.
48. *Рогович П.* Історична записка про ботанічний сад Університету св. Володимира // Хроніка. — 2000. — С. 217—241.
49. *Романець О.В.* Внесок академіка М.Ф. Кащенко в розвиток декоративного садівництва в Україні // Наука та наукознавство. — 2004. — № 4. — С. 339—343.
50. *Рубцов А.Ф., Гавриленко Н.О.* Колекційний фонд деревних рослин парку "Асканія-Нова": Стан та перспективи збагачення і використання // Інтродукція рослин. — 2002. — № 1. — С. 15—21.
51. *Рубцова О.Л.* Основні тенденції світової колекції троянд // Інтродукція рослин. — 2003. — № 3. — С. 19—22.
52. *Рубцова О.Л.* Життєвий і творчий шлях видатного українського селекціонера З.К. Клименко // Історія української науки на межі тисячоліть. — 2003, вип. 11. — С. 177—183.
53. *Рубцова О.Л.* Найважливіші етапи інтродукції видів роду *Rosa L.* // Інтродукція рослин. — 2003. — № 4. — С. 62—67.
54. *Рубцова О.Л.* Роль М.М. Гришка у створенні колекції і експозиції троянд в НБС НАН України // Наукова спадщина академіка М.М. Гришка. — Глухів: ГДПУ, 2005. — С. 31—32.
55. *Рубцова Е.Л., Рахуба Г.И., Галицкая А.Ф.* Інтродукція отечественных сортов роз в ЦРБС АН УССР // Інтродукція та акліматизація рослин. — 1984. — № 2. — С. 54—56.

56. Рубцова Е.Л., Рахуба Г.И., Галицкая А.Ф. Коллекция роз в ЦРБС // Интродукция и акклиматизация растений, 1986. — № 6. — С. 63—66.

57. Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину. — К.: Наук. думка, 1982. — 208 с.

58. Сикура И.И., Лоос С.М., Булах П.Е. Интродукция шиповников флоры Средней Азии в ЦРБС АН УССР // Интродукция и акклиматизация растений на Украине. — 1981. — Вып. 18. — С. 38—42.

59. Список древесных и кустарниковых растений ботанического сада ЖСХИ. — Житомир, 1983. — 23 с.

60. Ткачук О.О., Ткачук О.А. Підсумок інтродукції рослин роду *Rosa* L. в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Інтродукція рослин та збереження рослинного різноманіття. — 1999. — Вип. 1. — С. 32—34.

61. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. В 3 ч. — СПб: Тип. М-ва внутр. дел, 1852. — Ч. 1. — С. 492.

62. Ціхоцький С.М. Деревя та чагарники ботанічного саду ім. О.В. Фоміна, що мають лікарське значення // Тр. ботан. саду ім. акад. О.В. Фоміна. — 1953. — № 23. — С. 23—29.

63. Черевченко Т.М. Квіти — невід'ємний елемент ландшафтів дендропарку "Олександрія" // Старовинні парки та проблеми їх збереження (до 210-річчя дендропарку "Олександрія"): Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 22—25 вересня 2003 р.). — Біла Церква, 2003. — С. 13—15.

64. Черевченко Т.М., Чувікіна Н.В. Роль Д.Ф. Лихваря у становленні ЦРБС АН УРСР // Інтродукція рослин. — 2003. — № 1-2. — С. 166—172.

65. Чопик В.И. Интродукция и акклиматизация растений карпатской флоры в Ботаническом саду АН УССР в Киеве // Флора и фауна Карпат. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — С. 34—75.

66. Шмальгаузен И.Ф. Ботанический сад // Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского университета св. Владимира 1834—1884. — К.:

Типография Имп. Ун-та св. Владимира, 1884. — С. 141—157.

67. Besser W. Supplementum IV ad Catalogum Plantarum in horto botanico gymnasii Volhyniensis Cremeneci cultarum. Anno MDCCCXV Cremeneci MDCCCXV, 1815. — 30 p.

68. Werner B. W poszukiwaniu straconego dziedzictwa // Hortus Vitae, Warszawa: Osrodek ochrony zabytkowego krajobrazu narodowa instytucja kultury. — 2001. — S. 267—281.

Рекомендував до друку
П.Є. Булах

Е.Л. Рубцова

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

БОТАНИЧЕСКИЕ, АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЕ
САДЫ И ДЕНДРОПАРКИ УКРАИНЫ —
ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *ROSA* L.

На основании литературных источников и собственных многолетних исследований проанализирована деятельность ботанических, акклиматизационных садов и дендропарков Украины по интродукции и созданию генофонда роз.

O.L. Rubtsova

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

UKRAINIAN BOTANICAL, ACCLIMATIZATION
GARDENS AND DENDROPARKS — CENTERS OF
INTRODUCTION OF *ROSA* L. REPRESENTATIVES

On the base of literary data and own long-time researches the analysis of activity of Ukrainian botanical, acclimatization gardens and dendroparks in introduction and creation roses' genofund are given.

Д.Б. РАХМЕТОВ, С.О. РАХМЕТОВА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

СОРТОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЩАВНАТУ (RUMEX PATIENTIA L. × RUMEX TIANSHANICUS LOSINSK) ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Розглянуто сортове різноманіття щавнату залежно від напрямів використання. Наведено відомості щодо морфологічних особливостей, біохімічного складу та продуктивності різних сортів.

Збереження та збагачення генетичних ресурсів корисних рослин і збільшення біотичного різноманіття культурфітоценозів шляхом інтродукції та селекції є одним з основних завдань ботанічних садів [4]. Комплексні інтродукційні та селекційні дослідження необхідно проводити насамперед з видами, які становлять високу народногосподарську та економічну цінність. До таких належать види роду *Rumex* L.

Представники роду *Rumex* поширені майже по всій земній кулі, переважно у помірному поясі. Рід налічує близько 200 видів. У природній флорі України зустрічаються 24 види роду *Rumex* [1] — *Rumex acetosella* L., *R. euxinus* Klok., *R. scutatus* L., *R. carpaticus* Zapal., *R. acetosa* L., *R. thyrsoflorus* Fingerh., *R. marschallianus* Reichenb., *R. pulcher* L., *R. halacsyi* Rech., *R. ucrainicus* Fisch. ex Spreng., *R. maritimus* L., *R. palustris* Smith, *R. stenophyllus* Ledeb., *R. sylvestris* (Lam.) Wallr., *R. conglomerates* Murr., *R. sanguineus* L., *R. confertus* Willd., *R. aquaticus* L., *R. alpinus* L., *R. hydrolapathum* Huds., *R. crispus* L., *R. longifolius* DC., *R. lonaczewskii* Klok., *R. patientia* L.

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) інтродуковано 10 видів роду *Rumex* — *Rumex acetosella*, *R. confertus*, *R. crispus*, *R. japonicus* Houtt., *R. pamiricus* Rech., *R. patientia*, *R. rechiklerianus* Losinsk., *R. sylvestris*, *R. tianschanicus* Losinsk., *R. tuberosus* L. [2, 5].

Серед цих видів найбільше народногосподарське значення мають *Rumex patientia*, *R. tianschanicus*, *R. tuberosus*, *R. japonicus*, *R. acetosa*. Вони використовуються як овочеві, кормові, лікарські, дубильні рослини.

У відділі нових культур НБС ім. М.М. Гришка широкі інтродукційні та селекційні дослідження проводять з двома видами роду *Rumex* — *R. patientia* та *R. tianschanicus*. Вперше шляхом міжвидової гібридизації щавлю шпинатного з щ. тянь-шанським було створено нову культуру — щавель гібридний, с. Румекс К-1, який районовано у 1988 р. в Лісостепу та Поліссі України [7]. Цей сорт вирізняється комплексом корисних ознак і має кормове призначення.

У результаті подальшої селекційної роботи в 90-х роках ХХ ст. на основі цих видів було створено більш високопродуктивний гібрид. Після випробування новий сорт у 2001 р. було районовано в Україні під назвою Румекс ОК-2 як овочево-кормову культуру.

Таким чином, було створено нову багаторічну культуру — щавнат, яка внаслідок гібридизації і багаторічного добору поєднала в собі кращі якості батьків і придатна для універсального використання як кормова і овочева рослина. Щавель шпинатний використано як материнську форму, щ. тянь-шанський — як батьківську. Від щ. шпинатного щавнат отримав гарну облисненість пагонів і незначну кислотність, від щ. тянь-шанського — ранньостиглість і зимостій-

кість. За правильної технології вирощування щавнат забезпечує високу врожайність зеленої маси або насіння протягом 6—8 років. За рахунок поживних речовин, що нагромаджуються в кореневій системі, щавнат відростає навесні раніше за інші рослини й активно розвивається. Коренева система не пошкоджується низькими температурами (до мінус 25...30 °С), навіть коли взимку ґрунт не має сніжного покриву. До кінця першого року життя на кореневій шийці утворюється три-п'ять зимуючих бруньок, з яких навесні відростають генеративні пагони.

У відділі нових культур нині триває цілеспрямована селекційна робота зі створення, відбору й оцінювання різних форм щавнату залежно від напрямку використання (овочевий, кормовий, біоенергетичний). Головна мета роботи — створення ультраранньої, високопластичної, продуктивної культури з найоптимальнішим поєднанням важливих морфобіологічних та господарських ознак. У результаті багаторічних досліджень отримано до 10 перспективних сортозразків щавнату, які проходять комплексну оцінку у виробничих дослідах.

Проводиться вивчення біологічних, морфологічних екологічних, біохімічних особливостей, адаптивного та продуктивного потенціалу рослин і розробляються основні елементи технології вирощування та використання різних сортів щавнату. Останній як багаторічна культура характеризується високою екологічною пластичністю, стійкістю до засоленості та кислотності ґрунту, зимо- і морозостійкістю, високою продуктивністю. Має важливе значення як ультрарання овочева, кормова і біоенергетична рослина [6].

У результаті досліджень було виділено два сорти щавнату, які мають різне призначення. Сорт Бієкор-1 занесено до Державного реєстру сортів рослин України на 2005 р. і рекомендовано як біоенергетичну рослину. Другий сорт, Київський ультра, створено як овочеву культуру та рекомендовано до Реєстру на 2006 р.

Результати наших досліджень свідчать про те, що створені сорти за комплексом ознак істотно відрізняються між собою як у перший рік життя, так і у наступні роки вегетації, насамперед за початком відростання та інтенсивністю вегетації, морфологічними ознаками, особливостями росту та розвитку, показниками урожайності та біохімічним складом. Вони також розрізняються за габітусом рослин, формою розетки та розміщенням листків розетки, за їх розмірами, формою краю листової пластинки, наявністю антоціанового забарвлення, висотою рослин, розмірами волоті, кількістю пагонів на одній рослині, кольором листків, волоті та стебла, олистненістю тощо. Встановлено певні кореляційні зв'язки між окремими морфологічними показниками, біохімічним складом рослин та показниками урожайності.

Серед понад 300 видів, форм і сортів одно- та багаторічних овочевих та кормових культур, які є в колекції відділу нових культур НБС ім. М.М. Гришка, сорти щавнату переважають за ультрараннім відростанням та біохімічним складом. Під час танення снігу (рано навесні) рослини починають інтенсивно рости і пробиваються крізь шар снігу. Це відбувається у III декаді березня. На початку I декади квітня рослини щавнату досягають періоду овочевого використання (висота рослин сягає 15—20 см). У цей час щавель кислий тільки починає відростати (висота рослин становить 2—4 см). Середньодобовий приріст рослин різних форм щавнату на початку вегетації дорівнює 3,5—4,3 см. До початку стеблуння щавнат можна використовувати як овочеву рослину (для приготування перших та других страв і салатів). За цей період урожайність зеленої маси збільшується від 7—10 (на початку використання) до 40—50 т/га (у кінці) (табл. 1).

Біохімічний склад рослин різних сортів щавнату у ранні фази розвитку наведено у табл. 2.

Важливою особливістю сортів щавнату є високий вміст у листках аскорбінової кис-

лоти та каротину. Рослини також багаті на протеїн та золу.

Результати багаторічних виробничих випробувань свідчать про високий продуктивний потенціал та екологічну стійкість сортів щавнату в різних зонах України (табл. 3).

Незалежно від часу посіву в перший рік вегетації сорти щавнату генеративних пагонів не утворюють, але формують потужну прикореневу розетку великих листків з довгими жолобчастими черешками. Коренева шийка досягає 18—20 мм у діаметрі. Корінь стрижневий, розгалужений, заглиблюється у ґрунт на 1,5—2,0 м. Його маса становить 110—130 г.

На другий та у наступні роки життя на весні відбувається регенерація прикореневої розетки листків. Діаметр стебла біля основи становить 15—35 мм. У кінці вегетації рослин сягають висоти 190—250 см (разом із суцвіттями). Волоть складається з 10—20

гілок першого порядку, її довжина — 70—130 см. Олистненість — 37—45%.

Квітки дрібні, двостатеві, рожеві. Плід — 3-гранний горішок. Маса 1000 плодників —

Таблиця 2. Біохімічний склад різних сортів щавнату у фазі розетки, % на абс. суху речовину

Показник	Сорт щавнату		
	Румекс ОК-2	Бієкор-1	Київський ультра
Суха речовина	12,11	13,26	11,33
Протеїн	41,02	39,87	42,01
БЕР	25,73	30,01	36,0
Клітковина	12,90	12,28	12,98
Зола	14,49	14,04	15,19
Каротин, мг%	46,08	43,35	53,06
Аскорбінова кислота, мг%	933,86	679,01	1103,71
Загальна кислотність	8,76	9,33	8,05

Таблиця 1. Біоморфологічні показники та продуктивність різних сортів щавнату залежно від напрямку використання (2003—2005 рр.)

Показник	Сорт щавнату					
	Київський ультра	Румекс ОК-2	Бієкор-1	Київський ультра	Румекс ОК-2	Бієкор-1
	Фаза розвитку на II декаду квітня			Фаза розвитку на I декаду травня		
	Розетка (4 листки)	Розетка (4 листки)	Розетка (5 листків)	Початок викидання волоті	Стеблунання	Викидання волоті
Висота, см	18—21	20—29	30—36	82—100	91—105	98—120
Розмір листка, см	довжина	12—15	18—21	21—26	17—19	40—46
	ширина	10—13	8—10	8,5—10	41—48	18—19
довжина черешка	4—7	7—8	9—10	19—21	22—24	23—29
Кількість метамерів на одному пагоні, шт.	—	—	—	7—8	8—10	9—11
Діаметр стебла біля основи, см	1,3	1,7	1,8	1,8—2,2	2,0—2,5	2,4—2,8
Маса однієї рослини, г	22—33	35—42	38—44	900	1005	1175
в тому числі маса, г	стебел	—	—	585	600	700
	листіків	22—33	35—42	38—44	220	300
генеративних органів	—	—	—	—	95	105100
Урожайність надземної маси, т/га	7,0—8,0	8,5—9,0	8,5—10,0	40,0—45,0	42,0—48,0	45,0—50,0

Таблиця 3. Порівняльна характеристика сортів щавнату, створених у НБС ім. М.М. Гришка НАН України і рекомендованих для вирощування в Україні (1999—2005 рр.)

Показник	Сорт		
	Румекс ОК-2	Бієкор-1	Київський ультра
Урожайність:			
зелена маса (сухої речовини), т/га	85,0-90,0 (11,1—11,8)	95,0—98,0 (12,5—12,9)	35,0—45,0 (4,1—5,3)
насіння, кг/га	1600	1720	1200
Маса 1000 насінин, г	2,59	2,75	3,06
Кількість днів до досягання:			
зеленої маси насіння	45—50	50—55	10—12
насіння	95—110	87—92	90—95
Висота рослин, см	220	230	200
Стійкість до вилягання, бали	5	5	5
Стійкість до осипання, бали	5	5	5
Стійкість до засухи, бали	4	5	5
Перезимувало рослин, бали	4	5	5
Олісненість, %	39	41	55
Кількість укусів	2	2	4—5
Вміст білка, %	26,5	27,7	36,4
Вміст клітковини, %	19,8	18,4	18,2
Вихід білка, т/га	2,94—3,13	3,46—3,57	1,49—1,93
Напрямок використання	Кормовий, овочевий	Біоенергетичний, кормовий	Овочевий
Група стиглості (до використання)	Середня	Середньо-пізня	Ультрарання
Рекомендована зона вирощування	Лісостеп, Полісся	Лісостеп, Полісся	Лісостеп, Полісся

4,0—4,6 г, насіння — 2,5—3,6 г. Під час обмолоту плоді оболонки відокремлюються від світло-коричневих блискучих насінин.

Щавнат — високопластична культура, невибаглива до зовнішніх факторів, посухо-, холодо- і зимостійка. На початку веге-

тації (навесні) витримує приморозки мінус 3...5 °С. Восени вегетуючі рослини витримують заморозки до мінус 4...6 °С. Сума ефективних температур (вище 5 °С) від початку весняного відростання до першого скошування на зелень становить 50—60 °С, до скошування на корм — 323—384 °С, до досягання насіння — 800—830 °С. Рослина стійка до вимокання та випрівання.

Сорти біоенергетичного призначення (Бієкор-1) вирізняються більш потужним габітусом (рис. 1). Суцвіття має злегка бурувате забарвлення. Розеткові листки великі, яйцеподібно-ланцетної форми, без вираженого антоціанового забарвлення. Стебло набагато потужніше, має більший діаметр біля основи. На рослині утворюється не менше чотирьох продуктивних генеративних пагонів. Листки стеблові довгочерешкові, мають ланцетоподібно-видовжену форму, гладенькі, без антоціанового забарвлення.

Для сорту овочевого напряму використання (Київський ультра) в перший рік життя характерна горизонтальна форма розетки. Листки розетки широкі, світло-зелені, ланцетно-еліптичної форми, ніжні, без опушення та вираженого антоціанового забарвлення (рис. 2). На другий рік життя рослини цього сорту починають вегетацію на 3—4 дні раніше, ніж рослини наведених вище сортів, та на 8—12 днів раніше, ніж щавель звичайний. Як овоч сорт можна використовувати до фази стеблування. На рослині утворюється не менше 3—5 продуктивних генеративних пагонів, які за морфометричними показниками схожі. Стеблові листки мають широколанцетоподібну форму. Край листової пластинки слабохвилястий. Суцвіття салатково-рожевого кольору, волоть при досягнанні світло-коричнева. За тривалістю вегетаційного періоду до повного досягання насіння сорт є середньопізним.

У фазу розетки сорт використовують як зелену овочеву культуру з високим вмістом протеїну та вітамінів. Має добрі смакові якості, не гіркий і не терпкий, слабокислий,

може використовуватися в дієтичному та дитячому харчуванні. Відрізняється інтенсивним ростом, високою продуктивністю зеленої маси і насіння, холодо-, зимо- та посухостійкістю і довголіттям використання плантації (до 8 років).

Сорти кормового призначення (Румекс К-1, Румекс ОК-2) характеризуються високою інтенсивністю вегетації, олистненістю, виходом поживних речовин, тривалим періодом використання на зелену масу та отавністю (рис. 3).

З початку стеблуння до утворення волоті сорти щавнату можна використовувати як кормову культуру. В цей період урожайність надземної маси становить від 45 (на початку використання) до 100 т/га (в кінці). Висота рослин за цей період збільшується від 60—65 до 150—160 см. Середньодобовий приріст рослин сягає 6—7 см. Рослини щавнату в період кормового використання вирізняються цінним біохімічним складом надземної маси. Вихід білка з 1 га становить від 1,5 до 3,6 т.

Рис. 1. Щавнат, с. Бієкор-1. Фаза викидання волоті

Рис. 2. Щавнат, с. Київський ультра. Фаза розетки на перший рік життя

Рис. 3. Щавнат, с. Румекс ОК-2. Фаза розетки на другий рік життя

Щавнат має важливе значення і як біоенергетична рослина. Багаторічність використання (продуктивно використовують 8—10 років), екологічна стійкість, висока урожайність надземної маси (щорічно забезпечує 10—15 т абсолютно сухої речовини з 1 га), оптимальний біохімічний склад дають змогу використовувати його для виробництва твердого біопалива (поліна, брикетів, гранул тощо). Щавнат забезпечує урожай енергії нетто в середньому 150—160 ГДж/га. Сорти щавнату як біоенергетичні рослини пройшли успішні випробування в Чехії і нині впроваджуються у широке виробництво.

Таким чином, у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України шляхом міжвидової гібридизації створено цінний генофонд нової культури — щавнату. Виведені сорти вирізняються за морфологічними, біологічними, екологічними особливостями, біохімічним складом, продуктивністю та за комплексом господарсько-цінних ознак, мають різні напрями використання як овочеві, кормові та біоенергетичні рослини.

1. Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. Определитель высших растений Украины. — 2-е изд., стереот. — К.: Фитосоцицентр, 1999. — С. 93—95.

2. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко: Справ. пособ. — К.: Наук. думка, 1997. — С. 338-339.

3. Методические указания по проведению опытов с кормовыми культурами. — М.: ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 1983. — 197 с.

4. Мороз П.А., Червеченко Т.М., Рахметов Д.Б. Становлення та розвиток селекційних досліджень

у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України // Інтродукція рослин. — 2003. — № 4. — С. 37—46.

5. Рахметов Д.Б., Корабльова О.А., Стаднічук Н.О. та ін. Каталог завершених наукових розробок відділу нових культур. — К.: Нора-Друк, 2003. — 76 с.

6. Рахметов Д.Б., Кудренко И.К., Рахметова С.А. Щавнат — новая многолетняя культура. — К.: Нора-Друк, 2003. — 26 с.

7. Утеуш Ю.А. Екологія нових кормових інтродуцентів в умовах Лісостепу України. — К.: Ін-т математики НАН України, 1998. — 318 с.

Рекомендував до друку П.А. Мороз

Д.Б. Рахметов, С.А. Рахметова

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

СОРТОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЩАВНАТА (RUMEX PATIENTIA L. × RUMEX TIANSCHANICUS LOSINSK) И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рассмотрено сортовое разнообразие щавната в зависимости от направления использования. Приведены сведения о морфобиологических особенностях, биохимическом составе и продуктивности разных сортов.

D.B. Rakhmetov, S.O. Rakhmetova

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

VARIETAL DIVERSIFICATION OF SHCHAVNAT (RUMEX PATIENTIA L. × R. TIANSCHANICUS LOSINSK) AND DIRECTIONS OF ITS USE

The varietal diversification of shchavnat in dependence on the directions of its use is presented. Morphological and biological peculiarities, biochemical composition and productivity of different varieties of shchavnat are given.

ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ MACLURA POMIFERA (RAFIN.) SCHNEID В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

*Наведено результати вивчення біолого-екологічних особливостей інтродукції *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid в умовах Правобережного Лісостепу України. Встановлено, що вона є перспективною рослиною для використання в декоративному садівництві цього регіону.*

Інтродукція та акліматизація декоративних рослин в Україні сприяє збільшенню біорізноманіття нашої флори. Однією з таких рослин є *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid, яка належить до роду *Maclura* Nutt, що представлений листопадними дводомними деревними рослинами.

За філогенетичною системою квіткових рослин А.Л. Тахтаджяна [13] рід *Maclura* належить до родини Moraceae Link порядку Urticales класу Magnoliopsida (Dicotyledones) відділу Magnoliophyta (Angiospermae).

За даними А. Rehder [14], у межах виду *M. pomifera* відома її безколючкова форма — *M. pomifera* f. 'Inermis'. За Index kewensis [16], рід *Maclura* нараховує 12 видів, які ростуть переважно в тропічній зоні і лише один вид — *M. pomifera* — у Північній Америці. Основними причинами обмеженого використання *M. pomifera* в декоративному садівництві є недостатня обізнаність фахівців з її біологією та ефективними способами промислового розмноження.

В Україні росте один вид маклюри — *M. pomifera*, яку називають "адамове яблуко", "маклюра апельсиноподібна", "маклюра яблуконосна", "маклюра плодоносна". Назву "маклюра плодоносна" можна вважати такою, що більш відповідає, оскільки "pomifer" у перекладі з латинської мови означає "плодоносний".

Як свідчать А. Rehder [14], С.Р. Robinson [15], *M. pomifera* в природній флорі належить до світлолюбних дерев третьої величини, а в культурі в умовах України, за даними А.І. Колеснікова [4], С.Я. Соколова [11], М.А. Кохна [7] та ін., вона сягає 20-метрової висоти і формує широку крону неправильної форми. Кора темно-бура з повздовжніми глибокими тріщинами. Молоді пагони світло-зелені, опушені, пізніше — голі. Гілки і молоді пагони вкриті тонкими гострими колючками, довжиною 0,6—2,0 см. Листки розташовані спіралью, великі, 5—15 см завдовжки, яйцеподібно довгасті, з видовженою гострою верхівкою, ширококлиноподібною основою. Прилистки у вигляді колючок, голі. Квітки двостатеві, на одній та дворічних гілках — у пазухових суцвіттях, тичинкові — в пониклих сережках, тичинок чотири; маточкові — в густих кулеподібних головках на коротких ніжках. Плоди — сухі, видовжено-ребристі світло-коричневі горішки, занурені в кулясті зморшкуваті супліддя, 6—15 см у діаметрі, що нагадують за формою і кольором апельсин. Горішки завдовжки до 10 мм, завширшки 0,5—0,8 мм, численні, (в одному плоді — понад 50 шт.). Плоди досягають у вересні — жовтні.

За нашими спостереженнями, вегетаційний період *M. pomifera* у Правобережному Лісостепу України триває 185—194 дні за суми активних температур вище 10 °С — 2772—2838 °С, період спокою досліджува-

Рис. 1. Вміст загальної води в листках маклюри, % на суху вагу:

1 — на 22.05; 2 — на 16.07; 3 — на 24.08

них рослин становить 171—180 днів. Початок вегетації за період наших спостережень (1999—2003 рр.) припадав на середину другої — третю декаду квітня за суми активних температур 107—159 °С, а закінчення — на кінець другої — середину третьої декади жовтня. Початок росту пагонів спостерігали на початку другої або у третій декаді травня за суми активних темпера-

тур 421—436 °С, а закінчення — наприкінці липня — на початку серпня, коли сума активних температур досягала 1927—2059 °С. Початок цвітіння припадав на кінець другої — початок третьої декади травня за суми активних температур 482—560 °С, а закінчення — на першу декаду червня за суми активних температур 716—808 °С.

Для рослини характерна анемофілія. Масове досягання суплідь відбувалося за суми активних температур 2528—2605 °С.

Таким чином, ритми росту і розвитку *M. romifera* відповідають кліматичним показникам Правобережного Лісостепу України.

Репродуктивної здатності рослини *M. romifera* як у природі, так і в культурі, досягають у 14—16-річному віці. Нами зафіксоване щорічне цвітіння та плодоношення генеративних особин.

Маса суплідь коливається в межах 80—650 г, середня кількість насіння в супліддях — 90—100 шт., максимальна —

Таблиця 1. Висота та діаметр пагона однорічних сіянців *M. romifera* залежно від субстрату (1999—2002 рр.)

№ з/п	Склад субстрату	Висота, см / %			Діаметр, мм / %		
		min	середня	max	min	середня	max
1.	Контроль (дернова земля)	15,7/100	21,6/100	27,5/100	1,8/100	2,25/100	2,7/100
2.	Земля + пісок (2 : 1)	16,6/108,3	23,3/101,9	30,0/106,2	1,95/108,6	2,4/109,4	2,9/107,4
3.	Земля + торф + тирса + пісок (2:1:1:1)	17,2/109,5	23,9/110,6	30,5/110,9	1,9/108,5	2,45/108,9	2,9/107,4
4.	Земля + пісок (1:1)	16,0/102,0	22,3/103,2	28,5/103,6	1,85/102,8	2,35/104,4	2,8/103,4
5.	Земля + перегній (2:1)	18,3/117,8	25,3/119,4	32,5/118,2	2,1/116,7	2,6/115,6	3,2/118,5
6.	Земля + перегній + пісок (2:1:1)	16,3/103,8	22,4/103,7	28,5/103,6	1,85/102,7	2,35/102,2	2,8/103,4
7.	Земля + тирса + пісок (2:1:1)	17,1/108,9	23,6/109,3	30,0/109,1	2,0/111,1	2,45/108,9	2,9/107,4
8.	Земля + тирса (2:1)	16,3/103,8	22,0/101,8	28,0/102,0	1,9/102,3	2,3/102,2	2,8/103,7
9.	Земля + торф (2:1)	16,7/106,4	23,0/106,5	31,0/105,5	1,9/105,5	2,3/104,4	2,8/103,7
10.	Земля + тирса + перегній + пісок (2:1:1:1)	19,0/121,0	26,0/120,4	33,0/120,0	2,2/122,2	2,7/120,0	3,2/118,5
11.	Земля + тирса + перегній (2:1:1)	16,4/103,9	22,7/106,2	29,0/105,4	1,9/105,6	2,3/106,2	2,9/107,4
12.	Земля + перегній (1:1)	16,5/105,6	22,5/104,2	28,5/103,6	1,9/105,5	2,3/102,2	2,8/103,7
	НІР _{0,95}		4,22			3,28	
	Відносна похибка досліду S _{x%}			4,38			

Примітка. У чисельнику — висота і діаметр рослин, у знаменнику — відсоток від контролю.

Рис. 2. Морфологічні показники сіянців *M. pomifera*, вирощених за умов різної вологості чорнозему за методикою Б.А. Доспехова [3]:

1 — чорнозем вологий; 2 — чорнозем мокрий; 3 — чорнозем свіжий

340—360 шт., абсолютна маса 1000 шт. насіння становить 25—27 г (до стабільної маси).

Проведений аналіз кліматичних показників місць зростання цієї культури в Правобережному Лісостепу України показав, що *M. pomifera* витримує зниження температури до $-32,2^{\circ}\text{C}$, що є найбільшим абсолютним мінімумом за останні 50 років. За період спостережень зимостійкість *M. pomifera* за шкалою С.Я. Соколова [11] була задовільною і становила 2 бали, а морозостійкість за шкалою М. О. Соловйової [12] оцінено нами в 1 бал, що свідчить про достатню морозостійкість її в умовах Правобережного Лісостепу України.

За шкалою А.М. Корміліцина [6] *M. pomifera* віднесена нами до першої групи — досить посухостійких рослин. Це підтвердили і проведені аналізи (рис. 1) з використанням лабораторного методу М.Д. Кушніренка зі співавт. [9] з визначення вмісту загальної води в листках (% на суху вагу).

Рис. 3. Середня динаміка росту сіянців *M. pomifera* за вегетаційний період (2001—2003 рр.)

Рис. 4. Регенераційна здатність здерев'янілих та зелених живців *M. pomifera* залежно від обробки стимуляторами росту (2000—2003 рр.):

1 — контроль (без стимулятора); 2 — гумат натрію; 3 — X-1 (Херсон); 4 — Еміспон; 5 — Емістим; 6 — В-2

Величина цього показника впродовж вегетації зменшується поступово, що свідчить про достатню посухостійкість виду в умовах регіону.

Веgetаційні дослідження з вивчення впливу недостатньої вологи в ґрунті на ріст і розвиток *M. pomifera* показали, що найбільшій середній висоті досягли сіянці маклюри у варіанті, де ґрунт підтримувався впродовж дослідження у вологому стані (рис. 2). У разі перезволоження та за недостатньої кількості вологи в ґрунті сіянці маклюри до кінця вегетаційного періоду мали менший приріст.

Спостереження впродовж 1999—2005 рр. за ростом та розвитком сіянців *M. pomifera* на різних субстратах (табл. 1) дали

Таблиця 2. Оцінка успішності інтродукції *M. romifera* у Національному дендрологічному парку "Софіївка", НБС ім. М.М. Гришка та Синицькому дендрарії (1999—2003 рр.), бали

Показник	НБС ім. М.М. Гришка		Національний дендрологічний парк "Софіївка"		Синицький дендрарій	
	Дорослі рослини	Молоді рослини	Дорослі рослини	Молоді рослини	Дорослі рослини	Молоді рослини
Ступінь щорічного визрівання пагонів	20	20	20	20	20	20
Зимостійкість	20	20	20	20	20	20
Габітус рослин	10	10	10	10	10	10
Пагоноутворююча здатність	5	3	5	3	5	3
Регулярність росту пагонів	5	5	5	5	5	5
Здатність рослин до генеративного розвитку	25	—	25	—	25	—
Можливі способи розмноження	7	3	7	3	7	3
Загальна кількість балів	92	61	92	61	92	61
Група перспективності	I — досить перспективні		I — досить перспективні		I — досить перспективні	

змогу встановити, що найкраще вона росла у 5-му варіанті, де ґрунтосуміш складалася з двох частин дернової землі (чорнозему) та однієї частини перегною, і в 10-му (дві частини дернової землі (чорнозему) + по одній частині тирси, піску і перегною). Середній приріст сіянців становив відповідно 25,3 та

26 см, що на 9,6 та 10,3 см більше від контролю.

Щодо вимог до вологості ґрунту *M. romifera* — мезоксерофіт, а щодо кислотності ґрунту — належить до індіферентних рослин. Характерною ознакою її ксероморфності є наявність видозмінених листків — колючок.

У природних умовах *M. romifera* не трапляється в зімкнутих насадженнях і є геліофітом. Досвід вирощування *M. romifera* в Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України свідчить про те, що вона може рости як в умовах бічного затінення, так і під наметом інших деревних порід, але у цьому разі вона має значно гірший габітус, нижчу життєздатність та зимостійкість і з віком всихає.

Досліди з насінневого розмноження проводили за методикою А.Г. Головача [2]. Оптимальними строками збору насіння *M. romifera* у Правобережному Лісостепу України є друга-третья декада вересня, а кращий строк посіву у відкритий ґрунт — перша декада травня. Зберігати насіння більше трьох років не рекомендуємо з причини різкої втрати його схожості (з 85—90 до 5—10%).

Насіння після збирання необхідно обробити слабким розчином перманганату калію та підсушити в термостаті протягом 3—5 діб за температури 26—27 °С, схожість при цьому зростає на 30—40% порівняно з контрольним варіантом, де схожість необробленого насіння становить 50—60%. Найкраща ґрунтова схожість насіння *M. romifera* (до 90%) спостерігалася при посіві його на глибину 1—1,5 см. Висів насіння на більшу глибину призводить до зниження схожості. Догляд за посівами полягає у регулярному поливі, розпушуванні ґрунту, прополюванні бур'янів та підживленні.

Дослідження динаміки росту сіянців за вегетаційний період проводили у дендропарку "Софіївка" на інтродукційній ділянці в умовах відкритого ґрунту (рис. 3). Се-

редній приріст сіянців за вегетаційний період (2001—2003 рр.) становив 23,4 см.

Результати наших досліджень з вегетативного розмноження *M. rotifera*, проведених за методикою О.В. Білик [1], свідчать, що на якість та здатність живців до ризогенезу істотно впливають строки заготівлі і вік маточних рослин. Найбільший відсоток обкорінення (45—50%) мають зелені живці завдовжки 15—20 см, заготовлені в третій декаді червня з апікальної 20-сантиметрової частини пагонів однорічних рослин. Здерев'янілі живці аналогічних розмірів, заготовлені перед початком вегетації (у першій декаді березня) з медіальної частини пагонів, мають дещо нижчий відсоток обкорінення. У дослідях із застосуванням стимуляторів росту встановлено, що найкращим є польський препарат В-2, виготовлений на основі 0,2% індолілмасляної кислоти (50% обкорінення), а з вітчизняних препаратів найефективнішим виявився “Еміспон” (32% обкорінення) (рис. 4). У контрольному варіанті обкорінення становило відповідно 10 та 3%.

Декоративність *M. rotifera* за шкалою О.А. Калініченка [5] оцінена нами в 4 бали. Згідно з числовою інтегральною оцінкою життєздатності і перспективності інтродукції дерев і кущів за основними показниками на основі методики П.І. Лапіна і С.В. Сідневої [10] (табл. 2) *M. rotifera* віднесено до групи досить перспективних рослин для інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України.

Об'єднання критеріїв оцінки успішності акліматизації за методом акліматизаційних чисел М.А. Кохна [8] показало, що акліматизація *M. rotifera* в Правобережному Лісостепу України — добра, швидкість акліматизації — нормальна.

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що *M. rotifera* є перспективною рослиною для використання як у зеленому будівництві, так і в лісовому господарстві Правобережного Лісостепу України.

1. *Бильж О.В.* Размножение древесных растений стеблевыми черенками и прививкой. — К.: Наук. думка, 1993. — 93 с.

2. *Головач А.Г.* Деревья и кустарники Ботсада БИН АН СССР. — Л.: Наука, 1980. — С. 16—45.

3. *Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М.* Практикум по земледелию. — М.: Агропромиздат, 1987. — С. 59.

4. *Колесников А.И.* Декоративная дендрология — М.: Лесн. пром-сть, 1974. — 554 с.

5. *Калініченко О.А.* Дендрология: Метод вказівки. — Київ, 2000. — 32 с.

6. *Кормилицин А.М.* Ботанико-географические закономерности в интродукции деревьев и кустарников на юге СССР. — М., 1964. — С. 35—56.

7. *Кохно Н.А.* Деревья и кустарники, культивируемые в УССР (покрытосеменные) — К.: Наук. думка, 1986. — С. 351.

8. *Кохно Н.А., Курдюк А.М.* Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 184 с.

9. *Кушниренко М.Д., Курчатова Г.П., Крюкова Е.В.* Методы оценки засухоустойчивости плодовых растений. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 24 с.

10. *Лапин П.И., Сиднева С.В.* Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений. — М.: Изд-во Гл. ботан. сада АН СССР, 1973. — С. 7—67.

11. *Соколов С.Я.* Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений // Интродукция растений и зеленое строительство. Тр. Ботан. ин-та АН СССР. — 1957. — Вып. 6. — С. 34—42.

12. *Соловьева М.А.* Методы определения зимостойкости плодовых культур. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982. — 35 с.

13. *Тахтаджян А.Л.* Система и филогения цветковых растений. — М; Л.: Наука, 1987. — С. 127—128.

14. *Rehder A.* Manual of cultivated trees and shrubs — New York: The Macmillan company, 1947. — P. 187—190.

15. *Robinson C.R.* Osage-orange tree: ornamental and useful // Horticulture. — 1961. — 39. — P. 425.

16. *Index Kewensis.* Flowering plants. — Oxford at the Clarendon press, 1960. — Vol. 2. — P. 1299.

Рекомендував до друку
О.К. Дорошенко

В.А. Вітенко, В.П. Шлапак

Национальный дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ MACLURA POMIFERA
(RAFIN.) SCHNEID В УСЛОВИЯХ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Приведены результаты изучения биолого-экологических особенностей интродукции *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлено, что она является перспективным растением для использования в декоративном садоводстве этого региона.

V.A. Vitenko, V.P. Shlapak

National Dendrological Park *Sofiyivka*,
Ukraine, Uman

THE RESULT OF MACLURA
POMIFERA (RAFIN.) SCHNEID INTRODUCTION
IN THE CONDITIONS OF THE RIGHT BANK
FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE

The results of *Maclura pomifera* (Rafin.) Schneid introduction in the conditions of the Right Bank Forest-Steppe zone of Ukraine are given. This species is determined to be perspective for using it in the ornamental horticulture of this region.

УДК 582.572.6:574.3:581.5

В.И. МЕЛЬНИК, В.В. ГРИЦЕНКО, Д.Ю. ШЕВЧЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

АРЕАЛ, ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МЕСТООБИТАНИЙ И СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ *VULBOCODIUM VERSICOLOR* (KER.-GAWL.) SPRENG. (MELANTHIACEAE)

*Приведены результаты изучения географического распространения, эколого-ценотических условий местообитаний и современного состояния популяций *Vulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae). Предложены рекомендации по созданию ботанических заказников.*

Редкий вид флоры Европы — высокодекоративный ранневесенний эфемероид *Vulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae) — внесен в Красную книгу Украины [46]. Он занесен также в Красные книги или списки охраняемых видов флор России, Молдовы, Румынии, Венгрии, Италии [22, 23, 53—55].

Препятствием в деле охраны *V. versicolor* является недостаточная его изученность в эколого-ценотическом отношении. В 2001—2005 гг. нами изучались географическое распространение, эколого-ценотические условия местообитаний и современное состояние популяций *V. versicolor* в Украине в сравнении с аналогичными показателями в других частях ареала вида. Латинские названия видов растений приведены по С.К. Черепанову [47].

Род *Vulbocodium* L. представлен двумя близкородственными видами — *V. vernum* L. и *V. versicolor*, — имеющими одинаковое число хромосом $2n = 22$ [61]. *V. versicolor* отличается от *V. vernum* более узкими листьями и более мелкими цветками [60]. Оба вида являются редкими во флоре Европы. *V. vernum* произрастает на горных лугах в Пиренеях и Альпах (Испания, Франция, Италия, Швейцария, Австрия) [60].

V. versicolor распространен преимущественно в лесостепной и степной зонах на Восточно-Европейской равнине от Бессарабской до Приволжской возвышенности (Молдова, Украина, Россия). Отдельные небольшие эксклавы ареала расположены в Венгрии, Румынии, Сербии, Италии. В Италии вид произрастает в горах Серано, Мажжоре, Косчерно в Умбрии и в Марсии, в горном массиве Абруццо, в Центральных Апеннинах [56, 57]. В Сербии *V. versicolor* обнаружен вблизи г. Суботицы [58, 61]. В Венгрии вид встречается на равнине Альфельд в регионе Нирмич в районе Дебрецена и Ниредьхазы, в междуречье Тиса — Дунай и в Затисье [54, 58]. В Румынии зафиксировано четыре местонахождения в Трансильвании [52]. Единственное молдавское местонахождение *V. versicolor* выявлено у с. Булибата в Унгенском районе [36]. Географическое распространение вида в Европе приведено на рис. 1.

Восточноевропейские местонахождения *V. versicolor* отделены от средневропейских обширной дизъюнкцией, охватывающей Украинские Карпаты и Вольно-Подольскую возвышенность. По территории Украины проходит западная и частично северная и южная границы географического распространения *V. versicolor* на Восточно-Европейской равнине.

Рис. 1. Географическое распространение *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. в Европе:

● — местонахождение *Bulbocodium versicolor*

Северная граница географического распространения *B. versicolor* в Украине проходит примерно по линии населённых пунктов г. Белополье—пгт Недригайлов (Сумская обл.)—г. Лубны (Полтавская обл.)—г. Переяслав—Хмельницкий и г. Мироновка (Киевская обл.). От г. Мироновки до городов Котовск и Балта Одесской обл. проходит западная граница распространения *B. versicolor* на Восточно-Европейской равнине. Южная граница распространения вида в Украине проходит от г. Балты по линии городов Николаев—Херсон—

Запорожье—Донецк—Меловое (Луганская обл.).

Непосредственно к местонахождениям *B. versicolor* в Украине примыкают его местонахождения в Российской Федерации: вид произрастает в Липецкой, Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областях [23]. Вместе они образуют единый восточноевропейский массив ареала вида. На картосхеме географического распространения *B. versicolor* в России, содержащейся в Красной книге Российской Феде-

рации [23], приведено 27 местонахождений вида.

В результате полевых исследований, изучения литературных источников и гербарных сборов гербариев Киева (KW, KWU, KWHA), Донецка (DNZ) и Санкт-Петербурга (LE) нами установлено 75 местонахождений вида в Украине. Учитывая научную и фитосозологическую ценность каждого местонахождения *B. versicolor*, приводим список местонахождений вида в нашей стране с указанием источников информации.

Список местонахождений *Bulbocodium versicolor* в Украине

ЛЕСОСТЕПЬ

Подольская возвышенность

Одесская обл.: Балтский р-н, с. Сенное (Осичнюк, 1955, KWU); Котовский р-н, г. Котовск [4, 51].

Приднепровская возвышенность

Киевская обл.: Мироновский р-н, с. Козин (Монтрезор, в конце XIX в., KW; Бурзеим, LE; Щибря, 1927, KW); с. Шандра (Погребенник, 1979, KWU; KWHA), [10, 29, 34].

Кировоградская обл.: Александрийский р-н, г. Александрия [4, 33]; Знаменский р-н, балка "Литвинка" [12]; "Черный лес" [4, 40]; Кировоградский р-н, с. Аджамка [4, 33]; г. Кировоград (Окснер, 1919, 1921, KW); Новоархангельский (Подвысоцкий) р-н, между с. Подвысоцким и с. Небелевкой [4, 45]. Ново-Георгиевский р-н, Табурище [4, 33].

Черкасская обл.: Чигиринский р-н, с. Балтышка, урочище "Ивановка" (Кременецкий, 1915, LE).

Приднепровская низменность

Киевская обл.: Переяслав-Хмельницкий р-н, Студеньковское лесничество (Довгорук, 1978, KWU).

Полтавская обл.: Глобинский р-н, Могила Гетьманка, между с. Пустовойтовым и с. Большие Кринки (Зеров, 1922, KW, LE), [4, 13]; Зеньковский р-н, Павловка [4, 37, 38]; Карловский р-н, окр. с. Орчик и возле Липьянки [4, 30]; Кобелякский р-н, окр. с. Бутен-

ки и с. Драбиновка, Драбиновские склоны, правый берег р. Малый Кобелячок [11]; Кременчугский р-н, Полтава-Терешки (Илличевский, 1926, 1927, KW, LE), [4, 14, 15]; Лубенский р-н, г. Лубны, Войниха [4, 37, 38]; окр. с. Павловское (Рогович, 1850, KW; Рогович, 1856, LE); Миргородский р-н (Августович, 1849, KW; Августович, 1851, LE); окр. с. Тортевое (Гогов, 1856, LE); хутор Вольный (Илличевский, 1927, LE); Хорольский р-н, с. Бригадировка [4, 37, 38].

Среднерусская возвышенность

Сумская обл.: Белопольский р-н, с. Катериновка [4, 27]; хутор Бойков [4, 50]; Краснопольский р-н (Гончаренко, Карпенко, 1998, LE); Лебединский р-н, заповедник "Михайловская целина" (Зоз, 1928, KW; LE; Харкевич, 1952, KWHA; Сарычева и др., 1958, KWHA; Оляницкая, 1959, KWU; Пашко, 1960, KWU; Пашко, 1961, KW; Латышенко, 1962, KWU), [7]; окр. с. Октябрьское [7]; Недригайловский р-н, окр. г. Недригайлов и с. Вильшана [7]; Сумской р-н, окр. г. Сумы, в балке у старого аэропорта [7, 16, 17]; окр. с. Солидарное [7, 16, 17]; с. Сад [7, 16, 17]; с. Степановка [39].

Харьковская обл.: Дергачевский р-н, окр. г. Харьков, с. Слатино (Оппермант, 1934, KW); с. Феськи (Лавренко, 1913, 1917, KW), [4, 26]; Золочевский р-н, с. Малая Рогозянка (Лавренко, 1917, LE; Лавренко, 1918, KW), [4, 26]; Нововодолажский р-н, окр. ст. Езерской (Котов, 1923, KW), [4, 44, 49, 50]; Харьковский р-н, окр. с. Липцов [4, 44]; окр. г. Харькова (1823, KW; Черняев, 1828, 1832, 1854, 1855, KW; Ширяев, 1902, 1904, KW); с. Журавлевка (Давыдов, 1835, 1836, 1847, 1865, KW; Наливайко, 1893, KW; Савенков, 1907, 1913, KW; Лавренко, 1917, LE; Котов, 1917, 1918, 1923, 1924, KW; Карнаух, 1933, KW; Fischer, LE), [4, 28, 42, 48].

СТЕПЬ

Причерноморская низменность

Николаевская обл.: Баштанский р-н, окр. с. Ингулка [3]; Доманевский р-н, окр. с. Прибужье, в Страшной балке [4]; Еланецкий р-н,

заповедник "Еланецкая степь" [43]; окр. г. Николаева, Терновская балка (Пидопличко, 1929, KW); Снегуровский р-н, окр. с. Яковлевка, по р. Весунь при слиянии ее с р. Ингулец (Paczoski, 1903, LE), [3, 4, 21, 33].

Херсонская обл.: Великоалександровский р-н, пгт Калининское [3]; Голопристанский р-н, между с. Михайловка и с. Черноморье [4, 32, 33]; Херсонский р-н, окр. г. Херсон, с. Белозерка [4, 32, 33]; окр. г. Херсон (1901, KW; Paczoski, 1903, LE).

Приднепровская возвышенность

Днепропетровская обл.: Верхнеднепровский р-н, ж/д ст. Грановая, балка "Калиновская" (Кучеровский, Сокуренько, 1996, KRW), [25]; с. Заречье, балка "Кривая" (Кучеровский, 1991, KRW), [25]; ур. "Бузовая балка", около Мишурина Рога (Алексеенко, 1895, LE); г. Кривой Рог, с. Зеленое, балка "Визирка" (Кучеровский, 1994, KRW), [25]; окр. г. Днепропетровска (Акинфиев, 1890, LE), [1, 4]; Монастырский лес (Петров, 1909, LE); Пятихатский р-н, окр. с. Кулябино (Красова, 1996, KRW), [25]; с. Комисаровка [25, 41].

Приднепровская низменность

Днепропетровская обл.: Новомосковский р-н [2, 4, 25]; с. Вольное [25]; Синельниковский р-н, окр. ст. Синельниково [4, 25, 44].

Запорожская обл.: г. Запорожье [4, 51].

Среднерусская возвышенность

Харьковская обл.: Блиднецовский р-н, с. Криштоповка [4, 24]; Волчанский р-н, Земляной яр [4, 44].

Луганская обл.: Белокуракинский р-н, с. Лозно-Александровка [20]; Меловской р-н, Стрельцовская степь [4, 59], (Модин, 1953, KW; Доброчаева, 1954, KW, KWU; Бауман, Дубовик, 1954, KW; Кузнецова, 1954, KW; Модин, 1955, KW, LE; Сарычева, 1957, KWU; Чуприна, 1976, DNZ); Новопокровский р-н, с. Новобила [20]; Старобельский р-н, с. Титаровка (Ширяев, 1903, KW; Schiraew, 1903, LE; Ширяев, 1904, KW), [4]; Сватовский р-н, между с. Нижняя Дуванка и с. Оборотновка [8].

Донецкий кряж

Донецкая обл.: Александровский р-н, с. Зеленая балка, "Мирное поле" (Остапко, 1994, DNZ), [31]; Добропольский р-н, с. Никоновка, ур. "Гектовая балка" (Приходько, Шевчук, Ларин, 1993, DNZ), [35]; с. Новотроицкое [35]; с. Октябрьское, ур. "Кучеров Яр", степные склоны (Приходько, 1993, KW; Приходько, Шевчук, Ларин, 1993, DNZ), [35]; Ясиноватский р-н, с. Ольховатка [35].

Приазовская возвышенность

Донецкая обл.: Волновахский р-н, Великоанадольское лесничество (Высоцкий, 1893, LE), [4, 6].

Большая часть местонахождений (47) сконцентрирована на Левобережной Украине. На Правобережье их 28. На Подольской возвышенности выявлено 2 местонахождения, на Приднепровской возвышенности — 18, на Приднепровской низменности — 16, на Причерноморской низменности — 11, на Среднерусской возвышенности — 24, на Донецком кряже — 5 (рис. 2). На Приазовской возвышенности известно единственное местонахождение вида искусственного происхождения в Великоанадольском лесу, на что указывал ещё Г.Н. Высоцкий [6]. Р.И. Бурда с соавт. [5] на гербарном листе *V. versicolor* из Великоанадольского леса обнаружили пометку "перенесено в культуру В.Е. Граффом".

К сожалению, к настоящему времени часть местонахождений *V. versicolor* в Украине утрачена в связи с антропогенной трансформацией природных местообитаний вида: распашкой целинных земель, террасированием и залеснением степных склонов, интенсивным выпасом скота, массовым сбором на букеты. Так, например, исчезло местонахождение *V. versicolor* в окрестностях с. Титаровка Старобельского р-на Луганской обл., в окрестностях с. Ольховатка Енакиевского р-на Донецкой обл. [35]. В Днепропетровской области из 9 местонахождений вида два были обнаружены в XIX в., литературных и гербарных данных, подтверждающих эти местонахождения в последующие годы, нет [25]. В 1996—1997 гг.

Рис. 2. Распространение *Bulbocodium versicolor* в Украине.
Местонахождения *Bulbocodium versicolor*, которые приводились:
■ — до 1950 г. включительно;
● — после 1950 г.

было установлено исчезновение локальных популяций *B. versicolor* в Сумской области (окр. г. Сумы, с. Сад, в балке возле старого аэропорта) в связи с хозяйственным использованием земельных площадей [7]. При проведении ботанических исследований на Киевском плато нами не было выявлено местонахождение *B. versicolor* в окрестностях с. Козин Мироновского р-на Киевской обл., упоминавшееся последний раз в 20-е годы прошлого века (Щибря, 1927, KW).

Регрессивные изменения хорологии вида происходят и в других частях ареала. Из четырех зафиксированных в Трансильвании местонахождений вида, два, выявленные в XIX в., к настоящему времени не сохранились [52]. В прошлом *B. versicolor* был

более широко распространен в Венгрии. В настоящее время в связи с сельскохозяйственным освоением территории, лесохозяйственными мероприятиями он исчез в регионах Годмезоваширгель, Берекбогормень и Нодьердо вблизи Дебрецена [54, 58].

Сведения об эколого-ценотических условиях местообитаний *B. versicolor* в Украине фрагментарны. И.К. Пачоский отмечал этот вид на возвышенном берегу р. Висунь у с. Яковлевка при впадении этой реки в р. Ингулец [33]. Здесь *B. versicolor* произрастал совместно с *Caragana scythica*, *Tulipa gesneriana*, *Ornithogalum brachystachis*.

С.О. Илличевский [14, 15] указывает на редкую встречаемость вида в растительном покрове целинных степей Полтавщины, где

он произрастал совместно с *Salvia nutans*, *Astragalus asper*, *A. dolichophyllus*, *Aster bessarabicus*.

В Стрельцовском отделении Луганского заповедника *V. versicolor* произрастает в разнотравно-ковыльных степях формаций, образованных *Stipa zalesskii*, *S. pulcherrima*, *S. anomala*. Чаще всего он встречается в экзарционных (вторичных) участках возле тропинок [18, 19].

В Донецкой области популяции *V. versicolor* приурочены к петрофитному варианту разнотравно-типчаково-ковыльных степей с проективным покрытием 50—70%. В урочище "Гектовая балка" у с. Никоноровки Добропольского р-на, где выявлена немногочисленная популяция вида, основу травостоя составляют *Stipa lessingiana*, *Festuca valesiaca*, *F. rupicola*, *Salvia nutans*, *Filipendula vulgaris*, *Genista tanaitica*, *Euphorbia seguieriana*, *Medicago romanica*, *Caragana frutex* и другие виды. В урочище "Кучеров яр" вблизи с. Октябрьское этого же района *V. versicolor* приурочен к плакорным петрофитным степям на песчаниках с низким проективным покрытием (40—50%). Травостой представлен *Stipa anomala*, *Festuca valesiaca*, *Echium russicum*, *Potentilla patula*, *P. schurii*, *Artemisia marschalliana*, *Hyacinthella leucophaea*, *Thymus marschallianus* [35].

В Сумской области на территории заповедника "Михайловская целина" *V. versicolor* чаще всего приурочен к сообществам *Elytrigietea repensis*; произрастает в ценозах с доминированием *Poa angustifolia*, *Stipa capillata*, *Calamagrostis epigeios*, если проективное покрытие последнего не превышает 30—40%. Четко прослеживается приуроченность *V. versicolor* к экзарционным сообществам — к разнообразным тропинкам и дорожкам на территории заповедника "Михайловская целина" [7].

Нами изучались условия местообитаний *V. versicolor* в урочище "Шандровский лес" на северо-восточной окраине с. Шандра Мироновского р-на Киевской обл. Урочище представляет собой лесной массив с примы-

кающими к нему лугово-степными участками, расположенный среди пахотных земель. Древостой лесного сообщества образован *Quercus robur*, *Fraxinus excelsior*, *Acer platanoides*, *Tilia cordata* и др. Средний возраст древостоя 55—65 лет, высота до 20 м, сомкнутость крон 0,7—0,8. В прошлом здесь произрастали вековые дубовые и дубово-грабовые леса, которые были сведены вследствие хозяйственной деятельности человека. На лугово-степных участках преобладают сообщества с доминированием *Festuca valesiaca* и *Poa angustifolia* [34].

В урочище "Шандровский лес" популяция *V. versicolor* занимает склон восточной экспозиции крутизной 15—20°. Она приурочена к экотону между лесной и лугово-степной растительностью. Наибольшее количество особей *V. versicolor* сконцентрировано на проходящей вдоль леса тропинке на уплотненном грунте. Распространение особей вглубь леса от условной границы между лесным и лугово-степными сообществами наблюдается на расстоянии до 23 м, в лугово-степное сообщество — до 17 м. Линейная протяженность популяции по стыку двух растительных сообществ — 125 м, площадь популяции — 500 м².

Древесный ярус лесного сообщества представлен *Quercus robur* и *Fraxinus excelsior*, достигающими высоты 20 м, сомкнутость крон древостоя — 0,7. Отмечен подрост *Fraxinus excelsior* и *Acer tataricum*. Травянистый покров имеет проективное покрытие 35% и представлен *Poa nemoralis*, *Pulmonaria obscura*, *Polygonatum multiflorum*, *Geum urbanum*, *Galium aparine*. В ранневесенней синузидии отмечены *Scilla bifolia*, *Corydalis bulbosa*, *Gagea lutea*.

В экотоне единично встречаются насаждения *Robinia pseudoacacia* и *Amorpha fruticosa* высотой 2—3 м. Проективное покрытие травянистого покрова 45%. Совместно с *V. versicolor* здесь произрастают *Adonis vernalis*, *Aconitum eulophum*, *Clematis integrifolia*, *Primula veris*, *Iris hungarica*, *Ranunculus illyricus*, *Clinopodium vulgare*, *Veroni-*

са chamaedrys, Asparagus officinalis, Salvia nutans, Agrimonia eupatoria, Hylotelephium ruprechtii, Achillea millefolium, Ajuga reptans, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Chelidonium majus, Taraxacum officinale, а также виды ранневесенней синузии, указанные выше.

В растительном покрове лугово-степного сообщества кустарниковый ярус образован Chamaecytisus austriacus. Проективное покрытие травянистого покрова лугово-степного участка — 80—90%. Основу травостоя составляют Festuca valesiaca и Poa angustifolia, реже встречаются Stipa capillata, S. pennata, Phleum phleoides, произрастают Anemone sylvestris, Gypsophila paniculata, Fragaria viridis, Clinopodium vulgare, Eryngium campestre, Salvia nutans, Achillea millefolium, Polygala comosa, Jurinea salicifolia, Teucrium chamaedrys, Agrimonia eupatoria, Nonea pulla.

В состав экотона входят виды каждого из прерывающихся сообществ. Поэтому число видов и плотность некоторых из них, в данном случае *V. versicolor*, в экотоне выше, чем в расположенных по обе стороны от него сообществах.

Мы провели исследования местообитаний *V. versicolor* в Полтавской области. В Зеньковском районе на территории ботанического заказника "Балка Долина" (окрестности с. Высокое) вид приурочен к сообществам формации Festuceta valesiacaе. Заказник представляет собой балку, склоны которой покрыты лугово-степной растительностью. Экспозиция склонов юго-западная, крутизна составляет 25—30%. В основании склонов протекает ручей, пересыхающий летом. Ценопопуляция *V. versicolor* приурочена к долине ручья (вид не заходит на вершины склонов) и расположена узкой полосой шириной 30—70 м. Площадь популяции — 90 га. Площадь ботанического заказника "Балка Долина" — 116,8 га.

Проективное покрытие травянистого покрова — 85%. Основу травостоя составляют Festuca valesiaca и Poa angustifolia. На вер-

шинах склонов встречаются Plantago stepposa, Stipa capillata, Fragaria viridis, Veronica hederifolia, Clinopodium vulgare, Polygala comosa, Teucrium chamaedrys, Eryngium campestre, Agrimonia eupatoria, Viola ambigua. Среди редких видов следует отметить Adonis vernalis, Pulsatilla nigricans. Основание склонов балки формируют более мезофитные виды. Мы отмечали здесь Gagea minima, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Chelidonium majus, Poa pratensis, Poa nemoralis, Plantago major, Ajuga reptans. В 2005 г. период массового цветения *V. versicolor* пришелся на 10 апреля.

В Кобелякском районе *V. versicolor* произрастает на территории ботанического заказника "Дробиновский", расположенного в окрестностях остановочного пункта, 197-й км Юго-Западной железной дороги. Площадь заказника — 50,7 га. В заказнике охраняются редкие лугово-степные сообщества и небольшие участки лесной растительности. Здесь *V. versicolor* встречается на склонах балки в составе формаций Festuceta valesiacaе, Poeta angustifoliae, Stipeta capillatae. Преобладают склоны юго-западной экспозиции, крутизной 25—30%. Ценопопуляция вида расположена вдоль склонов полосой шириной до 50 м. Наибольшее количество особей наблюдается на средних высотах склонов, в то время как у их подножий и на вершинах вид практически отсутствует. Общая площадь популяции *V. versicolor* на территории ботанического заказника "Дробиновский" составляет 25 га.

В растительном покрове лугово-степного сообщества кустарниковый ярус образован Chamaecytisus austriacus. Проективное покрытие травянистого покрова — 80%. Основу травостоя составляют Festuca valesiaca и Poa angustifolia. На вершинах склонов встречаются Stipa capillata, Plantago stepposa, Viola ambigua, Fragaria viridis, Veronica hederifolia, Centaurea orientalis, Potentilla alba, Gagea lutea, Gagea minima, Eryngium campestre, Clinopodium vulgare, Teucrium chamaedrys, Agrimonia eupatoria,

Polygala comosa. Среди редких видов следует отметить *Crocus reticulatus*, *Adonis vernalis*, *Muscari neglectum*, *Hyacinthella leucophaea*, *Pulsatilla nigricans*. В составе небольших участков лесной растительности, приуроченных к основанию склонов, встречаются *Fritillaria ruthenica*, *Tulipa quercetorum*.

Таким образом, анализ условий местобитаний *V. versicolor* в Украине показывает, что его эколого-ценотический оптимум реализуется в степных экзарционных сообществах и в экотонах между лесной и степной растительностью.

Результаты наших исследований местобитаний *V. versicolor* в Украине согласуются со сведениями об условиях произрастания вида в других частях ареала. В России *V. versicolor* растёт на степных склонах балок, в дубравах на остепнённых полянах [23]. В урочище "Волчий Лог" в Острогожском р-не Воронежской обл. вид приурочен к луговым ковыльным степям ассоциации *Stipeta pennatae*, где произрастает совместно с *Adonis vernalis*, *A. wolgensis*, *Astragalus pubiflorus*, *Bellevalia sarmatica*, *Fritillaria ruthenica*, *Ornithogalum kochii*, *Paeonia tenuifolia* и др. [9].

Морфологические показатели онтогенетических состояний популяции *Vulbocodium versicolor* на территории ботанического заказника "Балка Долина"

Показатель / Возрастная группа	Высота растения, см	Длина листа, см	Диаметр клубнелуковичы, мм	Длина соцветия, см	Количество цветков в соцветии, шт.
p	—	—	—	—	—
j	3—5	2—3	5—8	—	—
im	8—10	4—6	10—15	—	—
v	10—15	6—9	20—30	—	—
g ₁	20	10	30—35	8	1
g ₂	25	12	30—35	8—10	2—3
ss	—	—	—	—	—
s	—	—	—	—	—

В единственном молдавском местонахождении *V. versicolor* он растёт на открытых травянистых склонах совместно с *Fragaria vesca*, *Primula veris*, *Adonis vernalis*, *Pulsatilla nigricans*, *Scilla bifolia*, *Crocus reticulatus* [36].

В Трансильвании *V. versicolor* встречается в травянистых сообществах *Elytrigietea intermediae* совместно с *Carex tomentosa*, *Melica picta*, *Iris pumila*, *Adonis vernalis*, *Cirsium pannonicum* и другими видами, в кустарниковых зарослях *Ligustro-Prunetum* и в лесах *Aceri tatarico-Quercetum roboris-petraea* [52].

В Венгрии *V. versicolor* произрастает в степных сообществах *Astragalo-Festucetum rupicolaе* и на полянах дубовых, паклёново-дубовых лесов *Quercetum roboris umbrosum*, *Quercetum roboris urticosum*, *Festuceto-Quercetum roboris*, *Convallario-Quercetum roboris* и в акациевых культурфитоценозах *Bromo-Robinetum*, созданных на месте дубовых лесов [54, 58].

В Апеннинах *V. versicolor* произрастает на горных пастбищах на высоте 1350–1450 м на известковых почвах совместно с *Bromopsis erecta*, *Cerastium arvense*, *Potentilla crantzii*, *Hieracium pilosella*, *Sedum reflexum*, *Brachypodium pinnatum*, *Filipendula vulgaris*, *Polygala vulgaris*, *Bellis perennis*, *Anthoxanthum odoratum* и некоторыми другими видами [56, 57].

Популяции *V. versicolor* в различных частях ареала вида, как правило, характеризуются невысокой численностью особей и плотностью популяции. По нашим данным, в урочище "Шандровский лес" популяция *V. versicolor* состоит из 5000 разновозрастных особей, в том числе из более чем 2000 генеративных особей.

Размещение особей в популяции неравномерное. Максимальная плотность популяции *V. versicolor* в экотоне составляет 32 особи/м² (12 генеративных особей/м²), средняя плотность — 20—25 (7—10 генеративных особей/м²). В лесном и лугово-степном сообществах плотность значительно

ниже. При этом плотность популяции на лугово-степном участке — 1—5 генеративных особей/м², в лесном сообществе — 2—7.

На территории ботанического заказника "Балка Долина" популяции отличаются высокой численностью особей и плотностью — 1—30 особей/м², в среднем — 21 особь/м². Характер размещения особей в популяции неравномерный. Участки с большой плотностью площадью от 10 до 100 м² чередуются с местами единичной встречаемости вида. Морфологические показатели различных онтогенетических состояний приведены в таблице.

На территории ботанического заказника "Дробиновский" популяции характеризуются средней численностью особей и плотностью. Максимальная плотность популяции составляет 20 особей/м², в среднем — 5—10 особей/м². Характер размещения особей в популяции неравномерный.

Плотность 7—10 особей/м² имеет популяция *V. versicolor* в урочище "Кучеров Яр" [35]. По-видимому, эти данные были приведены только для генеративных особей, без учета количества особей других возрастных групп. В другой популяции из этого же района — в урочище "Гектова Балка" — плотность популяции значительно ниже. На площади 0,5 га насчитывалось около 100 особей *V. versicolor*, произрастающих единично. В Донецкой области также встречаются очень обедненные, малочисленные популяции *V. versicolor* с низким показателем плотности (с. Новотроицкое Добропольского р-на): на площади 0,1 га выявлены лишь единичные особи вида [35].

На территории заповедника "Михайловская целина", где наибольший локалитет *V. versicolor* занимает площадь 5,25 га, на 1 м² насчитывается до 17 генеративных особей. В Сумской области встречаются также небольшие по площади и численности особи популяции этого вида. В окрестностях с. Солидарное на площади 0,09 га произрастает около 100 особей. В Недригайловском районе популяции *V. versicolor* незначи-

тельны по площади и насчитывают по 30—40 особей каждая [7].

Единственная молдавская популяция *V. versicolor* в окрестностях с. Булибат Унгенского р-на занимает площадь 10—15 га и состоит из 300—400 особей. Плотность популяции — 2—4 особи/м² [36].

V. versicolor долгое время считался исчезающим видом флоры Румынии, поскольку было установлено, что в двух сохранившихся к настоящему времени в Трансильвании популяциях произрастает соответственно 20 и 60 особей [52]. В 2000 г. был вновь обнаружен описанный еще в начале XIX в. локалитет, где популяция *V. versicolor* насчитывает 100 000—150 000 особей (устное сообщение G. Sramko и G. Gulyas из Дебреценского университета, Венгрия).

В Венгрии в 12 местонахождениях *V. versicolor* в регионе Ниршаг зафиксировано 6500 особей вида, а в четырех местонахождениях в междуречье Дунай—Тиса — 17 000—18 000 особей [58].

Плотность немногочисленных популяций *V. versicolor* в Апеннинах составляет 20—25 особей/м² [57].

На основании наших исследований выделены четыре периода онтогенеза и восемь возрастных состояний особей *V. versicolor*. Приводим их описание.

I. Период первичного покоя (латентный).

Покоящиеся семена (se).

II. Прегенеративный (виргинильный) период онтогенеза.

Проростки (p) имеют округлый семядольный листок, который отмирает в июне, в почве формируется небольшая клубнелуковица.

Ювенильные (j) растения характеризуются наличием одного узколинейного, нитевидного листка длиной 3—6 см и клубнелуковицы длиной 0,3—0,4 см, шириной 0,2—0,35 см. В ювенильном возрастном состоянии особи *V. versicolor* пребывают около года.

Имматурные (it) растения имеют линейный прямостоячий листок. Клубнелуко-

Рис. 3. Спектр онтогенетических состояний *Vibocodium versicolor* на территории ботанического заказника "Балка Долина"

Рис. 4. Спектр онтогенетических состояний *Vibocodium versicolor* на территории ботанического заказника "Дробиновский"

Рис. 5. Спектр онтогенетических состояний *Vibocodium versicolor* на территории урочища "Шандровский лес"

вица длиной около 1,5 см и шириной 0,4—0,6 см. Длительность пребывания в имматурном возрастном состоянии — 1 год.

Виргинильные (v) растения имеют 3—4 листка и сформированную корневую систему. Листья ланцетно-линейные, желобчатые, с колпачковидной верхушкой. Клубнелуковица длиной около 1,7 см и шириной около 1 см. В виргинильном состоянии растения пребывают 3—4 года.

III. Генеративный период

Генеративные молодые (g₁) растения характеризуются появлением генеративных органов. Впервые растения зацветают на 6—7-м году жизни. У молодых генеративных особей всегда один цветок. Листьев три, реже четыре. Процессы новообразования преобладают над отмиранием.

Генеративные зрелые (g₂) растения имеют два, реже три цветка. Наблюдается максимальный ежегодный прирост биомассы, максимальная семенная продуктивность. Процессы новообразования и отмирания уравновешены.

IV. Постгенеративный (сенильный) период

Субсенильные (ss) растения. Наблюдается укорочение длины листка. Клубнелуковица длиной около 2,4 см, шириной около 1,2 см. Субсенильные особи характеризуются резким преобладанием процессов отмирания над новообразованием, что хорошо заметно визуально по состоянию клубнелуковицы.

Мы провели исследования возрастной структуры ценопопуляций *V. versicolor* на территориях Полтавской и Киевской областей.

Ценопопуляция на территории ботанического заказника "Балка Долина" гомеостатическая, с полночленными спектрами онтогенетических состояний (рис. 3). В спектрах имеется два максимума, один из которых приходится на прегенеративную фракцию, а второй — на молодую генеративную. Пополнение ценопопуляции особями новых поколений происходит преимущественно семенным путем.

В возрастных спектрах ценопопуляции на территории ботанического заказника "Дробиновский" преобладают молодые генеративные группы при наличии достаточного количества особей прегенеративной фракции (рис. 4). Такой тип возрастных спектров свидетельствует о стабильных позициях вида в лугово-степных фитоценозах заказника. При отсутствии антропогенного влияния вид и в дальнейшем будет занимать устойчивые позиции в описанных сообществах.

Анализ возрастной структуры двух популяций *V. versicolor* на Полтавской равнине свидетельствует о прочных фитоценотических позициях вида.

Для популяции *V. versicolor* на территории урочища "Шандровский лес" характерна высокая плотность генеративных особей и достаточное количество особей ювенильного, имматурного и виргинильного онтогенетических состояний. Возрастная и пространственная структуры популяции *V. versicolor* являются показателем устойчивых фитоценотических позиций вида на данной территории.

Таким образом, в урочище "Шандровский лес" сохранилась устойчивая гомеостатическая популяция *V. versicolor* с высокой численностью особей и плотностью, полночленным спектром онтогенетических состояний (рис. 5). В данном случае экотон является той экологической нишей, где условия существования для *V. versicolor* оптимальны.

Кроме *V. versicolor* в урочище "Шандровский лес" произрастает целый ряд видов, занесенных в Красную книгу Украины [46]: *Lilium martagon*, *Fritillaria ruthenica*, *Stipa capillata*, *S. pennata*, *Pulsatilla nigricans*, и регионально редких: *Aconitum eulophum*, *Clematis integrifolia*, *Adonis vernalis*, *Anemone sylvestris*, *Carex humilis*, *Iris hungarica*.

Местонахождение *V. versicolor* в урочище "Шандровский лес" является уникальным, так как это единственное сохранившееся на сегодня местонахождение данного вида в

Киевской области на правобережье р. Днепр. Принимая во внимание научную, природоохранную и ландшафтно-эстетическую ценность урочища "Шандровский лес", нами были разработаны рекомендации и научные обоснования для создания на этой территории ботанического заказника площадью 40 га. Документы переданы в Государственное управление Министерства экологии и природных ресурсов в Киевской области.

Собранные нами образцы онтогенетических состояний *V. versicolor* хранятся в гербарии Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (КВНА).

1. Акинфиев И.Я. Растительность Екатеринослава в конце первого столетия его существования. — Екатеринослав, 1889. — 238 с.

2. Акинфиев И.Я. Ботаническое исследование Новомосковского уезда Екатеринославской губ. // Материалы к познанию фауны и флоры Российской империи, изд. Моск. о-вом испыт. природы, отд. ботан. — 1896. — Вып. 3. — С. 1—24.

3. Бойко М.Ф. Нові знахідки рідкісних і зникаючих видів рослин у Херсонській та Миколаївській областях // Укр. ботан. журн. — 1988. — 45, № 5. — С. 84—87.

4. Бордзіловський Є.І. Рід Брандушка — *Vulbocodium* L. // Флора УРСР. — К., 1950. — Т. 3. — С. 79—81.

5. Бурда Р.И., Остапко В.М., Ларин Д.А. Атлас охраняемых растений (виды флоры юго-востока Украины, занесенные в Красную книгу). — К.: Наук. думка, 1995. — 124 с.

6. Высоцкий Г.И. Растительность Велико-Анадольского участка // Тр. экспедиции, снаряженной Лесным департаментом под руководством В.В. Докучаева. — СПб., 1898. — Т. 2, вып. 2. — С. 134.

7. Гончаренко І.В., Карпенко К.К. Брандушка різнокольорова (*Vulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng.) на Сумщині // Вакалівщина. До 30-річчя біологічного стаціонару Сумського педінституту: Зб. наук. праць. — Суми, 1998. — С. 211—215.

8. Горелова Л.Н., Друлева И.В. Редкие и исчезающие растения бассейна р. Сев. Донец в его среднем течении // Вестн. Харьк. ун-та. — 1987. — № 308. — С. 17—19.

9. Григорьевская А.Я., Бережной А.В., Двуреченский В.Н. Эколого-фитоценотические особенности реликтовых комплексов юга Среднерусской возвышенности // Ботан. журн. — 2000. — 85, № 3. — С. 76—83.

10. Дирдовський В.У. До флори Білоцерківщини // Записки Маслівського ін-ту селекції. — 1931. — Т. 4. — С. 127—141.
11. Заповідна краса Полтавщини / Т.Л. Андрієнко, О.М. Байрак, М.І. Залудяк та ін. — Полтава: ІВА "Астрей", 1996. — С. 84—86.
12. Заповідні куточки Кіровоградської землі / Під ред. Т.Л. Андрієнко. — К.: Арктур-А, 1999. — 240 с.
13. Зеров Д.К. Декілька нових і рідких для флори Кременчуцької округи видів // Укр. ботан. журн. — 1926. — Т. 3. — С. 40—42.
14. Іллічевський С.О. Цілинні степи південної Полтавщини // Тр. с.-г. ботан. — Харків, 1927. — Т. 1, вип. 3. — С. 62—68.
15. Іллічевський С.О. Обслідування цілинних степів Полтавщини в 1927 р. // Охорона пам'яток природи на Україні. — 1928. — Т. 2. — С. 89—113.
16. Ковтун В.А. Редкие и исчезающие растения в окрестностях г. Сумы // Проблемы исследования и рационального использования природных ресурсов Сумщины и их изучение в школе: Материалы Сум. обл. конф. — Сумы, 1990. — Ч. 1. — С. 28—34.
17. Ковтун В.А. Дикоростуча флора покритонасінних і вищих спорових рослин околиць Сум та її охорона // Лікарські та рідкісні рослини Сумської області (ресурси, використання охорона). — Суми, 1994. — С. 48—53.
18. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Чуприна Т.Т., Хомяков М.Т. Луганский государственный заповедник. Растительный мир. — К.: Наук. думка, 1988. — 188 с.
19. Кондратюк Е.Н., Чуприна Т.Т. Ковыльные степи Донбасса. — К.: Наук. думка, 1992. — 172 с.
20. Конопля О.М., Ісаєва Р.Я., Конопля М.І., Остапко В.М. Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області. — Донецьк, 2003. — 340 с.
21. Котов М.І. Ботаніко-географічний нарис долини р. Інгульця // Труды с.-г. ботан. — 1927. — Т. 1, вип. 3. — С. 17—61.
22. Красная книга Молдавской ССР. Книга редких и находящихся под угрозой видов животных и растений Молдавской ССР. — Кишинев: Карта Молдавия, 1978. — 120 с.
23. Красная книга РСФСР. Растения. — М.: Росагропромиздат, 1988. — 590 с.
24. Криштофович А.И. Очерк весенней растительности села Криштоповки Екатеринославской губернии Павлоградского уезда // Сб. студ. биол. кружка при Новорос. ун-те. — Одесса, 1916. — Т. 1. — С. 49—68.
25. Кучеревський В.В. Атлас рідкісних і зникаючих рослин Дніпропетровщини. — К.: Фітосоціоцентр, 2001. — С. 261.
26. Лавренко Е. Новые данные к флоре Харьковской губернии // Тр. о-ва испытат. природы Харьков. ун-та. — 1925. — Т. 50, вып. 1. — С. 26—33.
27. Лавренко Е., Зоз І. Рослинність цілини Михайлівського кінного заводу (кол. Капніста) Сумської округи // Охорона пам'яток природи на Україні. — 1928. — Т. 2. — 16 с.
28. Наливайко П.Н. Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891—1897 гг. // Тр. о-ва испытат. природы Харьков. ун-та. — 1899. — Т. 33. — С. 81—232.
29. Нечитайло В.А., Погребенник В.П., Кучерявая Л.Ф. О новом местонахождении *Lilium maritagon* L. в среднем Приднепровье // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1986. — Вып. 13. — С. 16—19.
30. Николаев М. Матеріали до рослинності на степах Полтавщини // Записки Полтавського ІНО. — 1927. — Т. 4. — С. 91—99.
31. Остапко В.М. Раритетный флорофонд юго-востока Украины (хорология). Донецк: ООО "Лебедь", 2001. — С. 22.
32. Пачоский И.К. Материалы для флоры степей юго-восточной части Херсонской губернии // Записки Киев. о-ва естествоисп. — 1890. — Т. 11. — С. 38.
33. Пачоский И.К. Херсонская флора. Ч. 1 (высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные). — Херсон, 1914. — 260 с.
34. Погребенник В.П., Кучерявая Л.Ф., Нечитайло В.А. Редкие и исчезающие растения в урочище "Шандровский лес" // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — 1987. — Вып. 14. — С. 13—18.
35. Приходько С.А. Нові місцезнаходження *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gavl.) Spreng. (Liliaceae) в Донбасі // Укр. ботан. журн. — 1994. — 51, № 2-3. — С. 228—231.
36. Редкие виды флоры Молдавии (биология, экология, география). — Кишинев: Штиинца, 1982. — 104 с.
37. Рогович А. Обзорение сосудистых и полусосудистых растений, входящих в состав флоры губерний Киевской, Черниговской и Полтавской. — Киев, 1855. — 147 с.
38. Рогович А. Обзорение семенных и высших споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Киевской, Черниговской и Полтавской. — Киев, 1869. — 309 с.
39. Родинка О. Шляхи охорони рідкісних видів рослин Сумської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. — 2004. — Вип. 36. — С. 91—95.
40. Танфильев Г.О. Ботанико-географические исследования в степной полосе // Тр. экспед. Лесн. департ. научн. отд. — СПб., 1898. — Т. 2, вып. 2. — 127 с.

41. Тарасов В.В. Редкие и исчезающие растения Днепропетровщины, подлежащие охране // Исчезающие и редкие растения, животные и ландшафты Днепропетровщины: Сб. науч. тр. Днепропетр. гос. ун-та. — Днепропетровск: ДГУ, 1983. — С. 3—28.

42. Тимофеев Г.К. К флоре окрестностей города Харькова // Тр. о-ва испытат. природы Харьков. ун-та. — 1903. — Т. 38, вып. 1. — С. 5—65.

43. Ткаченко В.С., Сиротенко П.О. Вихідний стан рослинності "Сланецького степу" в системі фітоценотичного моніторингу // Укр. ботан. журн. — 1999. — № 6. — С. 623—629.

44. Угринский К.А. Список более редких растений, собранных в Волчанском уезде Харьковской губернии в 1916—1917 гг. — Синельниково: типография Сабановского, 1918. — 27 с.

45. Фінн В.В. До флори Гуманщини // Укр. ботан. журн. — 1924. — Т. 2. — С. 1—18.

46. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Укр. енциклопедія, 1996. — С. 278.

47. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб.: Мир и семья, 1995. — 991 с.

48. Шидловский О.М., Котов М.И. Весенние экскурсии в окрестностях г. Харькова // Бюл. Харьков. о-ва любителей природы. — 1916. — № 2. — С. 1—44.

49. Ширяев Г.И. Материалы для флоры южной части Старобельского и восточной части Купянского уездов Харьковской губернии // Тр. о-ва испытат. природы. Харьков. ун-та. — 1904. — Т. 38, вып. 1. — С. 145—235.

50. Ширяев Г.И. Материалы для флоры Харьковской губернии // Тр. о-ва испытат. природы. Харьков. ун-та. — 1913. — Т. 46. — С. 41—66.

51. Шмальгаузен И.Ф. Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа. — К., 1895. — 752 с.

52. Bădărău Al. S., Groza Gh., Oncu M., Pestina C. *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng., element silvostepic sarmatic, în flora câmpiei Transilvaniei // Studia universitatis Babeş-Bolyai, Geographia, 1997. — Vol. 42. — N 1-2. — S. 147—149.

53. Conti F., Aurelio M., Franco P. Liste Rosse Regionale delle Piante d'Italia. — Camerino, 1997. — 139 s.

54. Czapody I. Védett növényeink. — Budapest: Gondolat, 1982. — 349 s.

55. Lista rosie a plantelor superioare din România: Studii, sinteze, documentatii de ecologie / M. Oltean, G. Negrean, A. Popescu et al. — 1994. — N. 1. — 52 s.

56. Menghini A., Bencivenga M. Nuova stazione italiana di *Bulbocodium vernum* Spreng. // Informatore Botanico Italiano. — 1974. — Vol. 6. — P. 150—153.

57. Menghini A., Mincigrucci G. Nuove stazioni di *Bulbocodium vernum* L. subsp. *versicolor* (Ker-Gawler) Richter in Umbria // Informatore Botanico Italiano. — 1976. — Vol. 8. — P. 59—61.

58. Pál A. Az egyhajuvirág (*Bulbocodium versicolor*) elterjedése, ökológiai sajátosságai, természetvédelmi problémái // A móra ferenc múzeum évkönyve. Természettudományi tanulmányok. Studia naturalia, 1. — Szeged, 1999. — P. 77—114.

59. Sirjaev G., Lavrenko E. Conspectus criticus flirae provinciae Charkoviensis. Parts 1. Pteridophyta et Monocotyledones. — 1926. — 65 p.

60. Valentine D.H. *Bulbocodium* L. // Flora Europea. — Cambridge: University Press, 1980. — Vol. 5. — P. 25.

61. Wetschnig V.W. Chromosomenzahlen Kärntner Gefäßpflanzen (Teil 4): Karyotypmorphologie von *Bulbocodium vernum* L. (Colchicaceae) // Jahrgang. Klagenfurt. — 1992. — Carinthia 2. — 182./102. — S. 535—544.

Рекомендовал к печати В.Г. Собко

V.I. Мельник, В.В. Гриценко, Д.Ю. Шевченко

Національний ботанічний сад

ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

АРЕАЛ, ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ
УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАНЬ ТА СТРУКТУРА
ПОПУЛЯЦІЙ *BULBOCODIUM VERSICOLOR*
(KER.-GAWL.) SPRENG. (MELANTHIACEAE)

Наведено результати вивчення географічного поширення, еколого-ценотичних умов місцезростань та сучасного стану популяцій *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae). Запропоновано рекомендації зі створення ботанічних заказників.

V.I. Melnik, V.V. Gritsenko, D.Ju. Shevchenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

AREAL, ECOLOGICAL AND COENOTICAL
CONDITIONS OF HABITATS AND STRUCTURE
OF POPULATIONS *BULBOCODIUM*
VERSICOLOR (KER.-GAWL.) SPRENG.
(MELANTHIACEAE)

The results of the study of geographical distribution, ecological and coenotical conditions of habitats, modern state of populations of *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng. (Melanthiaceae) are considered. Recommendations for created botanical reservations are elaborated.

УДК 582.594.2:581.4

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, ЛІ. БУЮН, Л.А. КОВАЛЬСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НАДІЙНІСТЬ ПАГОНОВИХ СИСТЕМ ТРОПІЧНИХ ОРХІДНИХ (EPIDENDROIDEAE: ORCHIDACEAE JUSS.)

На прикладі представників підродини Epidendroideae родини Orchidaceae, в межах якої існує величезне різноманіття типів пагоноутворення і структури окремих пагонів, зроблено спробу продемонструвати закономірності функціонування пагонової системи тропічних орхідних як модульної або метамерної конструкції з позицій теорії надійності рослинних систем.

Виявлення різноманітності типів пагоноутворення (ЖФ) в межах конкретної систематичної групи дає змогу встановити шляхи адаптивної еволюції і типи життєвих стратегій представників цієї групи [19, 23]. Аналіз макроморфологічних ознак, таких як структура надземних та підземних органів, характер галуження пагонової системи, особливості просторової структури особи, дає можливість вирішити багато практичних завдань інтродукції рослин (опрацювання методів масового розмноження, проведення фенологічних спостережень, моніторинг стану інтродуцентів). Водночас такий підхід є теоретичною основою для інтерпретації результатів біоморфологічних досліджень із загальнобіологічних позицій, зокрема, з позицій теорії надійності рослинних систем.

Під "надійністю біологічних систем" розуміють їх здатність функціонувати у випадково варіюючих умовах середовища та в часі [12, 13, 17]. У процесі еволюції покритонасінних відбувалось удосконалення систем надійності, що сприяло підвищенню адаптаційної здатності рослин.

Серед покритонасінних особливий інтерес з погляду надійності виживання в несприятливих умовах становлять рослини різ-

них видів родини Orchidaceae — однієї з найчисленніших (близько 20 тис. видів [29]) та еволюційно успішних груп, поширеної практично по всій земній кулі в надзвичайно широкому діапазоні екологічних умов. Широкий ареал родини можна пояснити високою екологічною пластичністю та адаптаційною здатністю її видів.

Мета цієї роботи полягала в тому, щоб на прикладі різних представників родини Orchidaceae продемонструвати закономірності функціонування пагонової системи тропічних орхідних як модульної або метамерної конструкції з позицій теорії надійності рослинних систем, оскільки саме модульна організація орхідних дає їм величезні переваги при створенні енергетичної бази для відтворення виду.

Як об'єкти дослідження було використано рослини різних видів орхідних — представників підродини Epidendroideae [29], які відрізняються за приналежністю до певної екологічної групи (наземні рослини, епіфіти, літофіти), географічним походженням (Південна Америка, Південно-Східна Азія), типами галуження пагонової системи (моноподіальний, симподіальний).

Дослідження проводили як в умовах оранжерейної культури, так і під час експедиційних досліджень у місцях природ-

ного зростання тропічних видів орхідних (Південно-Східна Азія, Південна Америка).

З-поміж 20 тис. видів орхідних 15 тис. належать до епіфітів [27]. Аналіз поширення епіфітних видів орхідних виявив зв'язок між епіфітним способом життя та швидкою еволюцією нових видів [32]. Отже, цілком слушним є припущення, що орхідним саме цієї екологічної групи притаманна найдосконаліша в межах родини система надійності.

Найкращими моделями, які ілюструють різні типи пристосувань, що мають адаптивне значення, є тропічні епіфітні орхідні із симподіальним типом галуження пагонової системи. Будова рослини-епіфіта, функціонування її як системи в умовах постійного або тимчасового дефіциту вологи підпорядкована основній меті — ефективному поглинанню води, її нагромадженню та раціональному використанню [34]. Морфологічно це проявилось у формуванні у багатьох видів цілої низки ксероморфних ознак, насамперед видозмінених пагонів-туберидіїв (псевдобульб), утворених потовщеними міжвузлями, кількість яких у різних видів може бути неоднаковою. Суцвіття займає термінальне (субтермінальне) або латеральне положення.

У природних умовах надійність виживання орхідних залежить насамперед від особливостей їх репродуктивної системи, яка має безумовні переваги порівняно з такою інших родин покритонасінних. Ці питання досить повно висвітлено в науковій літературі [21, 22, 31]. Водночас усі ці пристосування, незважаючи на незаперечні переваги, роблять орхідеї за певних умов дуже вразливими — пилок у орхідей переноситься за принципом "все-або-нічого" [31]. В умовах оранжерейної культури за відсутності специфічного запилювача тривале виживання облігатно гетерогамних видів орхідних можливо передусім завдяки природній здатності цих видів до вегетативного розмноження.

Схематично тропічні симподіальні орхідні можна представити як багатопорядкову систему багаторічних вегетативних і зазвичай однорічних генеративних пагонів. За рахунок вегетативних пагонів ця система щорічно наростає на один, рідше — два (*Cattleya aelandiae* Lindl., *Dendrobium phalaenopsis* Pfitzg., *Laelia sincorana* Schltr. тощо) порядки, при цьому стара частина відмирає. З погляду теорії надійності рослинних систем вегетативний пагін досліджуваних нами видів тропічних орхідних слід розглядати як систему метамерів (фітомерів), що відрізняються за місцем, часом виникнення, функціональним призначенням в онтогенезі, тобто як таку, що має достатній ступінь гетерогенності [5, 6]. Функціонування цієї системи спрямовано на забезпечення поновлення рослини.

Морфологічний аналіз бруньок, розташованих у різних вузлах пагонів досліджуваних видів, показав, що вони відрізняються за кількістю структурних елементів. Дослідження активності ауксинів і фенольних інгібіторів росту в різноярусних бруньках туберидіїв *Calanthe vestita* Lindl. виявили, що морфологічній різноякісності бруньок відповідає фізіологічна, що й зумовлює функціональну різноякісність бруньок в онтогенезі.

Дослідження корелятивних зв'язків між пагонами різних порядків галуження *Calanthe vestita*, *Cymbidium hybridum*, *Dendrobium phalaenopsis*, між бруньками в межах окремого пагона і всього клону показали різний ступінь їх корелятивного підпорядкування [8, 15, 24]. Бруньки поновлення наймолодшого пагона, перебуваючи в активному стані, гальмують розвиток бруньок на материнському пагоні і бруньок всієї системи пагонів. Пробудження сплячих бруньок, розташованих поза основною зоною поновлення, можливо лише за uszkodження бруньок поновлення основної зони або у разі їх експериментального видалення.

Для з'ясування кореляцій між бруньками в межах окремого пагона *Calanthe ves-*

tita як неспецифічний, лімітуючий виживання фактор було використано вплив знижених ($-3...0$ °C) температур на туберидії протягом періоду спокою, який синхронізований з посушливим періодом у місцях природного ареалу. Внаслідок цього ушкоджувалися бруньки, які були найбільш сформованими (мали найбільшу кількість листкових зачатків). Після загибелі основних бруньок поновлення, зумовленої впливом екстремального фактора, функцію поновлення виконували бруньки, які за відсутності дії фактора, лімітуючого виживання, залишаються резервними. Отримані результати не є підставою для висновку про низьку надійність систем *C. vestita*, оскільки параметри надійності мають значення лише щодо конкретних умов зовнішнього середовища [12, 13]. Проведені дослідження показали, що рослини *C. vestita* в умовах оранжерейної культури можуть адаптуватися до дії фактора, впливу якого вони не зазнають у природі, бо в місцях природного зростання цього виду орхідних (Південно-Східна Азія) середні значення температури ніколи не бувають нижче нуля.

Дослідження довели, що туберидії — це не лише органи для запасання поживних речовин і води, а й місце розташування резервних бруньок, тобто що вони є найважливішою ланкою в процесі забезпечення надійності виживання виду. Розвиток молодого пагона до утворення туберидія повністю залежить від поживних і фізіологічно активних речовин пагона попереднього року вегетації. Крім того, молодий пагін поновлення займає домінуюче положення в пагоновій системі і є акцептором, від якого залежить стан усіх складових системи. Він гальмує розвиток бруньок на всіх пагонах попередніх порядків галузнення.

Взаємозв'язок між пагонами різних порядків у межах пагонової системи ми досліджували на модельних об'єктах (*Calanthe vestita* і *Cymbidium hybridum*) шляхом вивчення нагромадження і перерозподілу ендогенних регуляторів росту в туберидіях

на різних фазах розвитку. Встановлено, що перехід рослин *C. vestita* до стану спокою супроводжується зниженням вмісту речовин з ауксиноюю і гібереліноюю активністю і значним підвищенням рівня інгібіторів росту як у туберидії пагона поточного року вегетації, так і в пагонах кількох попередніх порядків. Безпосередньо перед пробудженням бруньки поновлення активність ауксинів підвищується в усій системі пагонів. Ослаблення активності ауксинів у старих туберидіях за інтенсивного росту молодих пагонів, очевидно, відбувається внаслідок активного транспорту ауксинів зі старих туберидіїв у точки росту молодих пагонів. Отже, можна зробити висновок, що старі туберидії в пагоновій системі досліджуваних видів є додатковим джерелом фітогормонів при активації росту молодих пагонів. Здатність туберидіїв протягом тривалого часу зберігати поживні речовини і продукувати гормони має важливе значення для підтримання систем надійності цього виду.

Видалення експериментальним шляхом бруньок на безлистих туберидіях дало змогу встановити, що тривалість життя цих туберидіїв залежить від кількості розташованих на них життєздатних бруньок. Після завершення плодоношення та відмирання генеративного пагона вегетативний існує ще досить тривалий час. Різну тривалість життєвого циклу розвитку вегетативного і генеративного пагонів досліджуваних видів також можна пояснити з позицій теорії надійності рослинних систем. Існування вегетативного пагона ще протягом кількох років після відмирання генеративного можна розглядати як один з дублюючих механізмів у системі надійності виду. У *C. vestita* різниця між тривалістю малого циклу розвитку (МЦР) репродуктивного і вегетативного пагонів становить 2 роки [8], у *C. hybridum* — 5—7 [24], у *Dendrobium phalaenopsis* — 6—8 (15) років. За результатами наших досліджень можна зробити припущення, що у видів орхідних з тривалим періодом досягання плода (*Coeloc-*

гуне spp. — до 1,5 року) різниця між тривалістю МЦР генеративного і вегетативного пагонів значно більша, ніж у видів, яким притаманний відносно короткий період досягання плода (*C. vestita* — 2,5—3 міс). Це цілком логічно, оскільки, що довше достигає плід, то тривалішим є період, протягом якого генеративний пагін є вразливим до дії негативних чинників навколишнього середовища, а отже, значно зростає ризик порушення саме цієї ланки в системі надійності.

У рослин багатьох тропікогенних видів *Dendrobium Sw.* (*D. phalaenopsis*, *D. lomatocentrum Seidenf.*, *D. moschatum* (Will.) Sw.), *Calanthe vestita*, *Thunia alba* (Lindl.) Rchb. f. ми спостерігали формування в апікальній частині пагона із резервних бруньок як генеративних, так і вегетативних ("повітряних") пагонів [9]. Ці пагони можна розглядати як спеціалізовані органи вегетативного розмноження, оскільки утворення таких пагонів, принаймні у *C. vestita*, не є звичайним явищем. Можна припустити, що в умовах природних місцезростань (сезонно-вологі листопадні ліси Південно-Східної Азії) це явище могло мати певне значення для збереження виду. Отже, на прикладі досліджуваних видів було встановлено, що, незважаючи на чітку генетичну детермінованість спеціалізації і певне положення в пагоновій системі вегетативних і генеративних пагонів, практично всі бруньки мають потенційну здатність до вегетативного або репродуктивного органогенезу. Це явище, зумовлене тотипотентністю меристем цих бруньок, можна розглядати як "вмикання" компенсаторних механізмів біологічної системи, які спрацьовують у разі відхилення значення факторів середовища (у даному випадку — температури) від оптимального.

Як пристосування до вегетативного розмноження у деяких так званих листопадних видів *Calanthe* (*C. cardioglossa* Schltr., *C. succedanea* Gagnep.) можна також розглядати і наявність чітко вираженої перетяжки в середній частині туберидія. Саме в

цій ділянці дуже часто відбувається фрагментація пагона на кілька частин, що сприяє вегетативному розмноженню і розселенню виду.

У представників триби *Vandaeae* з моноподіальним типом галуження (*Angraecum Bory*, *Arachnis Blume*, *Vanda Jones*) пагонова система представлена одним пагоном, гомологічним пагоновій системі симподіальних орхідей. Забезпечення надійності поновлення в цьому випадку досягається наявністю пазушних бруньок та розвитком великої кількості додаткових коренів, що утворюються вздовж пагона. Таким чином, у моноподіальних орхідей кожен метамер має всі елементи, необхідні для поновлення системи у випадку порушення її цілісності. Слід зазначити, що пазушні бруньки моноподіальних орхідних також мають альтернативну здатність як до вегетативного, так і до генеративного органогенезу.

Вивчення малого циклу розвитку вегетативних пагонів *Calanthe vestita* і *Cymbidium hybridum* показало, що ці види мають однакову тривалість внутрішньобрунькової фази розвитку (2 роки), що притаманне багатьом видам покритонасінних, тоді як тривалість позабрунькової фази розвитку пагонів *C. vestita* і *C. hybridum* істотно відрізняється [8, 24]. Це можна розглядати як вияв універсальних властивостей, які можна спостерігати на всіх етапах еволюції рослин і на всіх ієрархічних рівнях, — мінливості та стійкості [2].

Оскільки пошкоджуючими факторами для цієї групи рослин є знижені температури, механічний (витоптування) і термічний (пожежі) чинники, то важливим "еволюційним" надбанням орхідей з погляду надійності біологічної системи є підземне розташування бульб і кореневищ. Для коренів, кореневищ і бульб деяких видів орхідей характерна контрактильна здатність — вони можуть переміщувати свої підземні органи, розташовуючи їх на оптимальному рівні. Наприклад, *Eulophia nuda* Lindl. за несприятливих умов здатна занурювати корене-

вищні ділянки пагонів у ґрунт [16]. У *Cymbidium lancifolium* Sw. кожен наступний пагін розташований вище, ніж попередній. Цю особливість, яку ми спостерігали в умовах природного ареалу (Південно-Аннамська флористична провінція Індокитайської флористичної області), рослини зберігають і в мовах оранжерейної культури. Очевидно, пояснення цього явища слід шукати в способі життя рослин даного виду.

Дуже важливою для виживання орхідей, особливо в помірних широтах, є також їхня здатність за несприятливих зовнішніх умов переходити в стан вторинного спокою, іноді до 20% рослин популяції 2—5 і більше років ведуть підземний спосіб життя, зберігаючи життєздатність завдяки мікоризі [30].

Порівняно з тропічними епіфітними орхідними, пагонові системи орхідних помірних широт, на перший погляд, можуть здаватися вразливішими, що, однак, компенсується за рахунок підвищеної надійності інших систем і органів.

У деяких представників підродини Orchidoideae рослина, як правило, складається з одного (*Herminium* Hill, *Dactylorhiza* Necker, *Gymnadenia* R.Br., *Habenaria* Willdenow) або двох (*Comperia* C.Koch., *Platanthera* L.C.Richard, *Ophrys* L., *Orchis* L.) пагонів послідовних порядків галуження [21]. Гомеостаз цієї системи підтримується за рахунок щорічного наростання одного нового пагона і відмирання старого. У випадку пошкодження пагона поновлення рослина як система переходить у незбалансований стан, а у разі наявності несприятливих впливів на систему й у наступному році — гине.

Така "ненадійність" частково компенсується наявністю багатоквіткового суцвіття та кількох видів запилювачів. Слід зазначити, що для деяких видів цієї підродини (*Ophrys insectifera* L.) є характерним перехід до самозапилення, якщо з будь-якої причини вузькоспеціалізований запилювач відсутній [31].

Крім того, на прикладі бульбових орхідей помірних широт було виявлено ме-

ханізм подвійного заміщення материнської бульби, суть якого полягає в тому, що замість однієї пошкодженої дочірньої бульби виникає кілька дочірніх бульбочок [21].

Компенсаторні механізми, що сприяють збереженню біологічної системи, виявляються й у будові генеративної сфери орхідей. Так, загальновідомо, що у видів з одноквітковими суцвіттями квітки значно крупніші, ніж у видів з багатоквітковими. Наприклад, діаметр квіток у малоквіткових суцвіттях *Cattleya warszewiczii* Rehb.f. досягає 20 см і більше, а у багатоквіткових (до 20 шт.) суцвіттях *Cattleya bowringiana* Veitch — до 5 см [25].

Найголовнішим принципом підвищення надійності рослинної системи, на думку багатьох авторів [5, 6], є посилення гетерогенності її складових, а у випадку одного рослинного організму — гетерономності метамерів. Гетерогенність виявляється як у морфологічній будові рослини та її органів, так і в тривалості біологічних процесів. Пристосувальне значення має також варіювання рослин за розміром, оскільки різноманітність габітусу представників одного виду сприяє тому, що вони займають найвигідніше положення в рослинному покриві [12, 13].

Неодночасність цвітіння різних суцвіть і квіток, розтягнутість у часі досягання насіння і плодів, гетероспермія насіння [7] є властивістю, що забезпечує запилення квіток і поширення насіння. Вважають [13], що розтягнутість періоду цвітіння і досягання насіння виникла, очевидно, у результаті дії природного добору в умовах з частими і різкими коливаннями напруженості різних кліматичних факторів. Пролонгованість періода цвітіння має особливе значення для ентомофільних рослин, для яких важливо, щоб запилення відбувалося в той момент, коли з'являються агенти, що переносять пилок. Якщо розташувати досліджувані нами види за тривалістю цвітіння, то в правій частині континууму опиняться деякі види та сорти *Cymbidium* Sw., *Dendrobium*, *Phalae-*

popsis Blume, *Oncidium* Sw., тривалість цвітіння яких становить 1,5—3 міс, а в лівій — *Sobralia* Ruiz & Pav., *Stanhopea* Frost ex Hook., *Dendrobium crumenatum*, тривалість цвітіння яких не перевищує 1—5 днів. Цілком очевидно, що за такого короткого періода цвітіння ймовірність запилення квітки досить незначна порівняно з тими видами, які цвітуть тривалий час. Цілком слушним у цьому випадку є припущення про існування відповідного компенсаторного механізму, який забезпечує збереження виду. У *Flickingeria fimbriata* Lindl. тривалість цвітіння однієї квітки становить менше 1 доби, а плід досягає вже через 2—2,5 міс після запилення. Рослини цього виду цвітуть 4—5 разів на рік, тобто циклічність цвітіння, зумовлена коливанням кліматичних факторів, і нетривалий період досягання плодів мають забезпечувати підтримання популяції.

У процесі еволюції квіткових рослин виникли способи перенесення пилку і типи запилення, що не потребують великої кількості пилку. У результаті сформувався найдосконаліший спосіб перехресного запилення рослин за допомогою комах, що забезпечується особливими морфологічними особливостями квіток і деякими біохімічними властивостями рослин, завдяки яким квіткі приваблюють певні види комах [29, 31].

Перше місце за різноманіттям таких властивостей, безумовно, посідають орхідеї. Причому серед них трапляються як види, що запилюються за участю багатьох видів запилювачів, так і вузькоспеціалізовані види (*Angraecum sesquipedale* Thou.). Разом з тим, якщо умови зростання рослин такі, що перехресне запилення неможливе, рослини, що зазвичай перехресно запилюються (*Eriactis palustris* (L.) Crantz), можуть вдаватися до самозапилення [21]. Серед тропічних орхідей самозапилення характерне для багатьох видів (понад 450), серед яких переважають наземні. Перелік цих видів, складений P. Catling [28], є далеко неповним і по-

повнюватиметься з розширенням уявлень про антекологію орхідних.

В основі забезпечення високої надійності складних систем лежить висока надійність елементів, тотипотентність клітин, ефективні системи відновлення і різноманітні способи формування надмірності, тобто структурне, часове й інформаційне резервування [3, 12].

Надмірність структур біологічних систем або їх функціональної здатності є надзвичайно важливим елементом, що забезпечує надійність системи. В теорії надійності введення надлишкових елементів називають резервуванням. Розрізняють постійне (навантажене) резервування, коли всі елементи перебувають в однаковому робочому режимі, і ненавантажене, або резервування заміщенням, за якого елемент, що відмовив, заміщується резервним елементом, який до того не функціонував. Якщо дублюючі елементи однакові, то резерв є однорідним, якщо різні — неоднорідним [13].

Як приклад навантаженого однорідного резервування можна розглядати величезну кількість насіння у орхідних. До ненавантаженого резервування в орхідей ми відносимо розвиток пагонів зі сплячих бруньок після загибелі бруньок поновлення або пагонів, що з них утворилися. Наприклад, при штучному видаленні бруньок поновлення у *Cymbidium hybridum*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Calanthe vestita* та ін. ми спостерігали проростання всіх сплячих бруньок, що закладаються на їхніх пагонах [8, 15, 24].

Найпростішим випадком резервування невідновлюваної системи є постійне резервування при послідовному з'єднанні резервних елементів, суть якого полягає в тому, що у разі відмови чергового елемента починає функціонувати наступний, резервний [12]. Прикладом послідовного з'єднання резервних елементів у орхідей є наявність сплячих латеральних бруньок при апікальному домінуванні. Так, ушкодження верхівок меристем у досліджуваних видів *Cymbidium* та *Dendrobium* спричиняло проліферацію латеральних бруньок [15, 24].

У досліджуваних видів тропічних орхідних ми спостерігали приклади резервування репродуктивних органів. Так, було встановлено, що загальна кількість недорозвинених квіток у суцвіттях *Calanthe vestita*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Phalaenopsis amabilis* дорівнює 20—25% загальної кількості тих, що закладаються [8, 15, 24, 25]. Це можна розглядати як втрати в процесі реалізації морфогенетичних потенцій організму. Аналогічну редукцію останніх квіток у суцвітті *Cymbidium hybridum* Є.О. Седова і Т.М. Червеченко [20] пояснюють асинхронністю закладання та розвитку квіток: апікальна меристема осі суцвіття закладає нові квіткові горбики, тоді як у розташованих нижче квітках диференційовані практично всі органи. Явище редукції органів, які відстають у розвитку від більш розвинених на II і III етапах органогенезу, притаманне й багатьом іншим видам і описано як одне з правил органогенезу квіткових рослин. З позицій теорії надійності рослинних систем недорозвинення квіток у суцвітті можна вважати прикладом запрограмованої відмови, яка зменшує споживання асимілятів. Ще одним прикладом запрограмованих відмов є опадання асимілюючих листків у рослин видів орхідних, поширених в умовах сезонного клімату (*Calanthe vestita*, *Lycaste aromatica* (Graham ex Hook.) Lindl., *Thunia alba*), усихання лускоподібних листків на пагонах орхідних після розвитку пагона поновлення із бруньки, розташованої в пазухах цих листків, опадання брактей після розвитку квіток із пуп'янків. Яскравим прикладом відмови систем рослини, що відкриває широкі можливості для інтерпретації, є формування веламену, який утворюється внаслідок омертвіння клітин екзодермісу коренів орхідних.

Усі наведені вище приклади відмов систем рослини є виявом пристосувальних реакцій організму, необхідних для підтримання оптимального варіанта розвитку. На думку академіка НАН України Д.М. Гродзинського, ці відмови слід розглядати в ме-

жах норми реакції організму. Запрограмовані відмови є такими лише для тих структур, що "відмовляють", а не для організму в цілому [12].

Відомий зоолог В.О. Догель ввів у біологію поняття "полімеризація органів", розуміючи під ним розвиток гомологічних і рівноцінних органодів у клітині найпростіших. Згодом термін "полімеризація" набув ширшого змісту, його почали застосовувати до тварин і вищих рослин. Імовірно, полімеризація не може відбуватися безмежно, оскільки зі збільшенням кількості і неоднорідності складових елементів системи зростає ймовірність катастрофічних неузгодженостей між ними [10, 12]. Тому поряд з полімеризацією органів у ході еволюції кількість гомологічних органів і органодів клітини може зменшуватися. Цей процес називається олігомеризацією [13]. Таке явище характерне й для багатьох представників родини *Orchidaceae* [1], у яких одним з напрямів еволюції була прогресуюча олігомеризація туберидіїв, їх сильне потовщення з одночасним зменшенням кількості міжвузлів до одного, а також поступове зменшення кількості квіток у суцвітті [1, 11, 26, 33].

Ритміка розвитку вегетативних і генеративних пагонів, притаманна кожному виду, відіграє важливу роль у його поновленні. Серед досліджених нами видів, є такі, що формують протягом року один елементарний пагін, але є й такі, що утворюють два послідовні пагони (*Cattleya aclandiae* Lindl., деякі види *Coelogyne* Lindl., *Laelia* Lindl.) [8, 14, 25].

Поліваріантність шляхів морфогенезу в культурі *in vitro* можна розглядати як один з резервів системи відтворення і розмноження у орхідних. Вегетативне розмноження орхідних в асимбіотичній культурі може відбуватися або "брунькуванням" протокорма, або закладанням кількох точок росту на одному протокормі [4, 7, 14]. Здатність до вегетативного розмноження шляхом геморизогенезу властива орхідним уже на по-

чаткових етапах морфогенезу і є таксоно-специфічною ознакою [4, 10, 25].

Слід зазначити, що під час вивчення пагонових систем тропічних орхідних, будови окремих органів цих рослин було встановлено особливості, які важко інтерпретувати з позицій теорії надійності. Наприклад, зміщення бруньки з пазухи покривного листка [26, 33] (тобто в цьому випадку ми спостерігаємо порушення гемаксиларності). Ці явища потребують додаткових ретельних досліджень (як у природі, так і в оранжерейній культурі), оскільки пряме адаптивне навантаження цих пристосувань важко інтерпретувати однозначно. У цьому випадку, очевидно, доречно навести думку А.А. Паутова [18], який вважає, що адаптивне значення тих чи інших перебудов будь-якого органа чи організму в цілому може полягати не лише в безпосередньому забезпеченні його стійкості до зовнішніх впливів, а й в інтеграції його тканин. Остання також підвищує адаптацію до зовнішніх умов, у той час як самі структурні перебудови можуть і не мати до них безпосереднього відношення [18].

Таким чином, наші багаторічні спостереження за розвитком орхідей в умовах оранжерейної культури показали, що цілісність та надійність пагонової системи орхідних як біологічної системи значною мірою визначається вже на макроморфологічному рівні. Цілісна взаємопов'язана структурна організація рослини забезпечує певну автономність частин організму, створює найбільшу незалежність пагонових і кореневих систем, коли відчленування або природне відмирання не призводить до загибелі всієї рослини.

Подальше вивчення цієї проблеми потребує продовження досліджень на стику суміжних наук — морфології і фізіології рослин, зокрема, фітогормонології, екології та анатомії. З позицій охорони біорізноманіття тропічних орхідних *ex situ*, яка передбачає тривале утримання рослин в умовах оранжерейної культури, багато питань

біології орхідних досі залишаються вивченими недостатньо, зокрема модулярна будова орхідних, питання, пов'язані з епіфітизмом — будовою кореневої системи, структурні адаптації різних органів. Відсутні дані щодо великих життєвих циклів розвитку орхідних, а це питання безпосередньо пов'язане з проблемою старіння, яке відбувається внаслідок ослаблення функцій систем надійності.

Вивчення біоморфологічних особливостей різних представників родини *Orchidaceae* відкриває широкі можливості для вирішення цілої низки теоретичних питань адаптації інтродукованих видів орхідних до умов оранжерейної культури, що в контексті охорони біорізноманіття тропічних орхідних *ex situ* є особливо актуальним.

1. Аверьянов Л.В. Основные пути морфологической эволюции в семействе *Orchidaceae* // Ботан. журн. — 1991. — **76**, № 7. — С. 921—935.

2. Автомонов В.Г. Биологические механизмы надежности (эскиз). Надежность и гомеостаз биологических систем: Сб. науч. тр. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 35—39.

3. Алексин А.А., Комир З.В. Теоретические предпосылки успешности интродукции растений природной флоры. Биологическое разнообразие. Интродукция растений // Материалы 3-й междунар. конф. — СПб., 2003. — С. 118—120.

4. Андропова Е.В., Батыгина Т.Б., Васильева В.Е. Протокол // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции / Под ред. Т.Б. Батыгиной. — СПб.: Мир и семья, 2000. — Т. 3. — С. 329—334.

5. Барыкина Р.П., Гуленкова М.А. Элементарный метамер пагона цветкового растения // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1983. — **88**, вып. 4. — С. 114—124.

6. Батыгин Н.Ф. Системы надежности в онтогенезе высших растений // Системы надежности клетки. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 136—144.

7. Батыгина Т.Б. Семязачаток и семя с позиций надежности биологических систем // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции / Под ред. Т.Б. Батыгиной. — СПб., 1994. — Т. 1. — С. 263—266.

8. Буюн Л.И. Биология развития *Calanthe vestita* Lindl. (*Orchidaceae*) в условиях культуры:

Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1986. — 16 с.

9. Буюн Л.И., Ковальская Л.А. Морфоструктура побеговой системы орхидей с позиций теории надежности // Материалы X школы по теоретической морфологии растений "Конструкционные единицы в морфологии растений", Киров, 2004. — С. 34—37.

10. Буюн Л.И., Ковальська Л.А., Іванніков Р.В., Вахрушкін В.С. Біологія розвитку *Paphiopedilum delenatii* Guillaum. (Orchidaceae Juss.) — рідкісного виду флори В'єтнаму — в умовах оранжерейної культури і культури *in vitro* // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. — 2004. — Вип. 36. — С. 207—214.

11. Ву Нгок Лонг. Род *Eria* Lindley (Orchidaceae Juss.) во флоре В'єтнаму: еволюція і таксономія. — Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 2002. — 24 с.

12. Гродзинский Д.М. Системы надежности растительных организмов // Системы надежности клетки. — К.: Наук. думка, 1977. — С. 17—29.

13. Гродзинский Д.М. Надежность растительных систем. — К.: Наук. думка, 1983. — 366 с.

14. Іванніков Р.В. Возможные варианты развития семян *Laelia* Lindl. (Orchidaceae Juss.) на начальных этапах онтоморфогенеза в условиях культуры *in vitro* // Биол. вестн. — 2003. — 7, № 1-2. — С. 75—78.

15. Ковальская Л.А. *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg. (Orchidaceae Juss.). Биологические особенности и культура: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1985. — 25 с.

16. Коломейцева Г.Л. Морфологические типы орхидных // Бюл. ГБС. — М.: Наука, 2003. — Вып. 185. — С. 112—137.

17. Кутлахмедов Ю.А. Иерархическая организация гомеостаза и иерархия доз облучения // Надежность и гомеостаз биологических систем: Сб. науч. тр. — К.: Наук. думка, 1987. — С. 40—47.

18. Паутов А.А. Адаптации в системной организации листа цветковых растений // Материалы X школы по теоретической морфологии растений "Конструкционные единицы в морфологии растений". — Киров, 2004. — С. 87—88.

19. Савиных Н.П. Модели побегообразования и архитектурные модели растений с позиций модульной организации // Там же. — С. 89—96.

20. Седова Е.А., Черевченко Т.М. Биология развития *Cymbidium hybridum* hort. в условиях культуры // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биол. — 1985. — № 3. — С. 56—62.

21. Собко В.Г. Орхідеї України. — К.: Наук. думка, 1989. — 192 с.

22. Терехин Є.С. Репродуктивная биология // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции / Под ред. Т.Б. Батыгиной. — СПб.: Мир и семья, 2000. — Т. 3. — С. 21—24.

23. Цвелев Н.Н. Концепция фитомера и эволюция высших растений // Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции / Под ред. Т.Б. Батыгиной. — СПб.: Мир и семья, 2000. — Т. 3. — С. 350—354.

24. Черевченко Т.М. Тропические орхидные. Морфобиологическое изучение и внедрение в культуру закрытого грунта: Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — Киев, 1984. — 44 с.

25. Черевченко Т.М., Ковальська Л.А., Буюн Л.І. та ін. Особливості репродуктивної біології та початкових етапів розвитку деяких видів тропічних та субтропічних орхідей // Інтродукція рослин. — 2001. — № 3-4. — С. 58—63.

26. Andersen T.F., Johansen B., Lund I. et al. Vegetative architecture of *Eria* // *Lindleyana*. — 1988. — 3, N 3. — P. 117—132.

27. Benzing D.H. Vascular epiphytism: taxonomic participation and adaptive diversity // *Ann. Miss. Bot. Garden*. — 1987. — 74, N 2. — P. 182—204.

28. Catling P.M. Auto-pollination in the Orchidaceae In: *Orchid biology. Reviews and perspectives*. (Ed. J. Arditti). — Portland, Oregon: Timber Press, 1990. — Vol. 5. — P. 121—158.

29. Dressler R.L. Phylogeny and classification of the orchid family. — Portland, Oregon: Dioscorides Press, 1993. — 272 p.

30. Kull T. Population dynamics of nirth temperate orchids In: *Orchid biology. Reviews and perspectives* (Eds. T. Kull & J. Arditti). — Portland, Oregon: Timber Press, 2002. — Vol. 8. — P. 139—165.

31. Nazarov V.V., Gerlach G. The potential seed productivity of orchid flowers and peculiarities of their pollination systems // *Lindleyana*. — 1997. — 12, N 4. — P. 188—204.

32. Nieder J. Distribution patterns of epiphytic orchids — present research, past causes and future consequences In: *Preceedings European orchid conference and show* (Eds. J. Hermans & Ph. Cribb). — London, 2003. — P. 241—258.

33. Rasmussen H. Vegetative architecture of orchids // *Lindleyana*. — 1986. — 1, N 1. — P. 117—132.

34. Sinclair R. Water relations in Orchids In: *Orchid biology. Reviews and perspectives*. (Ed. J. Arditti). — Portland, Oregon: Timber Press, 1990. — Vol. 5. — P. 63—119.

Т.М. Черевченко, Л.И. Буюн, Л.А. Ковальская
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

НАДЕЖНОСТЬ ПОБЕГОВЫХ
СИСТЕМ ТРОПИЧЕСКИХ ОРХИДНЫХ
(EPIDENDROIDEAE: ORCHIDACEAE JUSS.)

На примере представителей подсемейства Epidendroideae семейства Orchidaceae, в пределах которого существует огромное разнообразие типов побегообразования и структуры отдельных побегов, предпринята попытка продемонстрировать закономерности функционирования побеговой системы тропических орхидных как модульной или метамерной конструкции с позиции теории надежности растительных систем.

T.M. Cherevchenko, L.I. Buyun, L.A. Kovalska
M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

RELIABILITY OF SHOOT
SYSTEMS OF TROPICAL ORCHIDS
(EPIDENDROIDEAE: ORCHIDACEAE JUSS.)

On the examples of different orchid species of Epidendroideae subfamily Orchidaceae family, representing both a great diversity of shoot types formation and the structure of separate shoots, an effort to demonstrate the patterns of functioning of shoot systems of tropical orchids as a modular or metamer construction from view point of plant system reliability theory has been undertaken.

МАКРО- ТА МІКРОМОРФОЛОГІЯ ЛИСТКІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ VELTHEIMIA GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)

Структура листових поверхонь досліджених видів роду Veltheimia Gled. підтверджує їх видову самостійність та екологічну пластичність видів роду.

Рід *Veltheimia* Gled., за даними різних авторів, нараховує у своєму складі від 3 до 6 видів [3, 7, 8, 9]. У літературних джерелах в основному згадується *V. viridifolia* (L.) Jacq., але під цією назвою іноді культивуються інші види [10]. Це пояснюється великою подібністю морфологічних ознак у видів роду, що призводить до певних труднощів під час їх ідентифікації.

Види роду *Veltheimia* належать до ендемів південно-східної Африки [6]. Це територія з напівзасушливим і вкрай сезонним кліматом з одним сухим періодом (дво-сезонний клімат). Річна кількість опадів становить 550—800 мм з максимумом влітку. Зимовий сухий безхмарний період (з червня по вересень) триває три місяці [1]. Найнижчі середньомісячні показники температури і кількості опадів припадають на липень [2]. Досить рівний режим зволоження зберігається з жовтня по квітень, а на початку і в кінці дощового сезону (відповідно вересень і квітень) ці показники дещо нижчі. На найтепліший місяць (лютий) припадає літній максимум у річному ході опадів.

Метою нашої роботи було виявлення специфічних діагностичних ознак у будові листка різних видів роду на макро- та мікрорівнях для більш чіткої їх внутрішньородової диференціації.

Об'єктом дослідження були рослини *Veltheimia bracteata* Harv. ex Baker — вельтгеймія приквіткова, *V. capensis* (L.)

DC. — в. капська (отримані за делектусом у 1988 р. з ботанічного саду м. Штутгарт, Німеччина) та *V. viridifolia* (L.) Jacq. — в. зеленолиста (отримана за делектусом у 1988 р. з ботанічного саду м. Нансі, Франція). Дослідження проведено із застосуванням методів фіксації глутаральдегідом [5] та приготування анатомічних напівтонких зрізів із середньої частини листової пластинки. Живий матеріал брали у лютому (найтепліший місяць з оптимальною кількістю опадів у місцях природного зростання видів). Поверхню листка (адаксіальну та абаксіальну) і напівтонкі зрізи аналізували з допомогою світлооптичного (НИ-2) та скануючого електронного (РЭММА-102) мікроскопа.

Листки у досліджених видів широколанцетні, по краю хвилясті з кількома повздовжніми складками, по центральній жилці жолобчасті, на верхівці тупуваті або відтягнуті у невеликий ковпачок, поступово звужені до основи, біля основи плямисті. За показником середньої довжини листової пластинки види не відрізняються — вона становить близько 35 см.

V. viridifolia має найвужчу (завширшки близько 5 см) листову пластинку порівняно з іншими дослідженими видами. Листкова пластинка темно-зелена, по краю дуже хвиляста ("гофрована"). Центральна жилка більш рельєфна, ніж у інших досліджених видів. Абаксіальна поверхня листової пластинки біля основи вкрита яскравими буряковими рисками.

Рис. 1. Будова абаксіальної поверхні листової пластинки: загальний вигляд (А — *V. bracteata* Harv. ex Baker; Б — *V. capensis* (L.) DC.; В — *V. viridifolia* (L.) Jacq.) та продихи (Г — *V. bracteata*; Д — *V. capensis*; Е — *V. viridifolia*)

V. bracteata має світло-зелену листову пластинку, по краю хвилясту, завширшки до 8 см. Її абаксіальна поверхня біля основи вкрита буряковими рисками, але менш яскравими, ніж у попереднього виду.

V. capensis істотно відрізняється від попередніх двох видів за шириною листової пластинки, яка може сягати 12 см. Листкова пластинка світло-зелена, її край ледь хвилястий. Абаксіальна поверхня листка біля основи вкрита блідими, нечисленними буряковими рисками.

Отже, досліджені види відрізняються насамперед за шириною листової пластинки, хвилястістю по краях листка, рівнем інтенсивності забарвлення плям і рисочок біля основи листків та рельєфністю центральної жилки листка.

Абаксіальна поверхня листка у *V. bracteata* представлена системою повздовжніх строго паралельних по всій довжині тяжів. Кутикулярні тяжі припідняті над гомогенною (між жилками) поверхнею листка. На кожній половині листка виявлено по 6—7 злегка хвилястих кутикулярних тяжів, які в окремих локусах щільно притискаються один до одного, при цьому зберігаючи паралельність по всій довжині. Між кутикулярними тяжами розташований гомогенний гідрофобний шар із кутину і воску. Замикаючі клітини продихів трохи підняті над кутикулою (рис. 1, А), завширшки 20 мкм та завдовжки 45 мкм (подовжені і загострені), облямовані невисоким кутикулярним валиком (рис. 1, Г). Топографічно продихи розта-

Рис. 2. Будова адаксіальної поверхні листової пластинки: загальний вигляд (А — *V. bracteata*; Б, Б' — *V. capensis*; Г — *V. viridifolia*) та продихи (Д — *V. bracteata*; Е — *V. viridifolia*)

шовані рядами. Для цього виду характерним є товстий шар кутикули та різноманітні воскові відшарування (від крапково-гранулярних до видовжено-глобулярних).

Важливо зазначити наявність поодиноких продихів на судинах адаксіальної поверхні (рис. 2, А, Д) як істотну ознаку амфістоматичного типу листка.

Для абаксіальної поверхні листка *V. capensis* також характерна строга паралельність кутикулярних тяжів, але самі тяжі в 2—3 рази товщі порівняно з такими *V. bracteata*. Кутикулярні тяжі або щільно зімкнені, або між ними розташовані вузькі гомогенні проміжки. Припіднесеність кутикулярних тяжів над судинами формує видоспецифічну архітектуру (рис. 1, Б). Продихові клітини, як правило, локалізовані у тісно-

му контакті з кутикулярними тяжами, при цьому формується поглиблення для замикаючих клітин. Останні видовжені і загострені, завдовжки до 50 мкм та завширшки 25 мкм. Слід зазначити, що продих чітко заглиблений у кріпту та оточений потужним кутикулярним валиком (рис. 1, Д). Кількість продихів на одиницю площі абаксіальної поверхні листка вдвічі менша порівняно з такою попереднього виду і становить 4 продихи (у полі зору скануючого мікроскопа, $\times 400$). На поверхні трапляються воскові гранули і глобули, крупніші за розміром, ніж у *V. bracteata*.

На адаксіальній поверхні *V. capensis* виявлено ледь помітні поодинокі продихи, які щільно прикриті товстим шаром кутикули та восковими пластинками. Характерним

Рис. 3. Особливості будови: продихів (А — продиховий комплекс *V. capensis*; Б — загальний вигляд продиху *V. bracteata*; В — загальний вигляд продиху *V. capensis*; Г, Д — загальний вигляд продиху *V. viridifolia*) та листової поверхні (Е — *V. viridifolia*)

для цього виду є чергування паралельних центральній жилці поодиноких (рис. 2, Б) або об'єднаних масивних кутикулярних тяжів з гомогенним товстим шаром кутикули, заповненим різноманітними за розмірами гранулярними та видовженими восковими утвореннями (рис. 2, Б, В).

Абаксіальна поверхня листка у *V. viridifolia* представлена архітектурно різноманітною, топографічно складною системою кутикулярних тяжів, які своєрідно переплітаються і групами простягаються паралельно центральній жилці листка (рис. 1, В). У місцях локалізації продихового комплексу під різними кутами і у різних напрямках формується система об'єднаних 6—7 кутикулярних тяжів, які оточують продих

(рис. 1, Е), утворюючи переплетіння біля топографічно заглибленого продиху. Відмічено своєрідне дворядне оточення восковими пластинками продихової щілини у деяких продихів (рис. 3, Д).

Адаксіальна поверхня *V. viridifolia* має таку саму складну систему кутикулярних тяжів, як і абаксіальна, але з більш рельєфними гомогенними проміжками між ними і характерними переплетіннями звивистих тяжів під гострими кутами (рис. 2, Г). Поодинокі продихи заглиблені у крипти (рис. 2, Е). Як адаксіальна, так і абаксіальна поверхні листка вкриті восковими глобулярними та гранулярними утвореннями, які розташовані переважно на гомогенній поверхні між рядами кутикулярних тяжів.

На парадермальних зрізах листка виявлено продиhi в оточенні видовжених клітин, осі яких становлять від 150 до 200 мкм. Епідермальні клітини видовженої форми мають кутикунізовані тангенціальні опуклі стінки, які формують по всій поверхні листка пагорби та гетерогенні кутикулярні потовщення. Замикаючі клітини розташовані у топографічно хрестоподібному оточенні епідермальних клітин (рис. 3, А), що характеризуються потужними кутикунізованими клітинними стінками (рис. 3, Б, В, Г) у всіх досліджених видів.

Усі досліджені види мають амфістоматичний тип листка. Абаксіальна поверхня у *V. bracteata* характеризується найбільшою кількістю продиhiv — 41 на одиницю поверхні листка (37 — у *V. viridifolia*, 34 — у *V. carensis*). Існує істотна відмінність у товщині епікутикулярного шару у місцях кутикулярних тяжів: від 0,75 мкм у *V. bracteata* до 3,65 мкм у *V. carensis*. Кожен з досліджених видів характеризується своєрідними за формою, розмірами та топографією продиhивами. Виявлено різноманітні за розміром і щільністю воскові пластинки: дрібні гранули та крупніші глобули у *V. viridifolia*, різноманітні за формою воскові пластинки у *V. bracteata*, гранули, глобули та стрижні у *V. carensis*.

Отже, видоспецифічність поверхонь листка досліджених видів виявляється у загальній текстурі: своєрідності орнаменту та архітектоніки кутикулярних тяжів; різноманітності будови епікутикулярного воскового шару; структурній будові продиhив та їх топографічному положенні відносно поверхні листка; варіюванні товщини кутикулярного шару та кількості продиhив.

Серед досліджених видів найвужчі листки має *V. viridifolia* — майже у 1,5 раза вужчі, ніж листки у *V. bracteata* і у 2,5 раза — у *V. carensis*. Істотно зменшена площа листка *V. viridifolia* є ознакою того, що вона зростає у більш аридних умовах у природі порівняно з іншими дослідженими видами. Аридні умови вплинули і на архі-

тектоніку листової поверхні цього виду, що особливо виявляється у наявності потужних потовщень у кутикули, яка є генетично закріпленою ознакою [4].

Таким чином, структурна організація листових поверхонь досліджених видів істотно відрізняється, що підтверджує їх видову специфічність та екологічну пластичність.

Очевидно, різні види займають ареали, які відповідають різному ступеню зволоження у місцях природного зростання. Виявлені видоспецифічні діагностичні ознаки ксероморфності у *V. viridifolia* та *V. carensis*, мезоморфності — у *V. bracteata* доцільно враховувати при їх культивуванні в оранжерейних умовах.

1. *Агроклиматический атлас мира*. — М; Л.: Гидрометеиздат, 1972. — 312 с.

2. *Африка: Энциклопед. справ.* — М.: Сов. энциклопедия, 1986. — Т. 1. — 672 с.

3. Баранова М.В. Особенности строения и формирования лукович у некоторых представителей семейства Liliaceae, произрастающих в Африке // Ботан. журн. — 1976. — 61, № 12. — С. 1696—1708.

4. Мирославов Е.А., Вознесенская Е.В., Котеева Н.К. Структура кутикулы растений Заполярья // Ботан. журн. — 1988. — 83, № 11. — С. 74—82.

5. Снигиревская Н.С. Применение сканирующего электронного микроскопа в ботанике // Ботан. журн. — 1971. — 10, № 4. — С. 549—558.

6. Хохряков А.П. Соматическая эволюция однопольных. — М.: Наука, 1975. — 175 с.

7. Bailey L.H. *Veltheimia* // The Standard Encyclopedia of Horticulture. — New York: The Macmillan Company, 1928. — P. 3440.

8. Dahlgren R.M.T., Clifford H.T., Yeo P.F. The Families of the Monocotyledons: Structure, Evolution and Taxonomy. — Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo: Springer Verlag, 1985. — 520 p.

9. *Encyclopedia of Gardening. Veltheimia*. — The Marshall Cavendish, 1969. — Part 83, 4/6. — P. 2301.

10. Hay R., Quown F.R., Beckett G., Beckett K. The Dictionary of Indoor Plants in color. — Rainbird Reference Books Limited, 1974. — P. 221—222.

Рекомендувала до друку
Н.А. Білявська

Макро- та мікроморфологія листків деяких видів роду *Veltheimia* Gled. (Hyacinthaceae Batsch)

Н.П. Сытнянская, А.И. Жила

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

МАКРО- И МИКРОМОРФОЛОГИЯ ЛИСТЬЕВ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА VELTHEIMIA
GLED. (HYACINTHACEAE BATSCH)

Структурная организация листовой поверхности
исследованных видов рода *Veltheimia* Gled. под-
тверждает их видовую самостоятельность и эколо-
гическую пластичность видов рода.

N.P. Sitnyanska, A.I. Zhila

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

LEAF MACRO- AND MICROMORPHOLOGY OF
SOME SPECIES OF VELTHEIMIA GLED.
(HYACINTHACEAE BATSCH)

Leaf surface structure proves species independence
and ecology plasticity of investigated species of ge-
nus *Veltheimia* Gled.

Л.М. КИКОТЬ, О.Д. ТИМЧЕНКО, О.М. ЛЕНЬ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НАСІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТІВ ЛІЛІЇ (LILIUM L.) КОЛЕКЦІЇ НБС ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

*Наведено результати вивчення насінної продуктивності при вільному запиленні без кастрації квіток *Lilium* × *hort.* колекції НБС ім. М.М. Гришка НАН України. Встановлено, що більшість сортів (72,7%) здатні плодоносити і зав'язувати виповнене насіння, а тому можуть бути використані як материнські форми при проведенні селекційних робіт.*

У світовому асортименті декоративних рослин лілії посідають одне з провідних місць. За майже 200 років селекційної роботи з цією культурою зареєстровано близько 10 тис. сортів [11], але далеко не кожен з них відповідає сучасним вимогам. До того ж, часто сорти, створені у конкретних кліматичних умовах, не виявляють своїх якостей в інших регіонах.

Нині в Україні ця культура представлена майже виключно в любительському секторі квітникарства і досить обмеженою кількістю сортів. У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України протягом останніх років проводяться роботи з розширення колекції лілій, частина сортів якої характеризується недостатньою пристосованістю до едафо-кліматичних умов нашої зони. Вразливість до шкідників та хвороб або дуже низька продуктивність найдекоративніших сортів також стримує їх поширення. Тому для забезпечення потреб вітчизняного споживача необхідно створити оригінальні сорти, в яких декоративність поєднувалася б з високою продуктивністю та стійкістю. В зв'язку з цим нами розпочата селекційна робота з цією культурою.

Як відомо, успішність використання того чи іншого сорту в селекційному процесі значною мірою визначається здатністю продукувати достатню кількість повноцінного

насіння. Відомостей щодо біології насінного розмноження сортів лілії в літературі мало [1, 3, 5—8, 10].

Об'єктом нашого дослідження стали лілії колекційних насаджень Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Всього у 1999—2004 рр. вивчено 110 сортів, що належать до чотирьох садових груп: Азіатські гібриди, Трубочасті гібриди, Східні гібриди, Лонгіфлорум-Азіатікум гібриди (далі — ЛА гібриди) і один Орієнталь-Трубочастий гібрид (далі — ОТ гібрид).

Насінну продуктивність визначали при вільному запиленні без кастрації квіток. Плоди збирали при їх досягненні, але до початку розтріскування і досушували у приміщенні в паперових пакетах. Показники насінної продуктивності вивчали згідно з методикою І.В. Вайнагія та В.І. Вайнагія [2]. Для кожного сорту відмічали регулярність плодоношення протягом періоду дослідження. Математичну обробку результатів проводили згідно з методикою Г.М. Зайцева [4].

У результаті наших досліджень встановлено, що однією з особливостей низки сортів лілії, інтродукованих у Лісостеп України, є незавершеність в їх онтогенезі генеративного періоду розвитку, що виявляється або у повній відсутності фази плодоношення, або у нездатності продукувати повноцінне насіння у нормально розвинених плодах. Таку особливість при вільному запиленні виявили у 30 (28%) зі 110 сортів. Аналіз літе-

ратурних даних і порівняння їх з нашими результатами показали, що одні й ті самі сорти залежно від регіону відрізняються за здатністю до плодоношення. Наприклад, сорт Аеліта зав'язує насіння в умовах Ставропілля [6], Далекого Сходу [8] і у НБС ім. М.М. Гришка (в окремі роки) і не зав'язує — в умовах Калінінграда [10]. Численні сорти, які плодоносять у наших умовах (Альє паруса, Болгарія, Вечерня заря, Млада тощо), не утворюють плодів в умовах Далекого Сходу. Л.В. Завадська [3] зазначає, що у центральній частині Білорусі Азіатські гібриди при вільному запиленні насіння практично не зав'язують, тоді як у наших умовах плодоносить більшість сортів цієї групи. Ймовірно, це пояснюється впливом ґрунтово-кліматичних умов району вирощування.

Нами також встановлено, що значна частина сортів (72%) в умовах Києва здатні плодоносити і зав'язувати виповнене насіння. Серед Азіатських гібридів, до яких належить більшість вивчених сортів (92%), плодоносить 74%, серед Трубочастих і Орлеанських гібридів — чотири з п'яти, усі три ЛА гібриди взагалі не плодоносять. Малий обсяг вибірки у двох останніх випадках не дає змоги з впевненістю робити висновок про можливість насінного розмноження цих груп. Понад третини проаналізованих сортів (38,18%) здатні утворювати виповнене насіння щороку.

В єдиного ОТ гібрида колекції — Black Beauty — плодоношення ми спостерігали тільки в 2001 р. з утворенням невеликої кількості виповнених насінин (4 шт. на коробочку), але при цьому в насінні не сформувалися зародки і воно виявилось неплідним. W. Ronald, P. Ascher [12] вказують на повну нежиттєздатність пилку цього сорту, що підтверджено нашими спостереженнями, а також зазначають дуже низький рівень його жіночої фертильності за деякої рецептивності маточки до пилку Східних та Орлеанських гібридів.

Під час вивчення насінної продуктивності ми враховували такі показники, як

середня кількість квіток на пагін (СККв), середня кількість плодів на пагін (СКПл), середня кількість насінних зачатків на коробочку (НЗ), середня кількість виповненого насіння на коробочку (Н). На підставі отриманих даних обраховували потенційну (ПНП) та фактичну (ФНП) насінну продуктивність і коефіцієнт насінної продуктивності (Кнп) (див. таблицю).

СККв становить від 2,5 до 18,4 шт., при цьому 19 сортів характеризуються низьким (4,5—8,4 шт.) значенням показника, 7 — дуже низьким (до 4,4 шт.), 12 — середнім (8,5—12,4 шт.), 3 — високим (12,5—16,4 шт.) і сорт Юбілейная — дуже високим. До групи з нормальним варіюванням цього показника належать 30 сортів, до групи із значним — 10, до групи з великим — два сорти.

СКПл у досліджених сортів лілії становить від 1 до 3,5 шт. і розподіляється таким чином: 17 сортів — з низькою середньою кількістю (1,3—1,9 шт.), 11 — з дуже низькою (до 1,2 шт. на пагін), 7 — із середньою (2,0—2,6 шт.), 4 — з високою (2,7—3,3 шт.) і 3 — з дуже високою (понад 3,4 шт.). Коефіцієнт варіації 22 сортів — у межах норми, 11 сортів належать до групи із значним варіюванням, 7 — з великим, і по одному сорту до груп з невеликим і аномальним варіюванням.

Таким чином, більшість досліджених сортів характеризуються невеликою кількістю квіток і плодів на пагін.

Щодо співвідношення кількості плодів і квіток на пагін, тобто відсотка плодоцвітіння (ВПц), який відображує інтенсивність утворення плодів, то у досліджених сортів він становить 5—54%. У 16 сортів — низьке значення показника (14—26%), у 14 — середнє (27—39%), у 6 — дуже низьке (до 13%), у 5 сортів — високе і у одного — дуже високе.

У досліджених нами сортів лілій на один плід утворюється від 147,6 до 387,3 шт. насінних зачатків. За цим показником сорти можна розподілити на п'ять груп: 25 сортів мають низьку потенційну здатність утворювати насіння (177,7—237,6 шт.), 2 — дуже низьку (117,7—177,6 шт.), 10 — середню (237,1—

Показники насінної продуктивності *Lilium × hort*

Сорт	СККв		СКПл		ВПц, %	НЗ		Н		ПНП	ФНП	Кнп, %
	М ± m	V, %	М ± m	V, %		М ± m	V, %	М ± m	V, %			
Brauner Berg	5,3 ± 0,8	29	1,4 ± 0,2	39	26	218,3 ± 15,7	13	23,0 ± 1,2	9	1164,4	32,2	2,8
Corona White	8,2 ± 0,6	16	1,4 ± 0,2	39	17	250,5 ± 36,3	29	18,0 ± 12,4	138	2054,1	25,2	1,2
Jautrie Berni	5,3 ± 0,9	33	2,0 ± 0,4	50	38	260,8 ± 35,7	39	14,5 ± 2,82	55	1369,6	29,0	2,1
Mate	3,3 ± 0,3	17	1,2 ± 0,2	37	36	338,8 ± 33,9	20	9,0 ± 3,4	75	1129,2	10,8	1,0
Mystic Piramide	5,2 ± 1,0	44	2,8 ± 0,3	30	54	267,9 ± 38,6	38	9,0 ± 2,0	63	1392,9	25,2	1,8
Nutmegger	10,6 ± 1,4	29	1,4 ± 0,2	39	13	200,0 ± 37,8	33	6,7 ± 1,9	48	2120,0	9,3	0,4
Pink Champagne	10,2 ± 0,7	16	3,4 ± 0,6	45	33	182,5 ± 12,1	23	31,7 ± 4,1	45	1861,5	107,7	5,8
Sunburst	5,8 ± 0,2	9	2,0 ± 0,4	50	35	299,7 ± 40,1	35	18,6 ± 10,8	165	1723,4	37,3	2,2
Yellow Star	5,8 ± 1,0	41	2,2 ± 0,6	59	38	303,7 ± 16,8	17	21,6 ± 9,0	126	1761,3	47,4	2,7
Алые паруса	6,4 ± 0,2	9	1,5 ± 0,3	38	23	219,5 ± 19,3	28	21,7 ± 5,3	74	1404,8	32,5	2,3
Василиса	4,3 ± 1,0	64	1,3 ± 0,2	40	29	246,3 ± 19,0	13	6,3 ± 2,0	55	1055,7	7,9	0,7
Вероника	10,0 ± 1,3	29	1,5 ± 0,2	33	15	243,7 ± 50,3	36	4,3 ± 1,2	56	2436,7	6,4	0,3
Вечерняя заря	4,7 ± 0,9	48	1,4 ± 0,2	39	30	188,3 ± 20,6	22	4,0 ± 1,1	64	878,5	5,6	0,6
Вишенка	6,6 ± 1,8	60	1,3 ± 0,2	40	19	195,8 ± 20,1	21	2,8 ± 1,1	81	1292,0	3,4	0,3
Волхова	8,8 ± 0,8	27	2,0 ± 0,3	35	23	208,5 ± 18,8	30	17,0 ± 5,8	114	1850,0	34,7	1,9
Восток-2	9,9 ± 1,7	47	1,2 ± 0,2	37	12	176,6 ± 6,5	8	14,0 ± 4,9	79	1740,8	16,8	1,0
Восточная сказка	14,2 ± 0,6	10	1,1 ± 0,1	18	8	223,2 ± 5,9	6	19,8 ± 5,4	54	3169,4	21,7	0,7
Героям Бреста	6,7 ± 0,3	12	2,9 ± 0,4	30	43	234,8 ± 14,7	18	13,3 ± 1,9	52	1565,0	38,0	2,4
Золотая нива	6,9 ± 1,5	68	1,6 ± 0,4	56	23	242,7 ± 19,1	25	6,1 ± 1,6	86	1671,9	9,8	0,6
Золотое лето	4,2 ± 0,6	35	1,4 ± 0,2	39	34	147,6 ± 42,4	50	4,0 ± 1,9	91	967,7	6,0	0,6
Ирония	5,0 ± 0,4	16	2,0 ± 0,5	50	40	244,3 ± 17,6	12	23,6 ± 5,2	66	1221,7	47,1	3,9
Кармен	4,0 ± 0,4	22	1,8 ± 0,4	46	46	208,8 ± 17,6	19	10,4 ± 4,6	99	835,2	19,1	2,3
Клюквинка	5,6 ± 0,4	18	1,0 ± 0,1	5	18	269,3 ± 1,7	1	15,5 ± 0,5	5	1500,6	16,0	1,1
Красный зонтик	4,5 ± 0,4	23	1,7 ± 0,4	51	37	387,3 ± 1,7	1	31,5 ± 4,5	29	1743,0	52,3	3,0
Латерна	4,8 ± 0,6	27	1,2 ± 0,2	37	25	310,5 ± 26,6	17	31,0 ± 4,0	18	1162,2	37,2	3,2
Мазурка	2,5 ± 0,3	33	1,3 ± 0,2	40	50	220,5 ± 8,7	13	26,3 ± 7,3	83	551,1	32,9	6,0
Млада	14,5 ± 0,4	7	1,6 ± 0,2	32	11	220,6 ± 17,9	24	35,2 ± 10,6	91	3198,1	57,1	1,8
Наина	10,7 ± 1,6	38	2,2 ± 0,4	38	21	257,1 ± 3,1	2	19,3 ± 4,0	41	2742,2	42,4	1,5
Народная	8,8 ± 0,8	20	3,2 ± 0,4	25	36	253,0 ± 13,9	11	26,8 ± 17,7	132	2213,8	84,5	3,8
Ольга	7,0 ± 1,8	58	2,0 ± 0,5	61	29	183,3 ± 13,0	23	27,6 ± 3,0	33	1283,3	55,1	4,3
Пелеринка	9,5 ± 1,3	34	1,3 ± 0,2	40	13	226,2 ± 12,6	14	3,1 ± 1,0	87	2148,6	3,9	0,2
Розовая прима	9,5 ± 0,6	14	1,4 ± 0,4	64	15	179,5 ± 28,9	32	15,3 ± 4,9	64	1705,3	21,4	1,3
Рябинка	3,0 ± 0,6	58	1,0 ± 0,0	4	34	228,6 ± 13,3	17	13,9 ± 5,8	118	685,7	14,2	2,1
Светлица	9,7 ± 0,8	21	1,7 ± 0,3	39	18	220,0 ± 11,0	13	24,4 ± 7,3	78	2126,7	41,5	2,0
Славянка	9,7 ± 1,8	47	1,0 ± 0,0	0	10	195,5 ± 11,0	14	14,5 ± 5,9	99	1889,8	14,5	0,8
Случайная												
Москвичка	15,0 ± 4,0	71	3,0 ± 0,3	24	20	185,4 ± 22,8	28	6,0 ± 1,1	53	2781,0	18,0	0,6
Смена	5,3 ± 1,0	57	1,8 ± 0,4	46	34	204,8 ± 15,9	16	6,6 ± 2,7	90	1092,0	11,9	1,1
Солистка балета	6,5 ± 0,4	16	3,4 ± 0,2	16	52	177,0 ± 8,9	17	26,3 ± 7,0	88	1150,5	89,3	7,8
Стройная	3,6 ± 0,8	50	1,4 ± 0,2	39	39	213,0 ± 10,9	14	16,5 ± 3,5	73	766,8	23,1	3,0
Флейта	7,3 ± 0,7	24	1,4 ± 0,2	39	19	233,3 ± 25,8	27	14,8 ± 2,9	48	1711,1	20,8	1,2
Эмилия	8,7 ± 1,5	47	1,4 ± 0,2	37	16	232,0 ± 21,6	23	21,0 ± 8,6	129	2021,7	29,8	1,5
Юбилейная	18,4 ± 0,9	13	3,5 ± 0,9	57	19	218,2 ± 10,0	17	40,7 ± 8,0	73	4021,4	142,50	3,5

Примітки. СККв — середня кількість квіток на пагін; СКПл — середня кількість плодів на пагін; ВПц — відсоток плодоцвітіння; НЗ — середня кількість насінних зачатків на коробочку, Н — середня кількість виповненого насіння на коробочку; ПНП — потенційна насінна продуктивність; ФНП — фактична насінна продуктивність; Кнп — коефіцієнт насінної продуктивності; V — коефіцієнт варіації.

297,6 шт.), 4 — високу (297,7—357,6 шт.) і один сорт — дуже високу (понад 357,7 шт.).

Здатність до утворення насіння реалізується у вивчених сортів по-різному. Кількість насінин на один плід становить від 2,8 (Вишенка) до 40,7 (Юбілейная) шт. 10 сортів належить до групи з дуже малою кількістю насінин (до 7,4 шт.), 12 сортів — з малою (7,5—16,9 шт.), 13 — із середньою (17,0—26,4 шт.). Група з великою кількістю насінин (26,5—35,9 шт.) менш чисельна — 6 сортів і лише один сорт утворює порівняно дуже багато (понад 36,0 шт.) насінин.

С.С. Харкевич [9] та інші автори зазначають, що кількість насінних зачатків — величина більш-менш постійна, оскільки є спадковою, тоді як кількість утвореного насіння значною мірою залежить від умов навколишнього середовища, наявності запилювачів тощо. Наші дослідження це підтверджують: показник кількості насінних зачатків у 95% сортів варіює в межах норми, тоді як коефіцієнти варіації кількості насінин у більшості (87%) сортів відрізняються від норми.

При вивченні насінної продуктивності головними поняттями є потенційна і фактична насінна продуктивність та їх співвідношення [2].

Потенційна насінна продуктивність досліджених сортів коливається від 551,1 (Мазурка) до 4021,4 (Юбілейная) шт. 22 сорти належать до класу з невисокою (987—1856 шт.) ПНП, 9 — із середньою (1857—2726 шт.), 6 — з дуже невисокою (до 986 шт.), 4 — з високою (2727—3596 шт.) і один сорт — з дуже високою. Фактична насінна продуктивність у всіх випадках менша від ПНП і становить від 3,4 (Вишенка) до 142,5 (Юбілейная) шт. 21 сорт має низьке (20,5—55,4 шт.) значення ФНП, 16 — дуже низьке (до 20,4 шт.), 2 — середнє і по одному сорту — високе (90,5—125,4 шт.) і дуже високе (понад 125,5 шт.).

Коефіцієнт насінної продуктивності у майже половини сортів, а саме — 19, високий (1,00—2,9), у 13 — дуже низький (до 0,9), у 7 — середній (3,0—4,9), у 2 — високий (5,0—6,9), у сорту Солистка балета — дуже

високий. Отже, приблизно половина сортів характеризуються невисокими ПНП, ФНП і Кнп, а сортів з високими і дуже високими значеннями цих показників — одиниці.

Щодо коефіцієнта варіації, слід зазначити, що в усіх досліджених лілій показники кількості насінних зачатків і кількості квіток на пагін, меншою мірою — кількості плодів варіюють головним чином у межах норми, тоді як для показника кількості насінин така закономірність не спостерігається.

Таким чином, можна констатувати, що більшість (72,7%) сортів лілії в умовах НБС здатні плодоносити і зав'язувати вповнене насіння при вільному запиленні, причому більше третини з них — щороку. Тому при плануванні селекційної роботи, яку провадитимуть в умовах Києва, ці сорти можуть бути використані як материнські форми.

1. Алексеева С.Н. Селекция и гибридизация лилий // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1990. — С. 46—47.

2. Вайнагий І.В., Вайнагий В.І. Насінна продуктивність деяких трав'янистих рослин Українських Карпат, занесених до Червоної книги України // Укр. ботан. журн. — 1993. — 50, № 6. — С. 23—32.

3. Завадская Л.В. Интрадукция и сортавывученне азияцких лилею у центральный батаничным садзе АН БССР // Весці АН БССР. Сер. біял. навук. — 1986. — № 4. — С. 17—19.

4. Зайцев Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. — М.: Наука, 1984. — 424 с.

5. Киреева М. Селекция лилий // Цветоводство. — 1974. — № 10. — С. 14—15.

6. Снежко Т.В. Интродукция лилий в Ставропольском ботаническом саду // Охрана, обогащение, воспроизводство и использование растительных ресурсов. — Ставрополь: Кн. изд-во, 1990. — С. 253—256.

7. Сорти квіткових і декоративних культур / За ред. А.В. Пількевича. — К.: Урожай, 1986. — С. 87—91.

8. Сосудистые растения Ботанического сада-института ДВО РАН: Каталог / В.А. Недолужко, Н.И. Денисов, О.В. Храпко и др. — Владивосток: Дальнаука, 2001. — С. 150—153.

9. Харкевич С.С. Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — К.: Наук. думка, 1966. — 303 с.

10. Чибисова Г.В. Интродукция перспективных видов и сортов лилий и применение их в озеленении Калининградской области // Интродукция, акклиматизация и культивация растений. — Калининград: Калининград. гос. ун-т., 1996. — С. 24—29.

11. Чучин В. Лилии: Новые гибридные группы // Цветоводство. — 2004. — № 6. — С. 22—23.

12. Ronald W., Ascher P. Lilium × 'Black beauty' — a potential bridging hybrid in Lilium // Euphytica. — 1976. — Vol. 25, N 2. — P. 285—291.

Рекомендував до друку
В.Ф. Горобець

Л.М. Кикоть, О.Д. Тимченко, О.М. Лень

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ
СОРТОВ ЛИЛИИ (LILIUM L.) КОЛЛЕКЦИИ
НБС им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Приведены результаты изучения семенной продуктивности при свободном опылении без кастрации цветков Lilium × hort. коллекции НБС им. Н.Н. Гришко

НАН Украины. Установлено, что большинство сортов (72,7%) способны плодоносить и завязывать полноценные семена и поэтому могут быть использованы в качестве материнских форм при проведении селекционных работ.

L.M. Kykot, O.D. Tymchenko, O.M. Len

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

SEED PRODUCTIVITY OF LILY SORTS
(LILIUM L.) OF M.M. GRYSHKO NATIONAL
BOTANICAL GARDENS OF THE NAS
OF UKRAINE COLLECTION

The results of study of seed productivity at free pollination without castration of flowers of Lilium × hort. of M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine collection are given. It's determined, that the overwhelming majority of sorts (72,7%) are fructiferous and to form high-grade seeds, and consequently can be used as the parent forms at realization of selection works.

І.В. ІВАНКОВСЬКА

Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

**МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ
І НАСІННЕВА ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ ВИДІВ *HOSTA TRATT.*
У ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЙКА"**

*Викладено результати вивчення біоморфологічних особливостей деяких видів *Hosta Tratt.* з колекції Національного дендропарку "Софіївка" НАН України. Наведено основні показники їх насінневої продуктивності.*

Рослини роду *Hosta Tratt.* завдяки високій декоративності та широкій екологічній пластичності вже давно набули популярності в усьому світі, ставши невід'ємним елементом садово-паркових ландшафтів. Попит на них дедалі більше зростає і в Україні. Найчастіше для отримання посадкового матеріалу застосовують різні прийоми штучного вегетативного розмноження. Для окремих видів, у яких в умовах конкретного регіону відсутнє плодоношення, на сьогодні це єдиний спосіб розмноження. Вихід посадкового матеріалу в більшості випадків порівняно невисокий, особливо для крупнолистих форм [4]. Насінневе розмноження ми розглядаємо як один із можливих шляхів отримання великої кількості посадкового матеріалу для масового виробництва.

Мета досліджень — вивчити насінневу продуктивність деяких видів роду *Hosta Tratt.*, з'ясувати морфологічні відмінності плодів та насіння інтродукованих видів.

Об'єкт, методи та умови досліджень

Об'єктом дослідження були три види з колекції Національного дендропарку "Софіївка" НАН України: *H. albomarginata* (Hook.) Nyl., *H. sieboldiana* (Hook.) Engl., *H. ventricosa* Stearn. Насінневу продуктивність вивчали за методикою Т.О. Работнова [5] з доповненнями І.В. Вайнагія [1]. Досліджували такі показники: кількість генеративних па-

гонів на особині, кількість плодів та квіток на цих пагонах, кількість насінин та насінних зачатків у плодах, потенційну та фактичну насінневу продуктивність. За співвідношенням середньої кількості насіння та насінних зачатків визначали відсоток зав'язування насіння (відсоток занасінення), за співвідношенням кількості плодів і квіток на пагоні — відсоток плодоцвітіння. Відношення потенційної насінневої продуктивності до фактичної позначали як коефіцієнт насінневої продуктивності. Морфологічні особливості плодів та насіння визначали, користуючись методичними рекомендаціями А.А. Федорова, З.Т. Артюшенко [6]. Отримані дані обробляли за допомогою методів варіаційної статистики [2].

Результати досліджень

Розрізняють потенційну та фактичну насінневу продуктивність виду. Потенційна визначається кількістю сім'язачатків, що утворюються на одному генеративному пагоні чи продукуються однією особиною, фактична — кількістю нормально розвинених насінин на ту саму одиницю обліку і може бути надійним показником успішності насінневого розмноження досліджуваного виду в конкретних умовах. У більшості випадків через вплив різноманітних факторів фактична продуктивність виявляється значно нижчою за потенційну. Фактори, які впливають на кінцевий етап формування насіння, настільки різноманітні та взаємо-

Таблиця 1. Основні показники насінневої продуктивності деяких видів роду *Hosta Tratt.*

Вид	Кількість насіння в плодах, шт.	Кількість насінних зачатків у плодах, шт.	Відсоток зав'язування насіння, %	Відсоток плодоцвітіння, %	Потенційна насіннева продуктивність, шт.	Фактична насіннева продуктивність, шт.	Коефіцієнт насінневої продуктивності, %
<i>H. albomarginata</i>	20,37 ± 0,67 C _V = 16,04 %	32,24 ± 1,37 C _V = 16,40 %	63,18	40,1	2998,32	769,98	25,7
<i>H. sieboldiana</i>	21,96 ± 1,6 C _V = 16,7 %	32,42 ± 2,59 C _V = 14,92 %	67,73	81,1	3392,76	1875,6	55,2
<i>H. ventricosa</i>	16,0 ± 0,22 C _V = 8,44 %	39,91 ± 0,68 C _V = 5,32 %	40,09	68,18	2800,88	765,6	27,3

Таблиця 2. Розмір плодів деяких видів роду *Hosta Tratt.* залежно від місця розташування на квітконосі

Місце розташування плодів на квітконосі	Розмір плодів, см					
	<i>H. ventricosa</i>		<i>H. albomarginata</i>		<i>H. sieboldiana</i>	
	Довжина	Ширина	Довжина	Ширина	Довжина	Ширина
Верхня частина	3,50 ± 0,06 C _V = 5,35%	1,01 ± 0,04 C _V = 5,94%	1,83 ± 0,13 C _V = 11,89%	0,44 ± 0,04 C _V = 11,86%	2,42 ± 0,06 C _V = 6,45%	0,58 ± 0,02 C _V = 7,63%
Середня частина	3,58 ± 0,10 C _V = 5,55%	1,03 ± 0,03 C _V = 4,84%	1,97 ± 11,08 C _V = 11,08%	0,47 ± 0,03 C _V = 10,71%	2,76 ± 0,09 C _V = 6,07%	0,73 ± 0,03 C _V = 9,64%
Нижня частина	3,66 ± 0,08 C _V = 4,13%	1,04 ± 0,02 C _V = 5,05%	2,02 ± 0,07 C _V = 9,18%	0,47 ± 0,02 C _V = 9,23%	2,84 ± 0,8 C _V = 8,98%	0,74 ± 0,04 C _V = 7,08%

Таблиця 3. Біометричні показники насіння деяких інтродукованих видів роду *Hosta Tratt.*

Вид	Розмір насінини, см		
	Довжина	Ширина	Колір насінини
<i>H. ventricosa</i>	1,02 ± 0,05 C _V = 6,52%	0,59 ± 0,04 C _V = 17,90%	Чорний
<i>H. sieboldiana</i>	1,37 ± 0,1 C _V = 13,19%	0,34 ± 0,04 C _V = 15,30%	Темно-коричневий
<i>H. albomarginata</i>	0,76 ± 0,03 C _V = 11,67%	0,4 ± 0,02 C _V = 12,50%	Чорний

пов'язані, що високий коефіцієнт насінневої продуктивності в інтродуцентів є скоріше винятком, ніж правилом [3].

Найвищим показник насінневої продуктивності виявився у *H. sieboldiana* за рахунок високого відсотка плодоцвітіння (табл. 1). Кількість плодів, що зав'язалися, становила

81% сумарної кількості квіток на особині. У *H. ventricosa* причиною порівняно низького коефіцієнта насінневої продуктивності стала неповноцінність насіння. Хоча кількість насінних зачатків у плодах цього виду порівняно з іншими більша, проте значно менша їх кількість розвивається у нормальні насінини. У *H. albomarginata* найнижчий відсоток плодоцвітіння.

Плід у представників роду *Hosta* — лінійно-видовжена шкіряста тригранна коробочка, що розкривається по перегорodkaх.

Плоди зав'язувалися та досягали в акропетальному напрямі. Квітконос ми умовно розділили на три частини: верхню, середню та нижню. Найщільніше квітки, а потім — плоди розташовані в середній його частині. Ми встановили залежність розміру плодів від місцеположення їх на квітконосі (табл. 2). У нижній частині квітконоса заз-

вичай зав'язуються плоди більші, ніж у верхній та середній. Найбільшими плоди були у *H. ventricosa*, вони майже вдвічі перевищували за розмірами плоди *H. albomarginata*.

Насіння досліджуваних видів роду *Hosta* — лискуче, темне, сплюснуте, на верхівці крилате.

За розмірами насіння між видами існують певні відмінності (табл. 3). Довжина насінини варіює від 1,37 см (у *H. sieboldiana*) до 0,76 см (у *H. albomarginata*), ширина — від 0,59 (у *H. ventricosa*) до 0,34 см (у *H. sieboldiana*).

Висновки

На підставі проведених досліджень можна зробити висновок про існування певних відмінностей між досліджуваними видами роду *Hosta* за такими показниками насінневої продуктивності: відсоток занасінення, відсоток плодоцвітіння та коефіцієнт насінневої продуктивності. Плоди відрізняються за розмірами, кількістю насінних зачатків та сформованого насіння в них. Розміри плодів залежать від місцеположення на квітконосі. Насіння різних видів відрізняється за розмірами. На коефіцієнт насінневої продуктивності визначальний вплив мають метеорологічні умови під час формування і досягання насіння. Ймовірними причинами неповноцінності насіння можуть бути: відсутність запилювачів, дефектність пилку чи несприятливі погодні умови в період цвітіння рослин, розвитку плодів та насіння.

Досліджувані види роду *Hosta* мають хороші показники насінневої продуктивності, що свідчить про добрий ступінь акліматизації рослин у нових умовах зростання. Насінневе розмноження видів роду *Hosta* може стати важливим джерелом отримання посадкового матеріалу.

1. *Вайнагий І.В.* О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботан. журн. — 1974. — 59, № 6. — С. 826—831.

2. *Зайцев Г.Н.* Математическая статистика в экспериментальной ботанике. — М.: Наука, 1984. — 424 с.

3. *Левина Р.Е.* Репродуктивная биология семенных растений (Обзор проблемы). — М.: Наука, 1981. — 98 с.

4. *Лунина Н.М.* Семенная продуктивность и посевные качества видов рода *Hosta* Tratt. // Репродуктивная биология интродуцированных растений: Тез. докл. IX Всесоюз. совещания по семеноведению интродуцентов. — Умань, 1991. — С. 112.

5. *Работнов Т.А.* Методы изучения семенного размножения травянистых растений в сообществах // Полевая геоботаника. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — Т. 2. — С. 20—40.

6. *Федоров А.А., Артюшенко З.Т.* Атлас по описательной морфологии высших растений. Семья. — Л.: Наука, 1990. — 391 с.

Рекомендувала до друку
А.І. Жила

И.В.Иванковская

Национальный дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОВ И СЕМЯН И СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ HOSTA TRATT. В ДЕНДРОПАРКЕ "СОФИЕВКА"

Изложены результаты изучения биоморфологических особенностей некоторых видов *Hosta* Tratt. из коллекции Национального дендрологического парка "Софиевка" НАН Украины. Приведены основные показатели их семенной продуктивности.

I.V. Ivankovska

National Dendrological Park *Sofiyivka*, Ukraine, Uman

MORFOLOGICAL FEATURES OF FRUITS AND SEEDS PRODUCTIVITY OF HOSTA TRATT. SPESIES IN THE DENDROLOGICAL PARK SOFIYIVKA

The results of the biomorphological features of the fruits and seeds of some species *Hosta* Tratt. from the collection of the National Dendrological Park *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine are presented. The main data of seed productivity are given.

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ГЕНЕРАТИВНИХ РОСЛИН ВИДІВ РОДУ SYMPHYTUM L. У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

*Показано особливості росту та розвитку генеративних рослин видів роду *Symphytum* L. у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Встановлено загальний вміст вуглеводів та фотосинтетичних пігментів у листках у період активної вегетації рослин.*

Вивчення якісних змін у структурі та функціональній активності рослин, незворотнього збільшення розмірів організму, пов'язаного з новоутворенням елементів його структур, є важливим етапом у дослідженні біологічних особливостей рослинних організмів [9].

Біоморфометричні характеристики рослин є індикатором ступеня екологічної пластичності та адаптаційної здатності їх в умовах інтродукції. В зв'язку з цим **метою нашої роботи** було вивчення морфометричних показників генеративних рослин видів роду *Symphytum* L.

Види роду *Symphytum* відомі як лікарські, медоносні, кормові, харчові, сидеральні та декоративні рослини [2, 6, 12, 14, 16]. Встановлено їх протизапальні, репараційні, антиоксидантні та фунгіцидні властивості [1, 4, 7]; антибактеріальну, антипухлинну активність; фармакологічний потенціал [15, 17]. *S. officinale* L. внесено до фармакопеї Польщі та Фінляндії [11].

Матеріал та методи дослідження

Дослідження проводили у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України протягом 2003—2005 рр. Об'єктами досліджень були *Symphytum asperum* Lerech., *S. bohemicum* Schmidt., *S. caucasicum* M.B., *S. officinale* L., *S. tanaicense* Stev. Рослинний матеріал та насіння отримано з природної флори Київ-

ської, Полтавської, Закарпатської областей та за делектусом.

Розвиток рослин вивчали шляхом регулярних фенологічних спостережень згідно із загальноприйнятою методикою [7]. Вимірювали висоту, кількість та масу генеративних пагонів, кількість листків, суцвіть, масу кореневищ, а також визначали біометричні параметри листків серединної форми. Спостереження проводили на 50 модельних пагонах. Вміст фотосинтетичних пігментів (хлорофілів та каротиноїдів) визначали спектрофотометрично. Виміри проводили за довжини хвилі 440 нм (каротиноїди), 644 нм (хлорофіл *b*), 662 нм (хлорофіл *a*). Екстракцію пігментів здійснювали 96% спиртом [10]. Опис морфогенезу вегетативних органів рослин проводили згідно з методичними вказівками І.І. Ігнатєвої [4]. Дані обробляли статистично за допомогою програми Excel.

Результати та їх обговорення

Для онтогенезу рослин роду *Symphytum* характерні малий та великий життєві цикли. Великий життєвий цикл *Symphytum asperum*, *S. bohemicum*, *S. officinale* в умовах колекційної ділянки "Кормові рослини" НБС ім. М.М. Гришка НАН України триває понад 30 років. Малий життєвий цикл — це розвиток від бруньки до напіврозеткового пагона.

Установлено, що період вегетації досліджуваних видів роду *Symphytum* стано-

виль від 224 до 280 діб. Найшвидше розвиваються рослини *S. caucasicum*, а найтривалішим періодом розвитку характеризуються рослини *S. tanaicense*.

Фаза стеблуння триває 20—52 доби, бутонізації — 14—55 діб. Остання характеризується формуванням суцвіть, що закладаються восени. Залежно від умов зростання розміри та забарвлення квіток дещо відрізняються. Період цвітіння одного пагона розтягнутий. Фаза цвітіння триває 21—61 добу. Відмирання генеративних пагонів починається у III декаді липня і триває залежно від умов вегетації до I—II декади жовтня.

При сівбі сходи з'являються у II—III декаді липня. Польова схожість насіння становить 28—52%. Насіння, що не проросло, переходить у стан вимушеного спокою. Кількість сходів значно збільшується у разі підзимної сівби, що підтверджено також даними інших авторів [12]. Загалом фаза плодоношення триває 33—71 добу. Однак слід зазначити, що формування та дозрівання насіння в межах однієї рослини відбувається неодноразово. Формування повноцінного насіння залежить від кліматичних та едафічних умов.

Генеративні пагони — монокарпічні ортотропні, розвиваються з бруньок поновлення кореневища. Особливістю ауксібластів видів роду *Symphytum* є характер розміщення метамерів, тобто співвідношення бічних пагонів і листків. Бічний пагін роз-

вивається з пазухи листка. Однак, спостерігається осьове відхилення пазушної бруньки, що пояснюється витягуванням міжвузлів вище та нижче закладеної бруньки. І.Г. Серебряков визначив це явище як відхилення від аксілярного галузнення [13]. У рослин *S. officinale*, *S. caucasicum* воно спостерігається при формуванні листків, які збігають по стеблу своєю основою.

Пагони досліджуваних видів, за винятком *S. tanaicense*, мають опушення. Проте в літній період у разі підвищення температури повітря та тривалішої посухи, на листових пластинках *S. tanaicense* як адаптаційна ознака з'являється характерне опушення. Листки верхніх та серединних формацій досліджуваних видів, як правило, збігають по стеблу своєю основою. Листки нижніх формацій — черешкові. Анастомози листових пластинок мають вигляд складної розгалуженої системи.

Листки серединних формацій у період цвітіння рослин досягають найбільших розмірів. Найвищими показниками довжини, ширини і товщини листових пластинок характеризуються рослини *S. asperum*, найнижчими — рослини *S. officinale* (табл. 1). Слід зазначити, що форма листової пластинки є мінливою ознакою, це характерно для трьох досліджуваних видів.

Нами встановлено основні морфологічні параметри генеративних рослин видів роду *Symphytum* (табл. 2).

Таблиця 1. Біометричні параметри листових пластинок генеративних рослин видів роду *Symphytum* L. (2003—2005 рр.)

Вид	Форма листової пластинки	Розміри листової пластинки		
		Довжина, см	Ширина, см	Товщина, мм
<i>Symphytum asperum</i>	Яйцеподібна, еліптична, оберненояйцеподібна	18,74 ± 0,13	12,56 ± 0,10	1,41 ± 0,02
<i>S. bohemicum</i>	Еліптична, ланцетна	16,92 ± 0,14	8,01 ± 0,06	0,88 ± 0,01
<i>S. caucasicum</i>	Ланцетна, оберненоланцетна, еліптична	16,09 ± 0,10	7,51 ± 0,07	0,89 ± 0,01
<i>S. officinale</i>	Ланцетна	10,98 ± 0,11	4,95 ± 0,07	0,69 ± 0,01
<i>S. tanaicense</i>	Ланцетна	13,00 ± 0,23	4,88 ± 0,08	0,60 ± 0,01

У період цвітіння за всіма морфологічними показниками та масою кореневища переважає *S. asperum*. Найменша кількість пагонів та маса кореневища характерні для *S. caucasicum*, кількість листків та суцвіть — для *S. tanaicense*.

У період генеративного розвитку спостерігається значне збільшення висоти, кількості листків та маси пагона. Так, у *S. asperum* наприкінці вегетації висота пагона (ВП) порівняно з фазою стеблуння збільшується на 25,86%, кількість листків (КЛ) — на 6,55%, маса пагона (МП) — на 19,6%; у *S. bohemicum* відповідно: ВП — на 16,68%, КЛ — на 21,68%, МП — на 10,55%; у *S. caucasicum*: ВП — на 22,59%, КЛ — на 28,59%, МП — на 13,21%; у *S. officinale*: ВП — на 32,79%, КЛ — на 47,45%, МП — на 29,12%; у *S. tanaicense*: ВП — на 21,21%, КЛ — 58,8%, МП — на 31,9%.

Найвищими ростовими показниками характеризуються генеративні пагони *S. asperum*. Найменшою кількістю листків та масою протягом вегетації вирізняються рослини *S. tanaicense*. Найменша висота пагона в період стеблуння характерна для рослин *S. bohemicum*, у період бутонізації, цвітіння та плодоношення — для *S. officinale*.

Взаємозв'язок між ростом рослин та інтенсивністю фотосинтезу відображує безперервну перебудову фотосинтетичного апарату під час онтогенезу, а також динаміку формування та активності атрагуючих органів, що використовують асиміляти [9]. Лабільні вуглеводи утворюються в результаті процесу фотосинтезу і в подальшому розкладаються до сахарози шляхом послідовних фаз розщеплення ферментами. Сахароза надходить до органів рослин, де відбуваються процеси новоутворення частин, або мобілізується в кореневища [3].

Існує істотна відмінність в інтенсивності ростових процесів рослин. Виходячи з цього, ми визначали вміст фотосинтетичних пігментів та лабільних вуглеводів у листках рослин видів роду *Symphytum* (табл. 3).

Аналіз вмісту фотосинтетичних пігментів у листках рослин видів роду показав, що найбільшим їх рівнем характеризуються рослини *S. caucasicum*. На нашу думку, це пояснює швидкий темп росту пагонів, що розвиваються навесні. Найнижчий вміст пігментів спостерігався в листках *S. asperum*.

Таблиця 2. Морфологічні параметри генеративних рослин роду *Symphytum L.* у період цвітіння (2003—2005 рр.)

Вид	Висота рослин, см	Кількість пагонів, шт.	Кількість листків, шт.	Кількість суцвіть на пагоні, шт.	Маса кореневища, г
<i>Symphytum asperum</i>	163,76 ± 3,54	10,05 ± 0,79	1580,45 ± 1,15	23,80 ± 2,19	652,12 ± 0,15
<i>S. bohemicum</i>	96,68 ± 3,40	8,81 ± 0,99	232,08 ± 1,09	6,10 ± 0,43	326,05 ± 0,06
<i>S. caucasicum</i>	86,04 ± 3,93	5,14 ± 0,55	274,48 ± 1,08	19,50 ± 1,57	134,20 ± 1,14
<i>S. officinale</i>	59,64 ± 1,81	8,30 ± 0,83	194,56 ± 0,78	13,40 ± 0,45	298,78 ± 0,99
<i>S. tanaicense</i>	85,3 ± 2,27	6,92 ± 1,05	108,5 ± 0,11	5,70 ± 0,33	255,45 ± 0,83

Таблиця 3. Вміст асимілятів у листках рослин видів роду *Symphytum L.* у фазу цвітіння

Вид	Вміст фотосинтетичних пігментів, мг/100 г сирової речовини			Вміст вуглеводів, %
	Хлорофіл a	Хлорофіл b	Каротиноїди	
<i>Symphytum asperum</i>	25,50 ± 0,37	7,80 ± 0,13	10,50 ± 0,15	5,19 ± 0,03
<i>S. bohemicum</i>	51,00 ± 0,25	13,50 ± 0,22	21,10 ± 0,27	12,47 ± 0,03
<i>S. caucasicum</i>	70,60 ± 0,35	25,10 ± 0,62	32,90 ± 0,82	17,58 ± 0,04
<i>S. officinale</i>	48,60 ± 0,24	12,80 ± 0,32	18,30 ± 0,22	3,60 ± 0,11
<i>S. tanaicense</i>	43,90 ± 0,22	11,70 ± 0,29	16,20 ± 0,27	11,14 ± 0,05

Висновки

1. Рослини видів роду *Symphytum* характеризуються тривалим періодом великого життєвого циклу (понад 30 років). Малий життєвий цикл — це розвиток від бруньки до напіврозеткового пагона.

2. Установлено, що рослини видів роду *Symphytum* характеризуються тривалим вегетаційним періодом (224—280 діб).

3. Найбільшими морфологічними параметрами рослини характеризуються в період цвітіння. За всіма показниками *S. asperum* переважає інші види.

4. У період цвітіння найвищим рівнем фотосинтетичних пігментів та вуглеводів у листках рослин характеризується *S. caucasicum*.

1. Барбакадзе В.В., Кемертелидзе Э.П., Таргамадзе И.Л., Шашков А.С. Новый биологически активный полимер 3-(3,4-дигидроксибензил)глицериновой кислоты из двух видов окопника — *Symphytum asperum* и *S. caucasicum* (Boraginaceae) // Биоорганическая химия. — 2002. — 28, № 4. — С. 362—366.

2. Гвиниашвили Ц.Н. Кавказские представители рода *Symphytum* L. — Тбилиси: Мецниереба, 1976. — 146 с.

3. Генкель П.А. Физиология растений с основами микробиологии. — М.: Гос. учеб.-пед. изд-во Мин. просвещения РСФСР, 1958. — 464 с.

4. Игнатьева И.И. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых растений: Учеб. пособ. — М.: МСХА, 1983. — 56 с.

5. Караваев В.А., Солнцев М.К., Кузнецов А.М. Влияние минеральных удобрений и растительных экстрактов на устойчивость пшеницы к мучнистой росе // 4-й съезд О-ва физиологов растений России "Физиология растений — наука 3-го тысячелетия". — М., 1999. — С. 220.

6. Лікарські рослини: Енциклопед. довід. / Відп. ред. А.М. Гродзінський. — К.: УРЕ, 1989. — 544 с.

7. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР // Бюл. ГБС. — М.: Наука, 1979. — Вып. 113. — С. 3—8.

8. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения и способы их применения в народе. — К.: Гос. мед. изд.-во УССР, 1958. — 256 с.

9. Полевой В.В. Физиология растений: Учеб. — М.: Высшая школа, 1989. — 464 с.

10. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 236 с.

11. Прокопенко Т.С. Дослідження біологічно активних речовин рослин роду живокіст: Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук. — Харків, 1996. — 23 с.

12. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Caprifoliaceae — Plantaginaceae / Под ред. П.Д. Соколова. — Л.: Наука, 1990. — 328 с.

13. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. — М.: Советская наука, 1952. — 392 с.

14. Фролов Ю.М. Окопник в условиях Севера. — Л.: Наука, 1982. — 151 с.

15. Ahmad V.U., Noorwala V., Mohammad F.V., Aftab K. Triterpene saponins from the roots of *Symphytum officinale* // Fitoterapia — 1993. — 64, N 5. — P. 478—479.

16. Fossel A. Nektar und Honigtau // Bienenwarter. — 2000. — N 4. — S. 17—21.

17. Pearson W. Pyrrolizidine alkaloids in higher plants: Hepatic veno-occlusive disease associated with chronic consumption // J. Nutraceut., Funct. Med. Foods. — 2000. — N 3. — P. 87—96.

Рекомендував до друку Д.Б. Рахметов

Е.Н. Вергун

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ГЕНЕРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ВИДОВ РОДА SYMPHYTUM L. В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Показаны особенности роста и развития генеративных растений видов рода *Symphytum* L. в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Установлено общее содержание углеводов и фотосинтетических пигментов в листьях в период активной вегетации растений.

О.М. Вергун

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF GROWTH GENERATIVE SHOOTS OF SYMPHYTUM L. SPECIES IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

The peculiarities of growth generative shoots of *Symphytum* L. species in M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine are showed. The total content of carbohydrates and photosynthesis pigments of leaves in period of active vegetation is determined.

ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ СІВБИ ТА ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ НАСІННЯ ВИДІВ РОДУ *MONARDA* L. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ В ПІВНІЧНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Визначено строки сівби та термін зберігання насіння ароматичних рослин роду *Monarda* L. у зв'язку з інтродукцією у Північному Лісостепу України. Відібрано та описано дві перспективні форми *Monarda didyma* L. з різним забарвленням квіток і листя.

Більшість ароматичних рослин та олій з них є неперевершеними за своїми якостями прянощами для консервної, виноробної, харчової промисловості та кулінарії. Найбагатшою на такі рослини є родина *Lamiaceae*, яка охоплює до 210 родів та понад 3500 видів. До представників цієї родини належить і рід *Monarda* L., що давно користується популярністю в Європі, але водночас залишається недостатньо вивченим в Україні. За даними різних авторів, у світовій флорі рід *Monarda* представлений понад 20 видами. Природний ареал розташований у Північній Америці та Мексиці [5, 8]. Усі види роду *Monarda* є ефіроносами широкого спектру дії [3] і є перспективними для застосування у парфумерній та виноробній промисловості, кулінарії, медицині і декоративному садівництві [6, 7]. Крім того, монарда — чудовий медонос, мед з неї має цілющі властивості.

Об'єкти та методи досліджень

Роботу виконували у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, розташованого у зоні Північного Лісостепу. Інтродукційні випробування проходять три види монарди: *M. didyma* L., *M. fistulosa* L. — багаторічники, досить схожі між собою, та однорічник *M. citriodora* Cerv. ex Lag.

Використовували лабораторний, польовий та математично-статистичний методи досліджень.

Результати та їх обговорення

M. didyma та *M. fistulosa* — багаторічні трав'янисті рослини 120—150 см заввишки. Суцвіття — несправжні мутовки [1] рожево-бузкового кольору. На кожному квітконосі зазвичай утворюється від п'яти до дев'яти суцвіть діаметром 5—7 см. У суцвітті від 190 до 260 квіток [4]. Залежно від погодних умов *M. didyma* на відміну від *M. fistulosa* може утворювати суцвіття в 2—3 яруси, звідки, очевидно, й походить назва "didyma", тобто "двійчаста". Відрізняються вони також за ароматом, забарвленням квіток та листя, формою листя, висотою рослин, строками вегетації та біохімічним складом.

M. citriodora має однорічний цикл розвитку, хоча в 1973 р. І.Г. Капелєв і В.І. Машанов описали рослину як багаторічник [2]. Характеризується скоростиглістю, вузьким ланцетоподібним листям та численними бузково-фіолетовими суцвіттями, які розвиваються у сім ярусів.

До колекції пряносмакових рослин багаторічні монарди потрапили у 1973 р. Протягом 19 років рослини вироцувались у беззмінній культурі на одному місці, зарекомендували себе як зимо- і посухостійкі культури, але в посушливих умовах урожай вегетативної маси був значно меншим.

Дослідна ділянка закладена в 2004 р. розсадою монарди з насіння власної репродукції. Рослини невибагливі до ґрунтів, однак краще ростуть на ділянках з легкими поживними ґрунтами. Догляд за рослинами полягає у прополюванні, розпушуванні міжрядь та підживленні.

За результатами фенологічних спостережень відмічено, що відростання монарди починається в першій декаді квітня. Фаза бутонізації настає в другій декаді червня і триває до 30 діб, цвітіння рослин спостерігається на початку липня і продовжується до середини серпня. За період вегетації рослини мають весняно-літню та осінню генерації листя. В третій декаді серпня — другій декаді вересня відбувається плодоношення. При досягненні насіння спостерігалось часткове його осипання за вітряної погоди. У фазі масового цвітіння монарда скидає нижнє стеблове листя, після досягання насіння і зрізання квітконосів починається формування осінньої генерації листя і горизонтальне розростання кореневища з партикуляцією. Після перших заморозків надземна частина гине.

Насіння у монарди дрібне, видовжене, світло-коричневого забарвлення. Маса 1000 насінин коливається в межах 0,27—0,30 г. Для визначення схожості насіння монарди його пророщували у лабораторних та польових умовах.

У лабораторних умовах насіння пророщували в чашках Петрі за температури 18—20 °С. За таких умов насіння починало проростати на 4—5-у добу після замочування. Тривалість періоду пророщування — 22 доби. В досліді використовували насіння різних років збору трьох видів монарди: *M. didyma*, *M. fistulosa* та *M. citriodora*. Результати впливу терміну зберігання на схожість насіння *M. didyma* та *M. citriodora* наведено на рисунку.

Лабораторні дослідження показали, що насіння монарди має досить низьку схожість через рік зберігання, на другий рік вона збільшується і сягає максимуму на

Вплив терміну зберігання насіння видів роду *Monarda L.* на його схожість

третій-четвертий рік зберігання. Після трьох років зберігання насіння у *M. didyma* схожість становила 70,5%, а у *M. citriodora* — 64% при енергії проростання відповідно 56 та 38%. Найнижчі показники схожості спостерігались у насіння *M. didyma* на шостий рік зберігання (33%) та у насіння *M. citriodora* через півроку після збору урожаю (28%).

Окремо визначали показники схожості відібраних форм *M. didyma* (форма № 3, № 19) та сорту Fishes, саджанці якого були отримані з Празького ботанічного саду у 2003 р. У досліді використовували насіння урожаю 2004 р. після п'яти місяців зберігання. Дослідження показали, що насіння форм № 3 та № 19 має досить високу схожість, яка становить відповідно 48 і 44%. На відміну від відібраних форм, насіння власної репродукції від сорту Fishes мало низькі показники схожості (7%). Такі відхилення можна пояснити тим, що насіння форм № 3, № 19 було зібрано з насіннево розмножених та адаптованих до конкретних умов рослин, а насіння монарди зарубіжної селекції отримане від вегетативно розмножених рослин, які не мають такої адаптивної здатності. Можливо також, що низька насіннева продуктивність є особливістю цього сорту.

Отже, дослідження показали, що для сівби краще використовувати насіння 3—4-го року зберігання. Схожість насіння *M. di-*

Таблиця 1. Польова схожість залежно від строку сівби видів роду *Monarda*

Вид	Дата появи сходів залежно від строку сівби					
	Сівба	Сходи	Сівба	Сходи	Сівба	Сходи
<i>M. didyma</i> , ф. №3	15.04.05	16.05.05	26.04.05	16.05.05	05.05.05	23.05.05
<i>M. didyma</i> , ф. №19	15.04.05	16.05.05	26.04.05	18.05.05	05.05.05	23.05.05
<i>M. didyma</i> , популяція	Осіній самосів	20.05.05	11.01.05	20.05.05	—	—
<i>M. citriodora</i>	15.04.05	16.05.05	26.04.05	16.05.05	05.05.05	23.05.05

Таблиця 2. Характеристика відібраних форм монарди

№ зразка	Висота куща, см	Кількість пагонів I порядку у клоні		Суцвіття		Листок				Опушеність
		1-й рік	2-й рік	Забарвлення	Діаметр, мм	Ширина, см	Довжина, см	Форма	Забарвлення	
3	110—130	1	6—7	Світло-бузкове	60	3,7—4,1	8,0 — 9,0	Яйце-подібно видовжена	Темно-зелене	Середньо опушені
19	80—90	1	5—6	Біле	50	4,2—4,4	7,5 — 9,0	Яйце-подібно округла	Світло-зелене	Слабо опушені

dyma та *M. citriodora* зберігається протягом чотирьох років, а потім різко знижується. Після чотирьох років зберігання схожість *M. fistulosa* також була низькою і становила лише 7%.

Для визначення оптимального строку сівби насіння монарди висівали в такі строки: 15.04.2005, 26.04.2005, 5.05.2005 та під час відлиги 11.01.2005. Результати досліджень наведено в табл. 1.

Дані щодо польової схожості залежно від строку сівби видів роду *Monarda* свідчать про те, що сходи з'являються на 18—30-й день. Насіння осіннього самосіву і посіву 11.01.2005 зійшло практично одночасно — 20.05.2005.

Таким чином, найкращим строком сівби є початок травня. У нашому досліді при сівбі насіння 5 травня сходи отримали на 18-й день.

При насінневому розмноженні у потомстві монарди спостерігається розщеплення за низькою ознак: висотою пагонів, забарвленням квіток, вмістом ефірної олії, стійкістю до борошнистої роси. Оскільки в промислових умовах культивують найпродуктивніший клон, слід використовувати вегетативне розмноження. В цьому випадку рослини повністю наслідують батьківські ознаки.

Нами було відібрано і розмножено дві перспективні форми монарди двійчастої, які відрізняються за розміром, забарвленням квітки та габітусом куща (табл. 2).

Обидві форми мають декоративний вигляд, форма № 3 відрізняється блідо-салатовими чашолистками з антоціановими крапками, у квітки форми № 19 кінчик нижньої губи загнутий гачком, чашолистки біляво-салатові, дві верхні пари листків більш світлі і частково гофровані.

Результати досліджень показали, що види роду *Monarda* успішно розвиваються в умовах Північного Лісостепу України. Рослини *M. citriodora* проходять повний життєвий цикл розвитку і дають насіння з досить високою схожістю. Багаторічники цвітуть, починаючи з другого року життя, утворюють життєздатне насіння, формують достатню кількість вегетативної маси, зимостійкі.

Отже, види монарди є перспективними для вирощування у Північному Лісостепу України як цінні ефіроолійні, пряноароматичні, лікарські, медоносні та декоративні рослини для зеленого будівництва.

1. *Зам'ятин Н.Г.* Полезные травы на вашем участке. — М.: ЗАО "Фитон+", 2000. — 240 с.

2. *Капелев И.Г., Машанов В.И.* Пряноароматические растения. — Симферополь: Таврия, 1973. — С. 46—48.

3. *Кораблева О.А., Романенко Л.Р.* Перспективы размножения и использования монарды трубчатой // Тез. 3-й укр. конф. по мед. ботан. — Киев, 1992. — С. 123.

4. *Новые эфиромасличные культуры: Справ. изд. / В.И. Машанов, Н.Ф. Андреева, Н.С. Машанова, И.Е. Логвиненко.* — Симферополь: Таврия, 1988. — 160 с.

5. *Опарин Р.В., Покровский Л.М., Высочина Г.И., Ткачев А.В.* Исследование химического состава эфирного масла *Monarda fistulosa L.* и *Monarda didyma L.*, культивируемых в условиях Западной Сибири // Химия растительного сырья. — 2000. — № 3. — С. 19—24.

6. *Откройте для себя монарду // Мой прекрасный сад.* — 1998. — № 9. — С. 4—7.

7. *Beaubaire N.* Native Perennials: North American Beauties. — Brooklyn Botanic Garden, NY, 1996.

8. *Brickell C.* (Ed. in Chief). The American Horticultural Society: Encyclopedia of Garden Plants. — New York: MacMillan Publishing Co., 1989.

Рекомендувала до друку
Н.О. Стаднічук

М.В. Рысь

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ
СЕМЯН ВИДОВ РОДА *MONARDA L.*
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В СЕВЕРНОЙ
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Определены сроки посева и продолжительность хранения семян ароматических растений рода *Monarda L.* в связи с интродукцией в Северной Лесостепи Украины. Отобрано и описано две перспективные формы *Monarda didyma L.* с различной окраской цветков и листьев.

М.В. Рысь

М.М. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

DETERMINATION OF THE SOWING TERMS
AND STORAGE PERIOD OF SPECIES GENUS
MONARDA L. SEEDS UNDER CONDITION
OF THE INTRODUCTION IN NORTH
FOREST-STEPPE OF UKRAINE

The term of the sowing and storage period of seeds of aromatic plants of genus *Monarda L.* under condition of introduction in North Forest-Steppe of Ukraine were determined. Two perspective forms of *Monarda didyma L.* with different colors of flowers and leaves were selected and described.

УДК 58.006:634.0.231

А.А. ИЛЬЕНКО¹, В.А. МЕДВЕДЕВ¹, А.А. ШУЛЬГА²

¹ Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Тростянец

² Ичнянский национальный парк
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Ичня

ИСКУССТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ В ЛАНДШАФТАХ ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

Обобщен многолетний опыт искусственного возобновления древесных растений в Тростянецком дендропарке и проанализирована их выживаемость в каждом ландшафтном районе. Показано, что искусственное возобновление, проводившееся в течение последних десятилетий, не обеспечивает стабильный уровень численности древесных растений в парке.

Искусственное возобновление древесных растений в насаждениях дендрологических парков в отличие от возобновления леса, где главной задачей является восстановление его продуктивности, преследует цель поддержания оптимального уровня численности, видового разнообразия интродуцентов и постоянство композиции садово-парковых пейзажей. Оно осуществляется в процессе формирования садово-паркового ландшафта, которое продолжается, как отмечает Л.И. Рубцов [3], в течение всего периода его существования. Поэтому целесообразность проведения работ по возобновлению древесных растений в парке определяется на основании анализа их численности, а также возрастного и декоративного состояния.

В государственном дендропарке "Тростянец" в течение последних десятилетий поддерживается на постоянном уровне количественное видовое соотношение интродуцентов (93—94%) и местных пород деревьев (6—7%). При этом аборигенные виды по численности в 4 раза превосходят интродуцированные. Это объясняется способ-

ностью некоторых местных видов интенсивно возобновляться естественным путем в условиях парка и отсутствием такой способности у интродуцентов. Так, лишь 8 из 276 интродуцированных видов деревьев, произрастающих в настоящее время в дендропарке, способны возобновляться, достигая генеративной стадии онтогенеза (*Robinia pseudoacacia* L., *Aesculus hippocastanum* L., *Fraxinus excelsior* L., *Abies alba* Mill., *A. balsamea* (L.) Mill., *Larix decidua* Mill., *Thuja occidentalis* L., *Th. plicata* D. Don.). При этом необходимо учитывать, что если самовозобновление местных пород в некоторых случаях удастся использовать для поддержания численности небольших лесных массивов, играющих фоновую роль в парковых ландшафтах, то использование возобновившихся интродуцентов, которые обычно выступают в композиции в качестве отдельных деревьев или небольших групп, за очень редким исключением, оказывается невозможным. Таким образом, единственный путь поддержания численности интродуцентов, а следовательно, и постоянства видового состава и композиции пейзажей, в которых они участвуют, — искусственное

возобновление с целью компенсации возникающего дефицита численности древесных растений в результате естественного отпада и обогащения видового состава новыми декоративными видами и формами.

Работа выполнялась путем изучения архивных документов дендропарка по искусственному возобновлению древесных растений в период 1954—1983 гг. и материалов ботанических инвентаризаций 1960—1997 гг. Выживаемость посадок в указанный период определялась как отношение количества молодых и средневозрастных растений, сохранившихся к 1997 г., к количеству высаженных растений, выраженное в процентах. Для оценки степени выживаемости высаживаемые растения разделили на четыре группы: не выжившие — 0%, слабой выживаемости — до 20%, средней выживаемости — 21—50%, высокой выживаемости — > 50%.

Анализ результатов работы по созданию искусственных насаждений в парке показал, что в этот период была предпринята попытка ввести в насаждения парка 130 видов и 23 формы древесных растений, относящихся к 41 роду 22 семейств общей численностью 20 342 экз. (табл. 1), что составляет почти половину численности всего паркового древостоя. При этом количество высаженных аборигенных пород вчетверо превышает численность высаженных интродуцентов. Среди посадок аборигенов 85% хвойных, у интродуцированных пород участие хвойных и лиственных равно; по числу таксонов местных пород в семь раз меньше по сравнению с интродуцированными.

Наибольшее количество посадок, как видно из табл. 1, было осуществлено в течение первого десятилетия исследуемого периода (1954—1963 гг.) за счет аборигенных видов, в основном, ели, сосны и березы, но в последующие два десятилетия объем их посадок по разным причинам существенно сократился. Массовые посадки этих пород преследовали цель возобновить интенсивно элиминирующие в защитной зоне парка

сосну и березу и постепенно ввести туда ель обыкновенную. Малочисленные посадки большинства возобновляемых и вновь вводимых в парковые ландшафты видов и форм были вызваны необходимостью восполнить как выпавшие вследствие естественного отпада, так и удаленные ранее в процессе работ по ландшафтному формированию отдельно стоящие деревья и небольшие группы.

Сопоставление количественного и качественного состава посадок с численностью древесных растений в 1960 г. (табл. 1) дает представление о целесообразности и эффективности производимых в тот период работ по искусственному возобновлению парковых насаждений. Так, в результате проведенных посадок парковая дендрофлора обогатилась новыми декоративными видами и формами, среди которых *Abies holophylla* Maxim., *Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray) Parl., *Cryptomeria japonica* D. Don., *Pseudotsuga glauca* Mayr 'Argentea', *Larix czekanowskii* Szaf., *L. kurilensis* Mayr, *L. maritime* Sukacz., *Picea omorica* Purk., *P. tianschanica* Rupr., *P. excelsa* (Lam.) Link. 'Caustonii', *Pinus hamata* (Steven) Sosn., *P. koraiensis* Sieb. et Zucc., *P. flexilis* James, *Armeniaca mandshurica* (Maxim.) Skvorts., *Catalpa ovata* G. Don fil., *Cladrastis lutea* C. Koch, *Fraxinus syriaca* Boiss., *Gleditsia caspia* Desf., *Kalopanax septemlobum* (Thunb.) Koidz., *Liriodendron tulipifera* L., *Maclura aurantica* Nutt., *Salix rubra* Huds., *Sorbus hybrida* L., *Tilia mandshurica* Rupr., *Malus floribunda* Sieb., *M. mandshurica* (Maxim.) Kom., *M. prunifolia* (Wild.) Borkh., *Padus maackii* (Rupr.) Kom., *P. mahaleb* (L.) Borkh., *P. grajana* Maxim., *Quercus dentata* Thunb., *Q. palustris* Moench.

По степени выживаемости посадки распределились следующим образом: невыживших — 43 таксона, слабой выживаемости — 43, средней — 36, высокой выживаемости — 31 таксон. Средняя выживаемость посадок по парку оказалась невысокой (17%) и решающую роль здесь сыграло

Таблица 1. Динамика искусственного возобновления и численности древесных растений в дендропарке «Тростянец»

Таксон	Высажено растений за период, шт.			Всего высажено растений за период 1954—1983 гг.	Сохранилось к 1997 г. высаженных растений		Численность по материалам инвентаризации, шт.			
	1954—1963 гг.	1964—1973 гг.	1974—1983 гг.		шт.	%	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1997 г.
Abies alba Mill.	104	59	34	197	79	40	23	28	69	120
A. balsamea (L.) Mill.	4	0	5	9	8	89	8	13	12	47
A. concolor (Gord.) Hildebr.	6	30	5	41	2	5	2	2	1	3
A. holophylla Maxim.	0	6	0	6	4	67	0	0	0	4
A. lasiocarpa Nutt.	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
A. nordmanniana (Stev.) Spach.	0	30	0	30	0	0	23	22	32	43
A. sibirica Ledeb.	0	5	0	5	0	0	2	0	0	1
A. veitchii Lindl.	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Chamaecyparis lawsoniana Parl.	0	29	2	31	1	3	0	0	1	11
Ch. lawsoniana 'Coerulea'	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Ch. pisifera Sieb. et Zucc.	10	85	0	95	55	58	22	28	55	96
Cryptomeria japonica D. Don.	0	0	1	1	1	100	0	0	0	1
Larix czekanowskii Szaf.	0	8	0	8	3	37	0	0	4	3
L. decidua Mill.	40	0	0	40	9	22	469	730	653	631
L. kurilensis Mayr	0	5	0	5	1	20	0	0	2	1
L. maritima Sukacz.	0	11	0	11	6	54	0	0	0	6
L. sibirica Ledeb.	20	0	0	20	3	15	345	13	22	38
L. sukaczewii Dyl.	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch ex Carr.	0	0	1	1	0	0	1	2	0	3
P. alcockiana Carr.	0	5	0	5	5	100	1	0	0	5
P. glauca (Moench) Voss	1	23	0	24	12	50	0	24	8	2
P. engelmannii Engelm.	10	0	0	10	2	20	3	0	5	4
P. excelsa (Lam.) Link.	4544	4488	1160	10192	1924	19	4386	3547	3850	4748
P. excelsa 'Acutissima'	0	0	3	3	0	0	0	1	1	4
P. excelsa 'Barry'	0	5	8	13	3	23	1	0	0	2
P. excelsa 'Caustonii'	0	0	1	1	1	100	0	0	0	1
P. excelsa 'Mutabilis'	0	8	0	8	0	0	0	1	22	12
P. excelsa 'Nana'	0	0	1	1	1	100	0	0	0	0
P. omorica (Panc.) Purcyn	0	30	0	30	7	23	0	0	7	10
P. pungens Engelm.	0	150	27	177	2	1	2	1	2	4
P. pungens 'Argentea'	0	23	21	44	3	7	7	8	6	5
P. pungens 'Glaucosa'	0	0	8	8	4	50	14	12	5	10
P. tianschanica Rupr.	0	15	0	15	1	7	0	0	0	1
Pinus banksiana Lamb.	96	0	0	96	1	1	0	1	1	1
P. contorta Dougl.	3	0	0	3	3	100	0	3	3	3
P. flexilis James.	0	0	5	5	2	40	0	0	0	2

Продолжение табл. 1

Таксон	Высажено растений за период, шт.			Всего высажено растений за период 1954—1983 гг.	Сохранилось к 1997 г. высаженных растений		Численность по материалам инвентаризации, шт.			
	1954—1963 гг.	1964—1973 гг.	1974—1983 гг.		шт.	%	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1997 г.
<i>P. hamata</i> (Stev.) Sosn.	0	10	0	10	4	40	0	0	4	4
<i>P. koraiensis</i> Siebold et Zucc.	3	0	10	13	6	46	0	0	0	6
<i>P. murrayana</i> Balf.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
<i>P. nigra</i> Arn.	174	20	0	194	0	0	92	80	75	52
<i>P. sibirica</i> Du Tour	28	2	0	30	0	0	15	5	1	1
<i>P. strobus</i> L.	176	377	5	558	28	5	171	205	199	175
<i>P. sylvestris</i> L.	2944	390	0	3334	70	2	8327	7313	6130	4863
<i>Pseudotsuga glauca</i> Mayr	18	0	0	18	11	51	17	14	0	12
<i>P. glauca</i> 'Argentea'	3	0	0	3	3	100	0	0	0	2
<i>P. taxifolia</i> (Poir.) Britt.	20	0	0	20	17	85	2	25	22	24
<i>Thuja occidentalis</i> L.	40	82	15	137	80	57	1611	1337	1107	1224
<i>Th. occidentalis</i> 'Aurea'	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0
<i>Th. occidentalis</i> 'Fastigiata'	71	15	6	92	25	27	8	6	26	21
<i>Thuja occidentalis</i> 'Globosa'	1	0	4	5	0	0	24	36	14	16
<i>Th. occidentalis</i> 'Lutea'	0	1	0	1	1	100	1	1	5	2
<i>Th. occidentalis</i> 'Lutescens'	12	0	1	13	4	31	27	33	32	24
<i>Th. plicata</i> D. Don	7	12	92	111	81	73	101	163	359	517
<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	0	15	18	33	21	64	7	10	7	25
<i>Acer californicum</i> (Torr. et Gray) Dietr.	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
<i>A. ginnala</i> Maxim.	0	11	0	11	2	18	3	3	2	3
<i>A. laetum</i> C.A. Mey.	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
<i>A. mandshuricum</i> Maxim.	3	0	0	3	2	67	0	0	1	3
<i>A. platanoides</i> L. 'Schwedleri'	4	4	1	9	1	11	11	14	15	10
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	0	45	0	45	9	20	351	849	1156	785
<i>A. pseudoplatanus</i> 'Purpureum'	34	3	0	37	5	13	1	1	20	10
<i>A. pseudosieboldianum</i> (Pax) Kom.	11	0	0	11	1	9	0	0	0	1
<i>A. saccharinum</i> L. 'Lacinia-tum'	31	0	0	31	5	16	0	1	5	5
<i>A. semenovii</i> Regel et Herd.	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<i>A. tegmentosum</i> Maxim.	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
<i>A. trautvetteri</i> Medw.	6	0	6	12	0	0	3	4	0	0
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	65	0	0	65	32	49	539	631	718	731
<i>A. octandra</i> Marsh.	0	0	11	11	3	27	14	10	8	7
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	10	9	0	19	3	16	0	2	1	1
<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	2	0	0	2	1	50	0	0	1	1

Продолжение табл. 1

Таксон	Высажено растений за период, шт.			Всего высажено растений за период 1954—1983 гг.	Сохранилось к 1997 г. высаженных растений		Численность по материалам инвентаризации, шт.			
	1954—1963 гг.	1964—1973 гг.	1974—1983 гг.		шт.	%	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1997 г.
<i>Aralia mandshurica</i> Rupr. et Maxim.	13	6	1	20	1	5	0	4	0	1
<i>Armeniaca mandshurica</i> (Maxim.) Skvorts.	8	21	20	49	5	10	0	0	0	5
<i>Betula albo-sinensis</i> Burkil.	6	0	0	6	0	0	0	0	2	0
<i>B. alnoides</i> Buch.-Ham. ex Don.	18	0	0	18	2	11	0	0	1	2
<i>B. atrata</i> Don.	0	2	0	2	1	50	0	0	2	1
<i>B. coerulea</i> Blanchard	18	0	0	18	6	33	0	0	5	6
<i>B. davurica</i> Pall.	0	30	7	37	7	19	12	5	26	7
<i>B. japonica</i> Thunb.	146	0	0	146	9	6	0	30	41	9
<i>B. litwinowii</i> Doluch.	0	50	0	50	2	4	0	0	0	2
<i>B. oycoviensis</i> Bess.	55	0	0	55	0	0	0	0	11	4
<i>B. pendula</i> Roth	1769	353	43	2165	507	23	3359	2953	2277	1308
<i>B. ulmifolia</i> Siebold et Zucc.	55	0	0	55	2	4	0	3	9	2
<i>Carpinus betulus</i> L.	25	0	25	50	9	18	63	81	117	160
<i>C. orientalis</i> Mill.	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
<i>Carya cordiformis</i> (Wangh.) C.Koch.	0	10	5	15	3	20	1	1	0	3
<i>Catalpa ovata</i> G. Don fil.	16	0	0	16	0	0	0	1	1	1
<i>C. speciosa</i> (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
<i>Cladrastis lutea</i> C. Koch	91	0	0	91	38	42	0	58	89	40
<i>Corylus colurna</i> L.	150	0	0	150	68	45	1	104	111	69
<i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
<i>Fagus sylvatica</i> L.	20	22	18	60	34	57	1	8	20	30
<i>Fraxinus syriaca</i> Boiss.	2	0	0	2	1	50	0	0	0	1
<i>Gleditsia caspia</i> Desf.	1	0	0	1	1	100	0	1	1	1
<i>G. triacanthos</i> L.	2	0	0	2	2	100	27	24	31	14
<i>Juglans mandshurica</i> Maxim.	50	0	0	50	14	28	1	26	29	39
<i>J. nigra</i> L.	86	3	0	89	37	42	72	102	126	111
<i>J. regia</i> L.	42	1	0	43	0	0	5	7	26	5
<i>Kalopanax septemlobum</i> (Thunb.) Koidz.	6	0	0	6	4	67	0	2	5	4
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	7	0	0	7	6	86	0	7	6	6
<i>Malus florentina</i> (Zucc.) C. K. Schneid.	0	10	0	10	1	10	0	0	0	1
<i>M. floribunda</i> Sieb.	6	0	0	6	3	50	0	0	2	3
<i>M. mandshurica</i> (Maxim.) Kom.	3	0	0	3	2	67	0	0	2	2

Продолжение табл. 1

Таксон	Высажено растений за период, шт.			Всего высажено растений за период 1954—1983 гг.	Сохранилось к 1997 г. высаженных растений		Численность по материалам инвентаризации, шт.			
	1954—1963 г.	1964—1973 г.	1974—1983 г.		шт.	%	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1997 г.
<i>M. orthocarpa</i> Lavall.	5	0	0	5	1	20	0	0	0	1
<i>M. prunifolia</i> (Wild.) Borkh.	5	0	0	5	5	100	0	0	11	7
<i>M. prunifolia</i> 'Rinki'	21	0	0	21	2	9	0	4	0	1
<i>M. pumila</i> Mill.	10	0	0	10	2	20	0	0	0	2
<i>M. scheideckeri</i> (Spaeth) Zbl.	95	0	0	95	1	1	0	0	4	1
<i>M. sieboldii</i> (Regel) Rehd.	11	0	0	11	1	9	0	0	5	1
<i>Malus sieversii</i> (Ledeb.) M. Roem.	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
<i>M. sylvestris</i> Mill.	64	0	0	64	5	8	7	9	17	15
<i>Maclura aurantica</i> Nutt.	0	0	4	4	1	25	0	0	0	1
<i>Morus alba</i> L.	0	0	5	5	2	40	36	43	31	8
<i>Padus grayana</i> Maxim.	5	0	0	5	2	40	0	0	1	2
<i>P. maackii</i> (Rupr.) Kom.	1	0	1	2	1	50	0	0	0	1
<i>P. mahaleb</i> (L.) Borkh.	5	0	0	5	5	100	0	4	1	5
<i>P. pennsylvanica</i> L.	59	0	0	59	0	0	0	18	14	0
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Agardh.	6	0	0	6	1	17	0	0	0	1
<i>P. virginiana</i> (L.) Mill.	21	0	0	21	0	0	0	0	1	1
<i>Parrotia persica</i> (DC.) C.A.Mey.	3	0	0	3	0	0	2	0	0	0
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	0	93	0	93	28	30	6	13	44	40
<i>Platanus occidentalis</i> L.	8	0	0	8	2	25	1	5	2	3
<i>Populus boliana</i> Lauche 'Laciniata'	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0
<i>P. pyramidalis</i> Roz.	9	0	0	9	2	22	2	4	4	4
<i>Pterocarya pterocarpa</i> (Michx.) Kunth ex I.Iljinsk.	20	0	0	20	9	45	19	8	13	15
<i>Pterocarya stenoptera</i> DC.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<i>Pyrus communis</i> L.	7	0	0	7	3	43	75	89	59	30
<i>P. elaeagrifolia</i> Pall.	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
<i>P. serotina</i> Rehd.	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
<i>P. ussuriensis</i> Maxim.	4	0	0	4	2	50	5	1	0	2
<i>Quercus dentata</i> Thunb.	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1
<i>Q. glandulifera</i> Blume	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
<i>Q. macranthera</i> Fisch. et Mey. ex Hohen.	3	0	0	3	3	100	3	1	7	4
<i>Q. macrocarpa</i> Grossh.	52	0	0	52	23	44	8	35	33	25
<i>Q. palustris</i> Moench.	0	100	0	100	7	7	0	0	5	7
<i>Q. petraea</i> Liebl.	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
<i>Q. robur</i> L.	11	0	0	11	2	18	980	1025	870	650

Окончание табл. 1

Таксон	Высажено растений за период, шт.			Всего высажено растений за период 1954—1983 гг.	Сохранилось к 1997 г. высаженных растений		Численность по материалам инвентаризации, шт.			
	1954—1963 г.	1964—1973 г.	1974—1983 г.		шт.	%	1960 г.	1970 г.	1980 г.	1997 г.
Q. robur 'Fastigiata'	8	0	1	9	7	78	92	96	92	52
Q. robur 'Pendula'	1	0	5	6	1	17	1	2	1	1
Salix alba L. 'Vitellina pendula'	69	40	0	109	11	10	16	69	0	5
S. elegantissima K. Koch	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0
S. rubra Huds.	0	3	0	3	3	100	0	0	0	4
Sorbus aucuparia L.	9	0	0	9	2	22	126	171	106	80
S. aucuparia 'Moravica'	1	45	0	46	0	0	1	0	0	0
S. graeca (Spach) Lodd. ex Schauer	2	0	0	2	0	0	2	0	1	0
S. hybrida L.	0	112	0	112	4	4	0	0	0	4
S. mougeottii Soy. et Gord.	28	0	0	28	0	0	28	0	3	0
S. torminalis (L.) Crantz	84	0	0	84	13	15	0	0	14	0
Tilia americana L.	1	0	0	1	1	100	147	199	112	103
T. caucasica Rupr.	1	0	0	1	1	100	7	8	7	7
T. caucasica 'Euchlora'	0	0	3	3	0	0	1	7	0	3
T. cordata Mill.	21	0	0	21	15	71	3001	3615	3525	3174
T. mandshurica Rupr.	4	0	0	4	1	25	0	3	3	1
Σ	11 777	6940	1625	20 342	3492	4396	24 745	24 027	22 595	20 446

значительное количество высаженных растений ели и сосны, которые имели относительно низкую степень выживаемости (соответственно 19 и 2%); несколько выше оказалась выживаемость посадок лиственных пород (22%). Высокой степенью выживаемости среди хвойных отличаются пихта белая, п. бальзамическая, п. цельнолистная, кипарисовик горохоплодный, лиственница приморская, ель канадская, сосна корейская, лжетсуга тиссолистная, туя западная, т. гигантская, тсуга канадская; среди лиственных — клен маньчжурский, каштан конский обыкновенный, кладрастис желтый, лещина древовидная, бук лесной, орех черный, калопанакс семилопастный, тюль-

панное дерево, яблоня маньчжурская, я. китайская, шелковица белая, черемуха мага-лебка, ч. Грея, бархат амурский, птерокария крылоплодная, груша обыкновенная, г. уссурийская, дуб крупнопольниковый, д. крупноплодный, д. черешчатый колонновидный, ива красная, липа мелколистная. Некоторые из перечисленных видов в условиях дендропарка способны к самовозобновлению.

Выживаемость посадок в зависимости от географического происхождения таксонов приведена в табл. 2. Наименьшей выживаемостью отличаются среднеазиатские виды, по количеству таксонов — виды из Средней Азии, Сибири, Крыма и Кавказа. Из группы

Таблица 2. Выживаемость посадок и географическое происхождение таксонов

Географическое происхождение возобновляемых видов	Посадки											
	хвойных				лиственных				всего			
	Численность, шт.	Количество таксонов	Выживаемость, %		Численность, шт.	Количество таксонов	Выживаемость, %		Численность, шт.	Количество таксонов	Выживаемость, %	
			по численности	по количеству таксонов			по численности	по количеству таксонов			по численности	по количеству таксонов
Дальний Восток	164	11	48,2	72,7	641	34	16,8	76,5	805	45	23,2	75,6
Северная Америка	1452	27	21,7	81,5	350	15	34,8	80,0	1802	42	24,3	81,0
Европа	14 009	9	14,9	77,8	2918	22	21,4	81,8	16 927	31	16,1	80,6
Крым, Кавказ	40	2	10,0	50,0	430	14	28,4	50,0	470	16	26,8	50,0
Средняя Азия	—	—	—	—	104	8	11,5	50,0	104	8	11,5	50,0
Сибирь	55	4	27,3	50,0	—	—	—	—	55	4	27,3	50,0

хвойных пород лучше всего прижились посадки из дальневосточных и сибирских видов, из лиственных — виды из Северной Америки.

В процессе работы проводился также анализ выживаемости интродуцентов, высаженных в различных ландшафтных районах парка (табл. 3): равнинно-пейзажном, приозерно-балочном, горно-холмистом и лесном (см. рисунок). Каждый из этих районов характеризуется своими архитектурно-планировочными решениями, композициями растительных компонентов, микроклиматическими условиями, которые в значительной мере определяют целесообразность и необходимость количества и качества посадок в том или ином ландшафтном районе. Растительный компонент каждого ландшафтного района состоит из основных пород, физиономически гармонирующих с геоморфологическими элементами местности, и сопутствующих пород, подчеркивающих и усиливающих архитектурно-художественные достоинства пейзажных композиций.

Равнинно-пейзажный район занимает 40% территории парка, включает 22 участка площадью 51,4 га, из них под насаждениями — 33,4 га, под газонами — 18,0 га. В архитектурно-художественном плане он при-

мечателен своими мастерски сформированными полянами, декоративная ценность которых усилена включением крупных деревьев солитеров и живописных древесно-кустарниковых группировок. На большей части территории района преобладает чернозем выщелоченный, на северной и юго-западной окраинах — чернозем типичный мощный малогумусный.

Численность древостоя на участках равнинного района возрасла к 1997 г. по сравнению с 1960 г. на 20% за счет самосева клена, вяза, лещины, ясеня, белой акации и некоторых других пород (табл. 3). При этом численность лиственных увеличилась в 1,3 раза, в том числе клена остролистного в 1,8 раза, а хвойных — несколько снизилась. В этом районе в исследуемый период осуществлено 28,4% всего объема парковых посадок. В составе высаживаемых пород преобладали хвойные (61%): сосна, пихта, туя, тсуга, лжетсуга, лиственница, кипарисовик. Степень выживаемости посадок хвойных убывает в такой последовательности: тсуга (87%), лжетсуга (78%), туя (57%), пихта (49%), ель (25%), лиственница (23%), сосна (6%), кипарисовик (4%). В среднем выживаемость посадок хвойных пород составила 25,1%. По степени выживаемости посадок

Ландшафтные районы дендропарка "Тростянец"

лиственные породы в условиях равнинного ландшафтного района можно разделить на 4 группы: 1) невыжившие: катальпа, лапина, эвкоммия; 2) слабой выживаемости: аралия, абрикос, рябина; 3) средней выживаемости: клен, береза, граб, кладрастис, лещина, каштан конский, яблоня, черемуха, маклюра, бархат, дуб, платан, тополь, груша, ясень, орех, ива, липа; 4) высокой выживаемости: айлант, бук, гледичия, калопанакс, тюльпанное дерево.

Оценить эффективность искусственного возобновления в этом районе, как и в целом по парку, можно исходя из характера динамики численности ландшафтообразующих пород (табл. 3). По этому показателю основные ландшафтообразующие породы в дан-

ном районе можно подразделить на две категории: группа древесных растений с положительной динамикой численности (виды и формы клена, ильма, лещины, каштана конского, ясеня, робинии) и группа с негативной динамикой численности (виды и формы березы, сосны, лиственницы, дуба, ореха, тополя). Наличие последней группы свидетельствует о том, что естественный отпад древесных растений превышает количество появившихся вследствие искусственного возобновления растений, которое в данном случае нельзя считать достаточно эффективным. Искусственное возобновление должно поддерживать не только стабильный уровень численности того или иного таксона, но и обеспечивать на должном

уровне видовое и формовое разнообразие. И в этом аспекте оценки эффективности искусственного возобновления можно отметить ряд отрицательных моментов. Так, среди основных пород прослеживается негативная динамика количества таксонов клена, ильма, туи, дуба; среди сопутствующих — ивы и каркаса. К положительным моментам искусственного возобновления в равнинно-пейзажном районе в исследуемый период следует отнести введение в насаждения 11 новых видов и форм древесных растений, а также увеличение видового и формового разнообразия березы, липы, сосны и лещины (табл. 3).

Приозерно-балочный ландшафтный район включает систему водоемов, состоящую из Большого пруда, озера Куцыха и Лебединого озера, пересекающих территорию парка с северо-запада на юго-восток, глубокие балочные ответвления, расходящиеся в разные стороны от долины Большого пруда, примыкающие к ним поляны и прогулочные дорожки вдоль берегов и балок. Занимает площадь 43,3 га (31,3% территории парка), из них под насаждениями — 23,2 га, под газонами — 9,6, под водоемами 10,5 га. Почва на склонах балок — чернозем выщелоченный, в тальвегах — лугово-черноземная и лугово-болотная. В насаждениях доминируют клен, ель, вяз, туя и сосна.

Наблюдения за динамикой численности дендрофлоры в этом районе в период 1960—1997 гг. обнаруживают тенденцию к увеличению численности лиственных пород, в основном за счет самовозобновляющихся видов (клена, вяза), и небольшому снижению численности хвойных. Четко выражена негативная динамика численности таких основных ландшафтообразующих пород, как сосна, береза, дуб, орех, тополь, ива и лиственница (табл. 3). Среди посадок 1954—1983 гг. преобладали хвойные (78%), представленные видами и формами ели (81%), сосны, пихты, туи, кипарисовика, тсуги и лиственницы. Степень выживаемости посадок хвойных пород убывает в ряду: кипарисо-

вик (37%), ель (28%), тсуга (28%), туя (19%), пихта (11%), сосна (0,7%), лиственница (0%). Средняя выживаемость хвойных в приозерно-балочном районе парка составила 25%, лиственных — 11%. Несмотря на значительный объем посадок, из-за низкой выживаемости не удалось увеличить численность сосны, березы, дуба и ивы. В то же время за счет искусственного возобновления существенно возросла численность ели и пихты. В динамике видового и формового разнообразия основных пород наблюдается уменьшение количества таксонов клена, ели, липы, дуба, ясеня, тополя, пихты и увеличение за счет новых посадок количества видов и форм березы и ольхи. Из числа сопутствующих пород выпали каркас, катальпа, софора и слива; введены в насаждения приозерно-балочного района два новых вида — лапина крылоплодная и бук лесной.

Горно-холмистый ландшафтный район парка, рельеф которого характеризуется максимальными перепадами высот, расположен в восточной части парка и занимает площадь 22,6 га (около 18% парковой территории), из них под насаждениями — 14,5 га, под газонами — 8,1 га. В долиненной части района (около 15 га) почва — чернозем выщелоченный, на склонах горно-холмистой части (около 8 га) — рекультивированная. Этот район — уникальный пример искусственного создания горного пейзажа: чередование "гор", "ущелий", разнообразных растительных группировок, изобилующих хвойными, создает исключительно живописную картину, которая воспринимается как природная [1].

В развитии дендрофлоры этого района прослеживается тенденция к некоторому снижению ее численности и существенному изменению соотношения хвойных и лиственных пород в пользу последних (табл. 3). Так, в настоящее время численность древесных пород составляет 93% от численности 1960 г., а доля хвойного компонента древостоя к 1997 г. уменьшилась с 51 до 39%. Несмотря на снижение общей численности

Таблица 3. Искусственное возобновление и динамика численности древесных пород в ландшафтных районах дендропарка "Тростянец"

Название породы	Ландшафтообразующие породы								Посадки 1954—1983 гг.			
	основные				сопутствующие				Посажено		Сохранилось	
	1960 г.		1997 г.		1960 г.		1997 г.		Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.
	Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.				
Равнинно-пейзажный ландшафтный район												
Acer	13	2861	10	5308					9	90	3	16
Betula	5	1740	9	715					5	1076	3	294
Tilia	8	1699	9	1643					3	28	2	6
Picea	10	1630	9	1743					10	2500	4	629
Ulmus	6	1337	4	2275					0	0	0	0
Thuja	8	1165	6	1087					5	161	2	91
Pinus	4	975	5	621					4	555	2	32
Larix	2	478	2	416					1	40	1	9
Corylus	1	439	3	660					1	150	1	68
Quercus	9	438	6	335					3	50	3	24
Juglans	4	307	3	249					3	177	2	49
Aesculus	4	302	3	398					1	11	1	3
Populus	9	238	8	157					1	9	1	2
Fraxinus	6	173	6	314					1	2	1	1
Robinia	1	130	1	445					0	0	0	0
Salix					5	51	3	18	1	4	1	1
Crataegus					3	42	4	26	0	0	0	0
Padus					1	41	3	49	3	12	3	4
Carpinus					1	41	1	88	1	25	1	9
Rhus					1	34	1	4	0	0	0	0
Sorbus					2	26	5	56	6	228	3	19
Pyrus					1	25	2	7	2	11	2	5
Malus					3	20	3	11	4	44	4	9
Celtis					3	16	2	23	0	0	0	0
Gleditsia					1	14	2	7	1	1	1	1
Morus					1	12	2	3	0	0	0	0
Abies					2	12	4	101	3	130	2	64
Alnus					1	8	1	8	0	0	0	0
Chamaecyparis					1	6	2	33	4	69	3	29
Liriodendron					1	3	1	7	1	7	1	6
Tsuga					1	2	1	14	1	15	1	13
Gymnocladus					1	2	1	4	0	0	0	0
Platanus					1	1	1	3	1	8	1	2
Fagus					1	1	1	33	1	59	1	33
Phellodendron					1	1	1	30	1	93	1	28
Catalpa					1	1	1	3	1	3	0	0
Castanea					0	0	1	3	0	0	0	0
Armeniaca					0	0	1	5	1	49	1	5
Cladrastis					0	0	1	19	1	46	1	18
Taxus					0	0	1	12	0	0	0	0

Продолжение табл. 3

Название породы	Ландшафтообразующие породы								Посадки 1954—1983 гг.			
	основные				сопутствующие				Посажено		Сохранилось	
	1960 г.		1997 г.		1960 г.		1997 г.		Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.
	Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.				
Prunus					0	0	1	4	0	0	0	0
Kalopanax					0	0	1	4	1	6	1	4
Ailantus					0	0	1	3	1	5	1	3
Pseudotsuga					0	0	2	9	2	9	2	7
Aralia					0	0	1	1	1	20	1	1
Maclura					0	0	1	1	1	4	1	1
Pterocarya					0	0	0	0	1	1	0	0
Всего	90	13 912	84	16 366	34	359	53	589	46 (40)*	4849 (849)	26 (33)	1224 (262)
Хвойных	24	4248	22	3867	4	20	10	169	20 (10)	3256 (223)	9 (8)	761 (113)
Лиственных	66	9664	62	12 499	30	339	43	420	26 (30)	1593 (635)	17 (25)	463 (149)
Приозёрно-балочный ландшафтный район												
Acer	12	2150	10	3297					9	35	2	3
Picea	17	1228	10	1810					13	2470	8	704
Ulmus	5	1164	4	1247					0	0	0	0
Thuja	11	1006	12	653					5	89	3	17
Pinus	7	974	6	652					4	295	1	2
Tilia	8	723	5	699					0	0	0	0
Betula	4	531	6	251					6	242	5	33
Quercus	12	391	7	321					6	122	2	9
Corylus	1	323	2	262					0	0	0	0
Alnus	3	253	6	240					1	2	1	1
Fraxinus	9	235	7	601					0	0	0	0
Juglans	3	223	3	167					1	3	0	0
Populus	8	190	6	111					1	13	0	0
Aesculus	5	167	4	237					1	65	1	32
Salix	7	138	8	87					3	101	2	13
Larix	3	126	2	102					1	2	0	0
Padus	1	91	1	44					3	66	1	5
Sorbus	1	24	1	15					2	53	0	0
Abies	7	17	4	41					4	122	2	13
Chamae-cyparis					2	6	1	19	4	53	1	19
Robimia					1	63	1	122	0	0	0	0
Carpinus					1	27	1	59	0	0	0	0
Pyrus					1	17	1	9	0	0	0	0
Malus					3	13	3	5	2	106	2	2
Morus					2	11	1	2	0	0	0	0
Gleditsia					2	10	2	6	0	0	0	0
Crataegus					3	6	4	74	0	0	0	0
Phellodendron					1	5	1	7	0	0	0	0
Pseudotsuga					1	2	2	2	0	0	0	0

Ландшафтообразующие породы								Посадки 1954—1983 гг.				
Название породы	основные				сопутствующие				Посажено		Сохранилось	
	1960 г.		1997 г.		1960 г.		1997 г.		Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.
	Количество таксонов	Численность, шт.										
Tsuga					1	2	1	10	1	18	1	5
Celtis					1	1	0	0	0	0	0	0
Catalpa					1	1	0	0	1	16	0	0
Sophora					1	1	0	0	0	0	0	0
Carya					1	1	1	3	1	15	1	3
Prunus					1	1	0	0	0	0	0	0
Pterocarya					0	0	1	15	2	20	1	9
Fagus					0	0	1	2	1	1	1	1
Всего	124	9954	104	10 837	23	167	21	335	64 (6)	3733 (176)	29 (5)	851 (20)
Хвойных	45	3351	34	3258	4	10	4	31	31 (1)	3130 (18)	15 (1)	755 (5)
Лиственных	79	6603	70	7579	19	157	17	304	33 (5)	603 (158)	14 (4)	96 (15)
Горно-холмистый ландшафтный район												
Acer	11	1707	9	2721					1	11	1	1
Pinus	7	1606	7	1037					7	66	2	5
Picea	16	1052	12	801					6	382	3	62
Thuja	8	927	10	727					4	58	1	9
Ulmus	5	494	5	556					0	0	0	0
Betula	3	483	4	208					3	166	2	21
Tilia	3	411	5	415					1	1	1	1
Quercus	8	327	5	174					0	0	0	0
Larix	2	212	3	165					3	24	3	10
Fraxinus	3	72	3	55					0	0	0	0
Chamaecyparis	3	45	2	51					1	9	1	7
Abies	6	44	5	77					5	31	3	12
Robinia					2	99	2	119	0	0	0	0
Juglans					2	73	2	41	0	0	0	0
Aesculus					2	53	2	65	0	0	0	0
Populus					3	47	2	40	0	0	0	0
Salix					2	26	2	5	1	8	0	0
Corylus					1	19	1	41	0	0	0	0
Padus					1	18	1	10	0	0	0	0
Crataegus					2	17	3	6	0	0	0	0
Pyrus					1	13	1	4	0	0	0	0
Sorbus					1	13	1	20	0	0	0	0
Gleditsia					2	10	2	4	1	2	1	2
Morus					2	9	1	6	1	5	1	2
Malus					2	7	2	5	1	6	1	3
Carpinus					1	3	1	5	0	0	0	0
Tsuga					1	2	1	1	0	0	0	0
Rhus					1	1	1	4	0	0	0	0
Cryptomeria					0	0	1	1	0	0	0	0

Искусственное возобновление и динамика численности древесных интродуцентов в ландшафтах

Окончание табл. 3

Ландшафтообразующие породы								Посадки 1954—1983 гг.				
Название породы	основные				сопутствующие				Посажено		Сохранилось	
	1960 г.		1997 г.		1960 г.		1997 г.		Количество таксонов	Численность, шт.	Количество таксонов	Численность, шт.
	Количество таксонов	Численность, шт.										
Cladrastis					0	0	1	4	1	24	1	3
Pseudotsuga					0	0	2	25	2	30	2	22
Phellodendron					0	0	1	3	0	0	0	0
Всего	72	7335	68	6936	34	451	30	459	30 (8)	739 (84)	16 (7)	121 (39)
Хвойных	39	3841	37	2807	4	47	6	78	25 (3)	561 (39)	12 (3)	98 (29)
Лиственных	33	3494	31	4129	30	404	24	381	5 (5)	178 (45)	4 (4)	23 (10)
Лесной ландшафтный район												
Pinus	1	5246	3	2874					1	2670	1	28
Acer	7	4316	6	5817					3	48	1	5
Ulmus	5	1039	3	1000					0	0	0	0
Betula	1	737	2	201					5	1178	3	85
Picea	3	614	1	471					3	5336	1	300
Tilia	2	394	4	472					1	1	1	1
Robinia	1	322	1	286					0	0	0	0
Padus					1	98	1	31	2	20	0	0
Fraxinus					4	86	3	60	0	0	0	0
Salix					6	66	2	6	0	0	0	0
Sorbus					1	66	1	11	0	0	0	0
Thuja					2	61	2	31	0	0	0	0
Aesculus					2	54	3	57	0	0	0	0
Quercus					3	53	4	48	2	15	2	10
Juglans					2	47	3	29	1	2	1	2
Populus					4	45	5	48	0	0	0	0
Pyrus					1	30	1	10	1	8	0	0
Alnus					1	30	0	0	0	0	0	0
Corylus					1	23	1	20	0	0	0	0
Morus					1	12	0	0	0	0	0	0
Crataegus					4	10	1	1	0	0	0	0
Malus					2	5	2	8	6	84	4	9
Carpinus					1	2	2	24	2	30	0	0
Larix					1	2	1	2	0	0	0	0
Abies					0	0	1	1	1	10	0	0
Cladrastis					0	0	1	17	1	15	1	15
Pseudotsuga					0	0	1	2	1	2	1	2
Всего	20	12 668	20	11 121	34	690	35	406	13 (17)	9233 (186)	7 (9)	419 (38)
Хвойных	4	5860	4	3345	3	63	5	36	4 (2)	8006 (12)	2 (1)	328 (2)
Лиственных	16	6808	16	7776	37	627	30	370	9 (15)	1227 (174)	5 (8)	91 (36)

* Числа перед скобками характеризуют основные породы, в скобках — сопутствующие.

древостоя, численность клена остролистного возросла в 1,6 раза, что свидетельствует о смене этим видом ряда ценных в декоративном отношении древесных пород. В динамике численности основных ландшафтообразующих видов и форм прослеживается тенденция роста численности клена, вяза, пихты и снижение численности сосны, ели, березы, дуба и лиственницы. В динамике видового состава — увеличение количества таксонов туи и липы и уменьшение клена, ели и дуба. В группе сопутствующих пород наблюдается положительная динамика численности робинии, сумаха, лещины, рябины; негативная — ореха, ивы, черемухи, боярышника, груши, гледичии. Следует отметить, что положительная динамика численности таких пород, как клен, вяз, робиния, лещина, обусловлена в основном естественным возобновлением.

В таксономической структуре посадок в этом районе доминируют хвойные (около 73%), представленные видами и формами сосны, ели, пихты, лиственницы, туи, лжетсуги и кипарисовика с преобладанием ели (63,7%). Степень выживаемости хвойных убывает в ряду: кипарисовик (78%), лжетсуга (73%), лиственница (42%), пихта (39%), туя (17%), ель (16%), сосна (8%); в среднем выживаемость составила 21%. Посадки лиственных пород представлены видами и садовыми формами клена, березы, кладрастиса, шелковицы, гледичии, яблони, липы, ивы, выживаемость которых существенно уступает таковой хвойных и в среднем составляет около 15%. Несмотря на то, что посадки сосны, ели, туи и березы численно доминировали в этом районе в исследуемый период, низкая степень выживаемости этих посадок не позволила существенно повлиять на темпы элиминирования данных пород. В результате искусственного возобновления в насаждения введены новые для района виды: криптомерия японская, кладрастис желтый, лжетсуги тиссолистная и сизая, бархат амурский.

Лесной ландшафтный район занимает периферийную часть парковой территории и наряду с эстетической выполняет защитную функцию, являясь внешней буферной зоной всего паркового массива. Эстетическую нагрузку несет в основном опушка с внутренней стороны защитной зоны, оформленная газонами с единичными экзотами или небольшими группами древесных интродуцентов. Общая площадь района — 21,5 га, в том числе под насаждениями — 17,3 га, под газонами — 4,2 га. Основной компонент почвенного покрова — чернозем выщелоченный, в северной и юго-западной части района встречается чернозем типичный мощный малогумусный.

Защитная полоса была сформирована к 1961 г. из посадок сосны и березы. К сожалению, сведения об исходной численности этих пород не сохранились. В настоящее время в защитной полосе насчитывается 76 видов, разновидностей и форм древесных растений общей численностью 11 565 экз., из которых сосны — 2860, березы — 200 экз.

В динамике дендрофлоры четко выражена тенденция роста численности лиственных пород за счет самовозобновляющихся видов и уменьшение численности хвойных (табл. 3). Так, численность лиственных пород возросла к 1997 г. по сравнению с 1960 г. на 11%, а хвойных — снизилась на 15%; численность клена остролистного за этот период возросла на 35%.

Лесной ландшафтный район отличается от других районов парка и наиболее низкой степенью выживаемости посадок 1954—1983 гг.: хвойных — 4%, лиственных — 8%, массовые посадки сосны, ели и березы, предпринятые в 1956—1960 гг. [2], не дали желаемых результатов.

Детальный анализ материалов, касающихся искусственного возобновления парковых насаждений, показывает, что в условиях развитых парковых фитоценозов чрезвычайно сложно поддерживать на определенном уровне, а тем более увеличивать численность древесных растений, не

способных в условиях парка к самовозобновлению. Несколько легче решаются вопросы возобновления отдельных деревьев и корректировки численности небольших декоративных групп. Повышение эффективности искусственного возобновления возможно при соблюдении ряда условий: тщательный подбор пород с учетом биологических особенностей, соответствие этих особенностей экологическим условиям и фитоценотической ситуации, сложившимся на месте посадки; подготовка участка (расчистка, обработка почвы); уход за молодыми растениями и мониторинг их состояния. Вопросы видового ассортимента и объема возобновительных посадок должны решаться на основе анализа динамики численности и возрастной структуры насаждений с учетом геоморфологических особенностей конкретного ландшафтного района парка.

1. *Вергунов А.П., Горохов В.А.* Русские сады и парки. — М.: Наука, 1988. — 418 с.

2. *Мисник Г.Є.* Породний склад Тростянецького парку // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя. — Ніжин, 1962. — С. 35-45.

3. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре. — К.: Наук. думка, 1977. — 272 с.

Рекомендовал к печати Ю.А. Клименко

О.О. Ільєнко¹, В.А. Медведєв¹, А.А. Шульга².

¹ Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Україна, с. Тростянець

² Ічнянський національний парк, Україна, с. Ічня

ШТУЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ І ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ДЕРЕВНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ У ЛАНДШАФТАХ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ"

Узагальнено багаторічний досвід штучного поновлення деревних рослин у Тростянецькому дендропарку і проаналізовано виживання посадок у кожному ландшафтному районі. Показано, що штучне поновлення, яке проводилося протягом останніх десятиліть, не забезпечує стабільний рівень чисельності деревних рослин у парку.

A.A. Iljenko¹, V.A. Medvedev¹, A.A. Shulga²

¹ State Dendrological Park Trostyanets of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Trostyanets

² Ichnyanskiy National Park, Ukraine, Ichnya

ARTIFICIAL RENEWAL AND DYNAMICS OF NUMBER OF WOOD INTRODUCTIVE IN DENDROPARK TROSTYANETS'S LANDSCAPES

The long-term experience of artificial renewal of wood plants in the Dendropark Trostyanets is generalized. The analysis of survival rate of plantings in terms of an areal of taxon distribution and landscape area of park has been done. It is shown that the artificial renewal, conducted during last decades, does not provide a stable level of number of wood plants in the park.

АРБОРЕТУМ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Висвітлено результати таксономічної інвентаризації колекцій арборетуму Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, згідно з якою загальна кількість найменувань деревних рослин становить 1062 одиниці, з них: 690 видів, 23 різновиди, 41 гібрид та 308 культиварів (декоративних форм і сортів). Наведено дані щодо географічного походження інтродуцентів, їх життєвих форм, інтродукційної ємності окремих ділянок, родинних і родових комплексів. З метою підвищення таксономічної ємності колекційних ділянок пропонується їх ландшафтна або комплексна реконструкція.

Колекції арборетуму НБС ім. М.М. Гришка, розміщені на площі 30 га, створено за систематичним принципом, де основною структурною одиницею досі є вид. За першим Генеральним проектом розвитку Ботанічного саду на вказаній площі передбачалося зібрати колекцію з 2400 видів, різновидів, форм і сортів. Однак, як свідчать дані регулярних інвентаризацій, зазначеної кількості систематичних одиниць ніколи не було зібрано. Найбільша з інвентарних цифр, що наводяться у звітах відділу дендрології у 70-х роках минулого століття, становила приблизно 1600 одиниць. Усього за 10 років це число зменшилося до 1400 одиниць. За результатами інвентаризації, проведеної впродовж 1995—1999 рр., що супроводжувалася таксономічною ідентифікацією за останніми вимогами систематики, видовий склад колекцій становив 1005 найменувань, з них 674 — види, 23 — різновиди, 34 — гібриди та 274 — культивари (сортів і декоративні форми). За наступні п'ять років колекції зросли на 57 систематичних одиниць і станом на 01.10.2004 р. становили 1062 види, різновиди та культивари (табл. 1).

Голонасінні представлені в арборетумі 6 родинами, найчисельніша з яких — Pina-

ceae — нараховує 88 найменувань. Наступна за кількістю — Cupressaceae — 23 види, 32 культивари (табл. 1). З Покритонасінних найповніше представлена родина Rosaceae — 247 найменувань. Менш численна Oleaceae — 119 найменувань. Ще менше представників Caprifoliaceae — 75, Berberidaceae — 54, Salicaceae — 50, Aceraceae та Hydrangeaceae — по 47 одиниць кожна. З родових комплексів найширше представництво у Syringa L. — 95 одиниць, Berberis — 55, Crataegus — 48, Acer — 47, Lonicera — 45 одиниць, а з Голонасінних — у Picea — 41 одиниця.

За географічним походженням (згідно з флористичним районуванням А.Л. Тахтаджяна [1]) у колекційному фонді арборетуму переважають представники Східно-Азійської (Японо-Китайської) флористичної області — 274 види. Майже вдвічі меншою кількістю видів представлені Євросибірська (152) та Атлантично-Північноамериканська (145) області. Флору Ірано-Туранської флористичної області репрезентують 79 видів. Далі йдуть Середземноморська область та Область Скелястих гір — по 27 видів кожна. Всього 11 видами представлена Мадреанська (Сонорська) флористична область (табл. 2).

За життєвими формами у колекційному фонді арборетуму переважають кущі —

Таблиця 1. Систематичний склад колекцій арборетуму НБС ім. М.М. Гришка НАН України (станом на 01.10.2004 р.)

Родина	Кількість					
	родів	видів	різно-видів	гібридів	культуриварів	разом
Голонасінні						
Cupressaceae						
F. Neger	7	23	—	—	32	55
Ephedraceae Dum.	1	1	—	—	—	1
Ginkgoaceae						
Engelm.	1	1	—	—	—	1
Pinaceae Lindl.	6	47	4	6	31	88
Taxaceae Lindl.	1	3	—	1	4	8
Taxodiaceae						
F. Neger	4	4	—	—	—	4
Усього	20	79	4	7	67	157
Покритонасінні						
Aceraceae Juss.	1	36	1	—	10	47
Actinidiaceae						
Van Tiegh.	1	1	—	—	—	1
Berberidaceae						
Torr. et Gray	2	37	1	—	16	54
Betulaceae S.F. Gray	3	31	1	—	6	38
Bignoniaceae Guss.	1	2	—	—	—	2
Caesalpiniaceae						
R.Br.	1	5	—	—	1	6
Calycanthaceae						
Lindl.	1	2	—	—	—	2
Caprifoliaceae						
Juss.	8	47	5	1	22	75
Celastraceae						
R.Brown.	1	8	—	—	—	8
Cercidiphyllaceae						
Van Tiegh.	1	1	1	—	—	2
Cornaceae Dumort.	1	6	—	—	1	7
Corylaceae Mirb.	3	10	—	—	2	12
Ebenaceae Juss.	1	2	—	—	—	2
Eucommiaceae						
Van Tiegh.	1	1	—	—	—	1
Fabaceae Lindl.	10	15	—	1	—	16
Fagaceae						
Dumort.	3	26	—	—	8	34

574 видів, дерев — 486, а ліан — усього 2 види (табл. 3).

Колекційний фонд арборетуму розміщено на 9 ділянках, найбільшою з яких за видовим складом є "Розоцвіті" — 264 види,

Продовження табл. 1

Родина	Кількість					
	родів	видів	різно-видів	гібридів	культуриварів	разом
Flacurtiaceae						
Dumort.	1	1	1	—	—	2
Grossulariaceae						
DC.	2	2	—	—	—	2
Hamamelidaceae						
Lindl.	5	5	—	—	—	5
Hippocastanaceae						
Lindl.	1	8	1	1	1	11
Hydrangeaceae						
Dum.	3	27	—	7	13	47
Juglandaceae						
A. Rich. et Kunth	2	15	—	—	—	15
Lardizabaceae Lindl.	2	2	—	—	—	2
Loganiaceae						
Lindl.	1	1	—	—	2	3
Magnoliaceae L.	2	11	1	2	10	
Menispermaceae						
DC. 1	1	—	—	—	1	
Moraceae DC.	2	2	—	—	—	2
Oleaceae Lindl.	8	36	4	10	69	119
Paeoniaceae						
Rudolphi	1	2	—	—	1	3
Ramnaceae R. Br.	1	2	—	—	—	2
Rosaceae Juss.	33	184	3	9	51	247
Rutaceae Juss.	4	12	—	—	—	12
Salicaceae Lindl.	2	26	—	3	21	50
Sapindaceae Juss.	1	1	—	—	—	1
Simarubaceae						
Lindl.	1	1	—	—	—	1
Staphyleaceae DC.	1	3	—	—	—	3
Styracaceae A. DC.	2	2	—	—	—	2
Tiliaceae Juss.	1	18	—	—	1	19
Ulmaceae Mirb.	2	10	—	—	2	12
Viburnaceae						
Dumortier	1	9	—	—	4	13
Усього	121	611	19	34	241	905
Разом	141	690	23	41	308	1062

різновиди, гібриди і культуривари. Значно поступаються їй "Березові" — 209 систематичних найменувань, "Голонасінні" — 157, "Маслинові" — 131 та "Липові" — 115. Інші ділянки ще менш ємніші (табл. 4).

Поповнення колекцій відбувалося двома шляхами — живими рослинами та насінням з обмінних фондів ботанічних садів близь-

Таблиця 2. Розподіл колекційного фонду арборетуму за географічним походженням

Флористична область	Кількість видів, шт.	Співвідношення, %
Східно-Азійська (Японо-Китайська)	274	38,5
Євросибірська	152	21,3
Атлантично-Північно-американська	145	20,3
Ірано-Туранська	79	10,9
Область Скелястих гір	27	3,8
Середземноморська	27	3,8
Мадреанська (Сонорська)	11	1,4
Разом	715	100,0

Таблиця 3. Розподіл колекційного фонду арборетуму за життєвими формами

Група рослин	Біоморфа			Разом
	Дерево	Кущ	Ліана	
Голонасінні	109	48	—	157
Покрито-насінні	377	526	2	905
Разом	486	574	2	1062

кого і далекого зарубіжжя. Щорічно в середньому залучається близько 400 зразків насіння. Традиційні технології підготовки насіння до сівби та вирощування садивного матеріалу дають змогу отримати з цієї кількості близько 15 видів рослин, половина з яких є новими для колекцій арборетуму. Приблизно стільки ж надходить до колекцій саджанцями.

Така сумарна (близько 30 видів і культиварів) щорічна кількість нових надходжень є недостатньою для істотного збільшення генофонду арборетуму, тим більше, що з віком дедалі більших масштабів набувають процеси відмирання. Це хоч і закономірний процес, але для тепло- та вологолюбних інтродуцентів він настає у наших умовах значно раніше, ніж у природних, тому для збільшення колекцій потрібно значно вищі темпи мобілізації матеріалу і краще рослинами, ніж насінням.

Негативне значення залучення насіння не тільки у низькій його схожості, а і в значному відсотку таксономічної невідповідності, що призводить до нагромадження "мертвого" таксономічного запасу у колекційному фонді та значних інтелектуальних зусиль для його впорядкування. Так, після таксономічної ідентифікації 1995—1999 рр. досі залишаються не визначеними 69 таксонів видового рівня, серед яких найбільшу кількість становлять родові комплекси берези —

Таблиця 4. Систематична ємність ділянок арборетуму

Шифр і назва ділянки	Кількість таксонів						
	Родин	Родів	Видів	Різновидів	Гібридів	Культиварів	Видового рівня (разом)
ДН-01 "Голонасінні"	6	20	79	4	7	67	157
ДН-02 "Березові"	8	13	148	11	21	29	209
ДН-03 "Букові"	12	15	58	—	—	9	67
ДН-04 "Розоцвіті"	9	41	193	3	8	60	264
ДН-05 "Липові"	6	18	98	1	1	16	115
ДН-06 "Вербові"	8	9	29	—	12	17	58
ДН-07 "Магнолієві"	10	10	29	4	3	12	48
ДН-08 "Маслинові"	7	11	37	5	3	86	131
ДН-09 "Ломикаменеві"	3	9	44	2	8	12	71

23, бузку — 18 та жимолості — 10. Враховуючи ці обставини, потрібно не тільки збільшити темпи нарощування колекційного фонду, а й поповнювати його переважно шляхом завезення саджанців чи насіння безпосередньо з регіонів природного зростання, максимально наближених за природними умовами до районів інтродукції. Наприклад, бархат амурський (*Phellodendron amurense* Rupr.) чи горіх маньчжурський (*Juglans mandshurica* Maxim.) для інтродукції у поліській і лісостеповій частинах України потрібно залучати з континентальної частини ареалу — з Хабаровського краю, карію серцевидну (*Carya cordiformis* (Waudh.) K. Koch) чи горіх чорний (*J. nigra* L.) — з північно-східної частини природного ареалу, тобто з району Великих озер Північної Америки (штати Нью-Йорк, Вашингтон, Мічиган), ялицю Нордмана (*Abies nordmanniana* (Stev.) Spach) чи ялину східну (*Picea orientalis* (L.) Link.) — з північного макросхилу Великого Кавказького хребта, східної його частини тощо.

Стихійна невпорядкована мобілізація насінневого чи садивного матеріалу інтродукованих рослин призводить до таксономічної забрудненості колекційного фонду, про що вже йшлося вище, зменшення тривалості життя та періоду ротації інтродуцентів, а також до односторонніх висновків щодо перспектив їх інтродукції та використання в окремих галузях народного господарства, до збільшення площ, відведених під колекційні рослини.

Виходячи з реальних можливостей, у найближчі 7—10 років для збільшення колекцій до 1500 видів і культиварів потрібно вже нині вишукувати земельні резерви. Якщо існує співвідношення основних біоморф дерево — кущ (1:1,2) збережеться і надалі, то можна розраховувати лише на 680 видів і форм деревних рослин і 820 — кущових. При цьому потрібно враховувати мінімальне повторення кожного виду і культивара кущових рослин 5, а деревних — 3 екземплярами. Таким чином, кущів повинно

бути 4100 екземплярів, а дерев — 2040. Оптимальна середня площа живлення для одного куща становить 4 м² (2×2), для дерева — 50 м² (7×7). Отже, потрібна площа для вирощування кущів становитиме 16 400 м², а для дерев — 102 000 м², разом 118 400 м². Виходячи з ландшафтного принципу розміщення колекцій, за якого оптимальне співвідношення відкритих і замкнутих просторів для нашої зони становить 1:1, площу під колекційним фондом потрібно збільшити вдвоє. Третину від цієї величини, що становить приблизно 8 га, потрібно відвести під дороги. В такому разі загальна площа дендрарію з колекційним фондом у 1500 видів, різновидів, гібридів і культиварів повинна становити близько 30 га, що відповідає нинішньому стану.

За умови збільшення чисельності колекцій понад вказану кількість потрібне додаткове збільшення території під них відповідно до розрахунків. Однак, як показує багаторічний досвід інтродукції, тільки цими розрахунками не можна обмежуватися. Види інтродуцентів, відрізняючись за географічним походженням, мають і різні ступені інтродукції, а відтак, і різні терміни тривалості життя і, випадаючи з колекції, в багатьох випадках (особливо це стосується високорослих деревних рослин, у тому числі кущів) не можуть бути повторно введені на те саме місце з екологічних причин. Їхнє місце вже буде зайняте сусідніми рослинами. Враховуючи ці обставини, для поповнень потрібні нові ділянки, для цього необхідно передбачити резервні території. За нашими попередніми підрахунками, це приблизно 8—10 га, що в сумі з існуючими 30 га становитиме 38—40 га. Таким чином, подальше збільшення колекцій без порушення існуючої ландшафтно-ї структури неможливе. Резерви потенціального розширення колекцій є, але в одних випадках вони пов'язані з ландшафтною, в інших — з комплексною (інженерно-ландшафтною) реконструкцією існуючих ділянок. До першої групи належать усі існуючі ділянки.

Там потрібно перейти на двох- і частково трьох'ярусний тип насаджень. У проектах реконструкції колекційних ділянок слід врахувати це залежно від ступеня деградованості основного ярусу та ореографічних особливостей території.

Розглянемо для прикладу Сад магнолій. Існуючий рельєф наводить на думку про побудову трьох експозиційних терас з підпирними стінками з граніту. При цьому на верхній терасі доцільно розмістити високорослі найбільш зимостійкі *Magnolia acuminata* L. та *M. kobus* D.C., на середній і нижній — *M. soulangeana* Soul. і *M. lilieflora* Desv. та їхні декоративні форми, а також низькорослі *M. loebneri* Karche та *M. sieboldii* K. Koch в розрядку з першими, на положому плато — низькорослу ранньоквітучу *M. stellata* (Sieb. et Zucc.) Maxim. разом з формами *M. soulangeana* та найвибагливішу до вологи *M. obovata* Thunb.

На колекційній ділянці "Вербові" необхідно на основі існуючого природного джерела створити доцільне за розмірами і формою водоймище з оформленням стінок гранітом та експозицією найвологолюбніших верб та водяних рослин.

Виконання зазначених реконструктивних робіт дасть змогу не тільки значно розширити асортимент колекційного фонду, а й підвищити загальну декоративність дендрарію.

1. Тахтаджян Л.А. Флористические области Земли. — Л.: Наука, 1986. — 248 с.

Рекомендував до друку
С.І. Кузнецов

О.К. Дорошенко, А.Д. Дяченко

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

АРБОРЕТУМ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Освещены результаты таксономической инвентаризации коллекций арборетума Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины, согласно которой общее количество наименований древесных растений составляет 1062 единицы, из них: 690 видов, 23 разновидности, 41 гибрид и 308 культиваров (декоративных форм и сортов). Приведены данные о географическом происхождении интродуцентов, их жизненных формах, интродукционной емкости отдельных участков, родовых комплексов. С целью повышения таксономической емкости коллекционных участков предлагается их ландшафтная или комплексная реконструкция.

О.К. Doroshenko, G.D. Dyachenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

ARBORETUM OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE: MODERN CONDITION, PROBLEMS AND PERSPECTIVE PROGRESS

Dives results on taxonomy investigation arboretum collections of the M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine. According to data obtained general quantity of taxons makes 1062 taxons that include 690 species, 23 subspecies, 41 hybrids, 308 cultivars (forms). Data of analysis of untreats geography origins, their life forms, introduction capacity of some dendrarium section, families and genera complexes, genera spectrum for the collections replenishment are presented.

УДК 577.151:581.19:634.25

И.К. КУДРЕНКО, Г.П. КАШЕВАРОВ, П.А. МОРОЗ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЕРСИКА (*PERSICA VULGARIS* MILL.)

*Изложены результаты изучения изоферментного состава селекционного фонда *Persica vulgaris* Mill. Приведена история создания коллекции персика в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины, определены возможности применения изоферментного анализа в селекционной работе. Сделан вывод, что изофермент пероксидазы можно использовать как маркер для селекции персика на зимостойкость.*

Работы по селекции персика в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины были начаты И.М. Шайтаном. Исходным материалом для выведения стойких сортов персика явилась группа североазиатских персиков, западноевропейские и американские сорта. В селекции также был использован генофонд персика академика Н.Ф. Кащенко. Благодаря селекционному процессу, направленному на повышение зимостойкости персика, стало возможным его культивирование в Лесостепи Украины.

Отбор "августовских" персиков Н.Ф. Кащенко (названных так по срокам их созревания) дал возможность выделить несколько сортов, выдающихся по вкусу и размерам плода. Это в основном плоды с белой мякотью, косточкой, которая отстает, и красной опушенной кожицей. Но почти все сорта имели недостаток — они сильно поражались мучнистой росой. Поэтому в селекционную работу в течение 1950—1960 гг. И.М. Шайтаном были привлечены новые сорта, полученные из Китая, Северной Америки и Восточной Европы. От этих сортов киевские селекционные формы унаследовали такие качества плодов, как повы-

шенная зимостойкость, крупные размеры, желтоплодность, транспортабельность. Новые гибриды получены от сортов и форм как североазиатской, так и иранской групп, с розоцветным (большинство) и колокольчатый типом цветения.

В отделе акклиматизации плодовых растений Национального ботанического сада НАН Украины им. Н.Н. Гришко выведено 11 сортов персика, отличающихся повышенной зимостойкостью.

Кроме того, на основе интродуцированных дикорастущих видов персика (*Persica vulgaris* × *P. davidiana* Carr.) методом отдаленной гибридизации выведен новый сорт персика — Подвойный. Дикорастущие виды обладают ценными качествами — зимостойкостью, иммунитетом к вирусным и другим заболеваниям. Передача этих качеств от дикорастущих растений скрещиванием их с культурными сортами — важнейшая задача. Наиболее морозостойкие гибриды были выведены при использовании дикорастущего персика, а именно, вида *Persica vulgaris* форма Мао-тха-ор и *P. davidiana*. Один из доноров морозостойкости для гибридизации — сорт Полесский (Августовский Кащенко 163 × Мао-тха-ор).

Многолетние наблюдения показывают, что несмотря на критические для персика

условия произрастания в Лесостепи Украины, надземная часть редко повреждается, а культура персика как быстрорегенерирующая и не имеющая периодичности дает урожай почти каждый год. За последние 15 лет урожая плодов не было после зимы 1986—1987 гг., а также в 1997 г., когда весенние заморозки повредили генеративные почки у некоторых сортов, в частности у Нектарина киевского. Можно считать, что в условиях Лесостепи Украины урожай плодов персика не имеет периодичности, природные аномалии, вызывающие потерю урожая наблюдались один раз в 7—10 лет. Однако при этом необходимо отметить, что формы и сорта отличаются по зимостойкости. Поэтому для селекционной работы очень важно выделить гибриды, обладающие повышенной зимостойкостью. Полигенный характер наследования морозостойкости затрудняет генетическое маркирование конкретного индивидуума [14].

Многолетние наблюдения показывают, что в одной интродукционной популяции независимо существует несколько форм, отличающихся по своим экологическим требованиям. Отбор наиболее стойких к стрессовым факторам среды (для персика в наших условиях это прежде всего низкие температуры и резкая смена высоких и низких температур при зимних и весенних оттепелях) особой помог создать сорта, приспособленные к условиям Лесостепи Украины. Как известно, сорт является определяющим фактором повышения продуктивности культуры.

Селекционная работа, особенно у плодовых видов растений, требует длительного времени. Иногда результат можно получить через десятки лет. Применение таких методов исследования, как электрофорез, ускоряет выявление селекционных номеров с заданными качествами [1, 7]. Потому использование метода изоферментного анализа позволило быстрее отбирать особи с ценными признаками. Те гибриды, которые благодаря рекомбинации генов смогли выжить в стрессовых условиях среды,

генетически закрепили эти свойства в белковых молекулах. Белок, а точнее полипептид — первичный продукт реализации наследственного кода, — по своей сути является фенотипическим признаком, который значительно лучше и полнее отражает специфические особенности конкретного индивидуума, чем любые морфологические признаки [15].

Метод электрофоретического разделения белков и в особенности изоферментов как молекулярно-генетических маркеров является наиболее точным, эффективным и надежным при изучении полиморфизма популяций, так как каждая белковая молекула обладает определенным строго индивидуальным размером, молекулярным весом и т.д. [12]. Поэтому в настоящее время он часто применяется для определения генетических особенностей конкретной особи, описания генетической структуры и дифференциации популяции [3, 16].

С целью генотипической идентификации различных сортов селекции НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины для персика был проведен сравнительный анализ трех ферментных систем у растений 16 генотипов (на стадии распускания почек исследованы их гомогенаты). Электрофоретическое разделение ферментов проводили на приборе ЭЛФ-2 в вертикальных пластинках 7,5% полиакриламидного геля по методике М.Т. Conkle с соавт. [19] в модификации Г.Г. Гончаренко, В.Е. Падутова [4]. Гистохимическое проявление зон ферментативной активности изучали по стандартным методикам [8, 11].

Была установлена неоднородность исследуемого материала по интенсивности окрашивания зон активности ферментных систем. Однако при этом сорта, принадлежащие к *Persica vulgaris*, имели одинаковое количество зон активности ферментных систем: пероксидаза — 3, эстераза — 3; лейцинаминопептидаза — 2.

Одним из основных изоферментов, определяющих многие функции растительного

организма, является пероксидаза [2, 5, 10], потому особый интерес у нас вызывало сравнительное изучение содержания пероксидазы в различных сортах персика, так как считается, что ее большее количество соответствует более зимостойким формам [6, 9]. Выявление таких гибридов особенно важно для селекции персика на зимостойкость.

Изофермент пероксидаза на электрофореграмме представлен двумя зонами активности, из которых наиболее интенсивно окрашена вторая. По более интенсивному окрашиванию второй зоны активности PRX выделялись наиболее зимостойкие растения: дикорастущий вид *P. davidiana*, созданный с его участием сорт Подвойный (Спутник) (*Persica vulgaris* × *P. davidiana*), а также сорт Киевский желтоплодный селекции НБС им. Н.Н. Гришко. На электрофореграмме видно, что именно у упомянутых форм прослеживается наибольшая интенсивность окрашивания спектров этого изофермента (рис. 1). Ранее было доказано на примере пшеницы, что активность пероксидазы возрастает у наиболее зимостойких сортов. В то же время, наиболее слабое окрашивание зон активности имеют сорта Антоциановый и Редхейвен, не отличающиеся достаточной зимостойкостью. Сорт Днепровский, полученный многолетними отборами из семян сорта Дружба, более морозостойкий и имеет более насыщенные спектры пероксидазы. Изменения метаболизма этого сорта в результате интродукции его в северные условия свидетельствует об успешной адаптации сорта Днепровский, который является более зимостойким, чем сорт Дружба. Сравнивая электрофореграммы этих сортов по разным изоферментам можно видеть сходные линии, что также отражает их близкородственное происхождение. По интенсивности окрашивания зон активности выделяется и сорт Киевский ранний, имеющий длительную историю произрастания в Лесостепи Украины (элиминирующий отбор среды действовал около 90 лет).

Недостаточно зимостойкие для условий Лесостепи Украины сорта Нектарин киевский, Желтоплодный ранний, Редхейвен и Антоциановый по изоферментным спектрам довольно сходны. Их спектры менее интенсивны, чем у описанных ранее зимостойких сортов. Таким образом, изофермент пероксидазы можно использовать как маркер в селекции персика на зимостойкость.

Лейцинаминопептидаза (LAP) — один из представителей большой группы аминокислотных ферментов. Эти ферменты разрывают пептидные связи между различными аминокислотными остатками белковой молекулы с образованием L-аминокислот. При анализе наших образцов LAP проявилась в виде двух зон ферментативной активности, причем первая зона, наиболее интенсивно окрашенная, имеет и более высокую активность у всех 16 сортов. Данный фермент является мономером и контролируется у косточковых двумя генами — LAP-1 и LAP-2. На фоне примерно одинаковых изоферментных спектров сортов на основе *Persica vulgaris* выделялись Нектарин киевский (голоплодный персик) и персик Давида (рис. 2).

Наиболее многокомпонентна эстераза (EST), проявляющая себя как мономер [13]. Сорта хорошо различимы по электрофоретическому спектру эстеразы, а наличие четко выделяющихся зон активности доказывает, что они контролируются разными локусами. Наиболее интенсивно окрашенными зонами активности эстеразы обладали сорт Полесский (в родословную которого входила дикорастущая форма Мао-тха-ор), дикорастущий вид персик Давида, сорт Днепровский и гибрид, полученный с его участием, — Спутник. Более высокую степень активности имел сорт Днепровский (рис. 3).

Анализ генотипических особенностей 16 лучших сортов и гибридов персика показал неоднородность изучаемых особей. По интенсивности окрашивания зон активности изоферментов персика разных сортов чет-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 1. Peroксидаза. Тут и на рис. 2 и 3:

1 — персик Давида; 2 — Антоциановый; 3 — Ред-хейвен; 4 — Полесский; 5 — Инжирный желтоплодный; 6 — Светозар; 7 — Осенний сюрприз; 8 — Славутич; 9 — Киевский ранний; 10 — Дружба; 11 — Нектарин киевский; 12 — Днепровский; 13 — Киевский желтоплодный; 14 — Спутник; 15 — Инжирный белоплодный; 16 — Желтоплодный ранний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 2. Лейцинаминопептидаза

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рис. 3. Эстераза

ко различаются. Наиболее насыщенной и информативной является вторая зона для всех изоферментов. Сорт Полесский резко отличается от других сортов и гибридов по третьей зоне у эстеразы, а персик Давида и сорт Спутник имеют отличия в окрашивании спектра между первой и второй зонами. При этом общее количество зон на электрофореграммах трех изоферментов у разных сортов и гибридов одинаково, так как они

принадлежат к одному виду. Дикорастущий вид *P. davidiana* и созданный с его участием сорт Подвойный (Спутник) (*Persica vulgaris* × *P. davidiana*) несколько отличаются по спектрам от сортов на основе *Persica vulgaris*.

Современный уровень селекции требует привлечения знаний из различных областей науки — физиологии, биохимии, почвоведения, микробиологии, генетики, экологии и др. Использование изоферментного анализа при изучении генофонда *Persica vulgaris* показало его перспективность для выявления зимостойких гибридов, а также возможность идентификации селекционных номеров по зонам активности изоферментов. В связи с тем, что персик является одной из приоритетных плодовых культур в странах-производителях плодов, проводятся исследования его ДНК, генетической карты [18, 20, 22]. Особый интерес вызывает за рубежом изучение закономерностей наследования ферментного состава у гибридов персика для улучшения их качества [17, 21]. Качественное определение спектра доступной отбору генотипической изменчивости особенно актуально для южных плодовых культур.

1. Айала Д. Введение в популяционную и эволюционную генетику. — М.: Мир, 1984. — 232 с.

2. Бонюк З.Г., Кучеренко В.П. Поліморфізм інтродукованих видів роду *Spirea* L. секцій *Chamaedryon* Ser. та *Calospira* K. Koch. і їх діагноз за допомогою молекулярних форм пероксидази // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія "Біологія". — 2000. — Вип. 30. — С. 77—81.

3. Глазко В.И., Созинов И.А. Генетика изоферментов животных и растений. — К.: Урожай, 1993. — 528 с.

4. Гончаренко Г.Г., Падуттов В.Е. Руководство по исследованию древесных видов методом электрофоретического анализа изоферментов. — Белорусский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (БелНИИЛХ), 1988. — 67 с.

5. Гуськов А.В., Тихомиров И.А., Поликарпова Ф.Я. Активность пероксидазы как биохимический критерий способности к вегетативному раз-

ножению клоновых подвоев яблони // 2-й съезд Всесоюз. об-ва физиологов растений: Тез. докл. — М., 1992. — Ч. 2. — С. 60.

6. Капустян А.В. Изоферментный склад пероксидазы озимих зерновых за умов низькотемпературного стресу // Автореф. дис. ... канд. біол. наук. — Київ, 2002. — 12 с.

7. Конарев В.Г. Белки растений как генетические маркеры. — М.: Колос, 1983. — 320 с.

8. Корочкин Л.И., Серов О.Л., Пудовкин А.И. и др. Генетика изоферментов. — М.: Наука, 1977. — 278 с.

9. Кучеренко В.П., Бонюк З.Г. Прогнозування зимостійкості таволги (*Spirea* L.) за показниками фенологічних спостережень та пероксидазним способом // Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія "Інтродукція та збереження рослинного різноманіття". — 2001. — Вип. 4. — С. 11—13.

10. Лавриненко І.А., Лавриненко О.В. Изоферментный спектр пероксидаз у сосны обыкновенной (*Pinus sylvestris* L.) // Генетика, 1997. — 33. — С. 40—45.

11. Левитес Е.В. Генетика изоферментов растений. — Новосибирск: Наука, 1986. — 144 с.

12. Лісневич Л.О. Запасні білки насіння буряків: гетерогенність, функціональна роль, поліморфізм. — К.: Логос, 2001. — 192 с.

13. Мардамшин А.Г., Мустафина А.Р., Иштирякова Р.А. Сравнительный анализ изоферментного состава эстераз и гормонального баланса в двух типах каллусной ткани гороха посевного // Биотехнология. — 1997. — № 2. — С. 15—18.

14. Роне В.М. Генетический анализ лесных популяций. — М.: Наука, 1980. — 160 с.

15. Созинов А.А. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции. — М.: Наука, 1985. — 272 с.

16. Тунда С.Н., Коршиков И.И. Генотипические особенности плюсовых деревьев *Pinus sylvestris* L. var. *cretaceae* Kalenicz. ex Kom. // Интродукция и акклиматизация растений. — 1999. — Вып. 32. — С. 176—179.

17. Arulsekhar S., Parfitt D.E. et al. Comparison of isozyme variability in peach (*Prunus persica*) and almond (*Prunus dulcis*) cultivars // J. Heredity. — 1986. — 77 (4). — P. 272—274.

18. Baird, W.V., Estager A.S. et al. Estimating nuclear DNA content in peach and related diploid species using laser flow cytometry and DNA hybridization // J. Am. Soc. Hortic. Sc. — 1994. — 119 (6). — P. 1312—1316.

19. Conkle M.T., Hodgskiss P.D. et al. Starsh gelelectrophoresis of conifer seeds a laboratory

manual // USDA For. Serv. Gen. Tech. Rep. PSW. — 1982. — 64. — 18 p.

20. Foolad M.R., Arulsekhar S. et al. A genetic map of *Prunus* based on an interspecific cross between peach and almond // Theor. Appl. Genetics. — 1995. — 91 (2). — P. 262—269.

21. Mowrey B.D., Werner D.J. et al. Inheritance of isocitrate dehydrogenase, malate dehydrogenase, and shikimate dehydrogenase in peach and peach × almond hybrids // J. Am. Soc. Hortic. Sc. — 1990. — 115 (2). — P. 312—319.

22. Warburton J.L., Becerra V.V.L. et al. Utility of RAPD markers in identifying genetic linkages to genes of economic interest in peach // Theor. Appl. Genetics. — 1996. — 93 (5-6). — P. 920—925.

Рекомендовал к печати
Б.А. Левенко

І.К. Кудренко, Г.П. Кашеваров, П.А. Мороз

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, м. Київ

ИЗОФЕРМЕНТНЫЙ СКЛАД ПЕРСИКА (*PERSICA VULGARIS* MILL.)

Викладено результати вивчення ізоферментного складу селекційного фонду *Persica vulgaris* Mill. Наведено історію створення колекції персика у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, визначено можливості застосування ізоферментного аналізу у селекційній роботі. Зроблено висновок, що ізофермент пероксидазу можна використовувати як маркер для селекції персика на зимостійкість.

I.K. Kudrenko, G.P. Kashevarov, P.A. Moroz

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

ISOZYMES COMPOSITION OF PEACH (*PERSICA VULGARIS* MILL.)

The article is dedicated to investigation of isozymes composition of *Persica vulgaris* Mill. breeding pool. History of creation of peach collection in M.M. Gryshko National Botanical Gardens is given. Potentiality of using isozymes analyze in breeding work was determined. Conclusion is made about the possibility of using peroxidase isozymes as a molecular marker for breeding of peach for wintertolerance.

АМИГДАЛІН ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ АДАПТАЦІЇ СОРТІВ АЙВИ ДОВГАСТОЇ (CYDONIA OBLONGA MILL.) В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Одержано експериментальні дані, що свідчать про важливу роль амігдаліну в процесах життєдіяльності рослин. Установлено залежність вмісту амігдаліну в насінні (під час зберігання і стратифікації), а також у надземних органах (пагонах і листках) від рівня адаптації сортів айви довгастої в умовах Лісостепу України.

Айва довгаста (*Cydonia oblonga* Mill.) — перспективна плодова рослина, промислові насадження якої зосереджені на півдні України. Для вирощування в північніших районах використовують сорти айви, виведені на Волгоградській дослідній станції ВІР, у степовому відділенні Нікітського ботанічного саду — Національного наукового центру Української академії аграрних наук, а також сорти селекції Національного ботанічного саду (НБС) ім. М.М. Гришка НАН України. Завдяки цим новим сортам межа вирощування айви відсунулася на 500—700 км північніше її промислової культури [2, 6].

Як і для інших інтродукованих рослин Лісостеп України є північною межею успішного плодоношення айви довгастої. Сорти селекції НБС пройшли жорсткий природний і штучний відбір протягом кількох поколінь. Окремі сорти айви виявилися більш зимостійкими порівняно не лише з кісточковими породами, а й з більшістю осінніх і зимових сортів груш. В умовах Лісостепу місцеві сорти без великих пошкоджень витримують зимове зниження температури до $-28...30\text{ }^{\circ}\text{C}$ [4].

Зимостійкість сортів, як відомо, зумовлюється багатьма факторами, зокрема, важлива роль відводиться вторинним метаболітам, які беруть участь у біохімічній адаптації рослин. Однією з таких сполук є аміг-

далін — ціаногенний глікозид, нетоксична речовина, при гідролізі якої ферментом β -глікозидазою утворюється бензальдегід та синильна кислота [7—9].

Наші дослідження вмісту синильної кислоти у персика показали, що внаслідок високої токсичності вона захищає персик від шкідників, ураження деякими видами грибів і мікроорганізмів [3, 5].

Метою нашої роботи було визначити вміст амігдаліну в надземних органах і насінні різних сортів айви довгастої (*Cydonia oblonga* Mill.), а також дослідити динаміку вмісту амігдаліну в насінні під час стратифікації. Це дає змогу простежити рівні адаптованості різних сортів.

Проби було відібрано наприкінці вересня — в період плодоношення. Проаналізовано 21 сорт айви довгастої, а також для порівняння дику форму. Серед сортів: Шкільниця, Чернівецька, Юність (15-17-6), Київська ароматна, 2-12, Ізобільна кримська, С 18 Кащенка, Успіх, Северная Мічуріна, Марія, № 8 Кащенка, Кримська ароматна, Мир, № 18 Кащенка, Узбецька ароматна, Академічна, Середньоазіатська, Мілкоплідна волгоградська, Студентка, Дарунок онуку, Оранжева.

Для визначення вмісту амігдаліну в різних сортах айви довгастої було використано методику його гідролізу до синильної кислоти, яку потім відганяли з водяною парою й уловлювали певною кількістю нітрату рту-

ті (II). Надлишок нітрату ртуті (II) відтитрували роданидом амонію. Для повного гідролізу амигдаліну подрібнений зразок заливали водою на одну добу за наявності невеликої кількості тимоли як фіксуєного засобу і діетилового етеру для відділення органічної фази від неорганічної [1].

Найвищий вміст амигдаліну в насінні зафіксовано у сортів південного походження — Мир, Кримська ароматна (табл. 1), інтродукованих 20—30 років тому, децю нижчий він у сортів південного походження, інтродукованих набагато раніше, — Успіх, Узбецька ароматна, Середньоазіатська (очевидно, вони адаптувалися краще).

Найнижчий вміст амигдаліну — у зимостійкого сорту Мілкоплідна волгоградська з Поволжя та сортів селекції НБС, зокрема у найзимостійкіших сортів — № 18 Кащенко, Академічна, Оранжева, Марія, що свідчить про залежність вмісту амигдаліну від рівня адаптації сортів айви в умовах Лісостепу України.

З наведених експериментальних даних (табл. 2) видно, що вміст амигдаліну в насінні айви довгастої під час зберігання і стратифікації зазнає певних змін.

У процесі нагромадження амигдаліну можна виділити періоди з його максимальним і мінімальним вмістом (рис. 1—3).

Після збору насіння переходить у стан фізіологічного спокою, в цей період вміст амигдаліну знижується.

Під час стратифікації спостерігається підвищення його рівня. Це пов'язано з початком ростових процесів, амигдалін на цій стадії відіграє захисну роль. На останній стадії стратифікації, коли проростання насіння закінчується, вміст амигдаліну знову знижується.

При цьому зафіксовано, що пік максимального рівня амигдаліну корелює зі ступенем стиглості плодів айви довгастої.

Так, сорт № 18 Кащенко є раннім сортом. Відповідно у нього пік припадає на початкову стадію стратифікації (рис. 2). Сорти Оранжева, Марія, Середньоазіатська дос-

Таблиця 1. Вміст амигдаліну у свіжозібраному насінні різних сортів айви довгастої, % з перерахунком на суху масу

Сорт	Вміст амигдаліну
Мир	2,834
Кримська ароматна	2,825
Шкільниця	2,359
Чернівецька	2,338
Юність (15-17-6)	2,151
Успіх	1,940
№ 8 Кащенко	1,805
Узбецька ароматна	1,715
Київська ароматна	1,674
Середньоазіатська	1,604
Дарунок онуку	1,572
Мілкоплідна волгоградська	1,520
2-12	1,342
Студентка	1,334
Ізобільна кримська	1,266
Айва дика	1,239
№ 18 Кащенко	1,236
Академічна	1,164
С18 Кащенко	1,069
Оранжева	0,519
Марія	0,260
Довірчий інтервал	0,908

Таблиця 2. Динаміка нагромадження амигдаліну в насінні різних сортів айви під час стратифікації

Сорт	Вміст амигдаліну, % з перерахунком на суху масу			
	Одразу після збирання	Період стратифікації		
		Початок	Середина	Кінець
№ 18 Кащенко	1,236	1,189	0,541	0,554
Айва дика	1,239	0,863	2,348	0,000
Академічна	1,164	1,098	0,779	0,198
Дарунок онуку	1,572	1,020	1,068	1,054
Марія	0,260	0,678	1,495	0,865
Оранжева	0,519	0,880	1,071	0,762
Середньоазіатська	1,604	1,525	1,830	0,782
Студентка	1,334	1,048	1,144	1,232
Успіх	1,940	1,830	0,762	0,114
Довірчий інтервал	0,344	0,232	0,375	0,282

Рис. 1. Динаміка нагромадження амігдаліну в насінні айви довгастої (дикої) під час холодної стратифікації

Рис. 2. Динаміка нагромадження амігдаліну в насінні айви довгастої (сорт № 18 Кащенко) під час холодної стратифікації

Рис. 3. Динаміка нагромадження амігдаліну в насінні айви довгастої різних сортів під час холодної стратифікації

Таблиця 3. Вміст амігдаліну в пагонах та листках різних сортів айви довгастої

Сорт	Вміст амігдаліну, % з перерахунком на суху масу	
	у пагонах	у листках
№ 18 Кащенко	1,569	1,113
№ 8 Кащенко	1,684	1,058
Айва дика	1,638	2,124
Академічна	1,532	1,889
Дарунок онуку	0,921	1,739
Кримська ароматна	1,675	2,041
Марія	1,773	1,771
Мир	1,569	1,435
Мілкоплідна		
волгоградська	1,472	1,579
Оранжева	0,508	1,334
Северная Мічуріна	1,832	1,489
Середньоазіатська	1,522	1,512
Студентка	1,389	1,305
Узбецька		
ароматна	1,539	1,200
Успіх	1,936	1,689
Довірчий інтервал	0,182	0,164

тигають пізніше (рис 3). Відповідно, у цих сортів максимальний вміст амігдаліну спостерігається в пізніший період стратифікації.

Дослідження надземних органів (листівок та пагонів) показали, що вони також містять амігдалін (табл. 3).

Найвищий його вміст відмічено у сортів Марія, №8 Кащенко — селекції НБС, сортів Успіх і Кримська ароматна — селекції державного Нікітського ботанічного саду і сорту Северная Мічуріна — російської селекції (Центральне Нечернозем'я) і айви дикої, що зростає в умовах Києва.

Не набагато менший вміст амігдаліну і в інших сортах селекції НБС, власне, у всіх зазначених вище сортах вміст амігдаліну становить 1,532—1,936%.

Це свідчить про достатньо високу адаптацію як сортів селекції НБС, так і інтроду-

кованих сортів, які вирощуються в умовах Києва вже протягом чотирьох десятиріч років і достатньо зимостійкі.

Відмічено, однак, досить низький вміст амигдаліну (0,921 і 0,508%) у пагонах сортів селекції НБС — Дарунок онуку і Оранжева, тоді як у листках кількість його висока — відповідно 1,739 і 1,334%. За нашими попередніми даними [2], зимостійкість сортів Дарунок онуку і Оранжева дещо нижча, ніж інших сортів (зокрема, проаналізованих у цій статті), що підтверджується нижчим вмістом амигдаліну в їх пагонах. Що ж до високого вмісту амигдаліну у листках цих двох сортів, то, очевидно, потрібні подальші дослідження взаємозв'язку рівня амигдаліну у пагонах і листках одного і того самого сорту.

Отримані експериментальні дані свідчать про важливу роль амигдаліну як вторинного метаболіту у процесах життєдіяльності рослин, зокрема у зимостійкості, і залежність його вмісту у насінні (під час зберігання і стратифікації), а також у надземних органах (пагонах і листках) від рівня адаптації сортів айви довгастої в умовах Лісостепу України.

1. Ермаков А.И. и др. Методы биохимического исследования растений. — Л.: Колос, 1972. — 456 с.
2. Клименко С.В. Айва обыкновенная. — К.: Наук. думка, 1993. — 285 с.
3. Кудренко І.К., Левон В.Ф., Мороз П.А. Динаміка накопичення пруназину в пагонах персика (*Persica vulgaris* Mill.) // Наук. вісн. Чернівець. ун-ту. Сер. біол. — 2002. — С. 202—206.
4. Лобачов А.Я. Зимостойкость айвы в условиях северной части Волго-Ахтубинской поймы // Тр. Волгоград. опыт. станции ВИР. — 1963. — Вып. 3. — С. 270—290.
5. Мороз П.А., Левон В.Ф., Кудренко І.К. Зміни у листках персика (*Persica vulgaris* Mill.) під впливом гриба *Taphrina deformans* Fuck // Фізіол. і біохім. культур. рослин. — 2003. — 35, № 3. — С. 252—256.

6. Хролик А.Я. Методические указания по культуре айвы в Крыму. — Ялта: Б.и., 1978. — 17 с.

7. Jones D.A. Cyanogenic glycosides and their function. In: J.B. Harborne (ed.). *Phytochemical Ecology*. — London: Academic Press, 1972. — P. 103—124.

8. Jones D.A. Co-evolution and cyanogenesis. In: V.H. Heywood (ed.). *Taxonomy and Ecology*. — London: Academic Press, 1974. — P. 213—242.

9. Jones D.A., Keymer R.J., Ellis W.M. In: J.B. Harborne (ed.). *Biochemical aspects of Plant and Animal coevolution*. — London Academic Press, 1978. — P. 21—34.

В.Ф. Левон, С.В. Клименко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

АМИГДАЛИН КАК ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ СОРТОВ АЙВЫ ПРОДОЛГОВОЙ (CYDONIA OBLONGA MILL.) В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Получены экспериментальные данные, которые показывают значение амигдалина в процессах жизнедеятельности растений. Установлена зависимость содержания амигдалина в семенах (в процессе хранения и стратификации), а также в надземных органах (побегах и листьях) от уровня адаптации сортов айвы продолговатой в условиях Лесостепи Украины.

V.F. Levon, S.V. Klimenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

AMIGDALIN AS ONE OF PARAMETERS OF ADAPTATION LEVEL OF THE QUINCE OBLONG (CYDONIA OBLONGA MILL.) IN CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Experimental data which show value of amigdalin during ability to live of plants are received. Dependence of the contents of amigdalin in seeds is established during storage and stratification, and also in elevated organs (sprouts and leaves) from level of adaptation of cultivars of a quince oblong in conditions of Forest-Steppe of Ukraine.

A METHOD FOR THE IMITATION OF DROUGHT STRESS IN ARABIDOPSIS THALIANA L.

A method for the imitation of drought stress in Arabidopsis thaliana L. combining the advantages of rapid and prolonged treatments was developed. The proposed method allows decreasing water content in the growth medium gradually and homogenously, growing plants under sterile conditions, and observing a root system during the growth. In the course of experiment, gradual growth retardation of stressed plants was observed. The rates of cell division and cell elongation of the tap root were measured and it was defined that cell division and cell elongation are both responsible for growth retardation. Morphological changes in the roots of stressed plants were described.

Plant growth is greatly affected by environmental abiotic stresses such as drought, high salinity and low temperature. These stresses induce various biochemical and physiological responses in plants to acquire stress tolerance. Abiotic stresses are severe limiting factors of plant growth and crop production [31, 22, 23]. Among these abiotic stresses, drought or water deficit is the most severe limiting factor of plant growth and crop production [22, 11]. It causes 24 million tons of yield loss in maize annually by inhibiting plant growth and photosynthesis [25]. Typically, however, roots are affected less than shoots. In fact, even under mild water deficit, shoots may stop growing completely while roots continue to grow. Continued root growth allows plant to plumb soil for water and can be especially important for seedling establishment [31].

Although the responses of plants to water deficit have been studied in many species, we thought to use *Arabidopsis thaliana* L. to take advantage of the potent molecular and genetic tools available for this species [31, 35]. Its many advantages include a small genome, short life cycle, small stature, prolific seed production, and ease of transformation. In addition, a wealth of genomic resources exists, such as a

completely sequenced genome, a near saturation insertion mutant collection, a genome array that contains the entire transcriptome, and more than 50,000 molecular markers [35]. In addition, roots of *A. thaliana* seedlings have a well-defined anatomy [31].

In the last years a number of methods have been worked out, which allow imitating conditions of natural drought stress. These treatments could be divided into two big groups: prolonged [30] and rapid treatments [9, 26, 34]. In the case of prolonged treatments, stress action lasts from several days to several weeks. Plants are grown on sand or soil, and desiccation occurs through ceasing of watering. Stress conditions are more similar to those of natural water stress. Another advantage is the possibility to observe long-term morphological changes. At the same time difficulties are possible by reliable determination of the humidity of sand or soil and hence it may be problematic to estimate the stage of stress. Root system can't be observed *in vivo*, and it could be complicated to isolate whole plants including roots for analysis. As a result of using of non-sterile growing substrate, sterility is not maintained.

Taking into account disadvantages of prolonged treatments, another group of methods has been established and widely used. We called them rapid treatments because stress

action doesn't exceed several hours. Desiccation occurs through removing of plants from growth medium and putting them on filter paper under controlled temperature and humidity. These methods are brief and reliable; whole plants can easily be separated from medium and taken for biochemical as well as for microscopic analysis. At the same time, they are very simplified imitation of natural water stress; duration of stress doesn't allow observing long-term morphological changes.

Despite the advantages of *A. thaliana*, to our knowledge only few attempts were undertaken to imitate conditions of prolonged water stress on plants growing on sterile agar medium [26]. Unfortunately, our attempts to repeat these experiments resulted in unequal drying of medium and contaminations. Nutrient-agar media are often used in studies of *A. thaliana*, and hence a large amount of physiological data has been obtained for these conditions [31]. Therefore, the aim of this study was to develop a method to grow *A. thaliana* seedlings at a lowering water potential on an agar-solidified medium; and, using this system, we characterized several growth responses of *A. thaliana* seedlings to water deficit.

Materials & Methods

Plant Material

Arabidopsis thaliana L. line used in this study was Columbia wild type. The CycB1; 1:CDB:GUS marker line was kindly provided by John Celenza.

Plant Growth Conditions

A. thaliana seeds were sterilized in 5% NaClO for 3 minutes, washed 3 times in sterile water, and distributed in 1% low melt agarose. Afterwards the seeds were sown onto the standard plastic agar plates containing 1x Murashige and Skoog (MS) salt mixture supplemented with 4.5% sugar, pH 5.7, and left to imbibe 2 days at 4° in the dark. The plants were then cultivated in a growth chamber in a near vertical position at 22 °C, and 16-h light (80 μmol m⁻²s⁻¹) /8h dark cycle till the age of 6 days which corresponds to the stage of fully deve-

loped cotyledons. Then, the plants were transferred onto plates with low MS concentration (0.25x) and without sugar. Sucrose, often compared to a hormone, was added to the medium because it promotes plant growth [1, 31]. In the experiments with the medium lacking sugar, germination and growth were irregular to such an extent that it was difficult to select enough uniform seedlings for transplanting [31]. At the same time, to minimise the consequences of osmotic stress, we used a second medium without sugar and with the low concentration of mineral nutrients (0,25x MS).

Additionally, the plates intended for the modulation of water stress conditions were modified. Firstly, the amount of medium was fixed to 80 ml. Then, the medium was poured under determined angle so that the thickness of agar layer on the top of the plate is less as on its bottom, and hence the drying gradient is created. Finally, the standard plate plastic cover was replaced with cellophane foil (Roth, Germany), which is transparent for water vapour. Control plates were standard i.e. they contained 0.25x MS 40 ml each and were covered with usual plastic cover. Plants were viable under these conditions till the age of 5–6 days after transfer.

Measurement of Substrate Moisture

The small pieces of agar substrate were taken from the surface of angle plates, which were placed into growth chamber, at the level of 2, 6, and 10 cm from the top of the plate. Then, the agar pieces were dried for 4 h at 70 °C, and the dry weight was calculated.

GUS-Staining

The mitotic activity of *A.thaliana* roots was investigated by using the cycB1;1:CDB:GUS marker line. The plants were removed from agar every day after transfer, submerged in staining solution (0.1 M NaPO₄ pH 7.0, 0.01 M EDTA, 0.01% (v/v) Triton X-100, 0.5 mM K₃[Fe(CN)6], 0.5 mM K₄[Fe(CN)6] and 0.05% (w/v) X-Gluc substrate solved in dimethylformamide). Samples were mounted on microscopic slides and incubated at 37 °C for 2 hours. The number of dividing cells in the

Fig. 1. Change of substrate humidity of an angle plate

Fig. 2. Change of length of main root of plants grown under stress conditions and in control. Symbols indicate: K — control plants; S — plants subjected to slow desiccation stress. Bars indicate standard deviations

meristematic zone of the main root was counted under the light microscope.

Imaging of Roots and Cell Length Measurement

Images of roots of growing plants were captured with a Leica DC500 digital camera. The control and stressed plants were harvested at the age of 5 days after transfer, fixed in a mixture of methanol and acetic acid (3:1, v/v). The samples were mounted on the microscopic slides in mounting solution (76% (w/v) chloralhydrate, 19% (v/v) glycerine 87%). For

the measurement the fully elongated epidermal cells were taken, which do not form root hairs (atrachoblasts) along the entire main root, starting at 2mm from the distal end of the main root and finishing at the point where transfer occurred. This point could be easily seen by the absence of the root hairs, which were lost at the moment of transfer. The cells were measured using micrometric ocular (10×). One randomly selected cell within an interval of 0,5 mm was measured. The measurements were taken using a Zeiss Axiowert 35 microscope.

Results and Discussion

System for observation of growth of *A. thaliana* plants upon slow desiccation stress

Arabidopsis thaliana plants grown till the age of 6 days on the full MS medium supplemented with 4.5 % sugar under standard conditions were subjected to slow desiccation stress by transferring on the plates specially constructed for this purpose. We measured the dry weight of the substrate at 2, 6 and 10 cm from the top of the angle plate (Fig. 1). This resulted in a progressive depletion of water in the substrate. From the onset of the drought conditions (0 d), the dry weight of substrate increased from the initial value of 1,1% to 100% (no water) within 5, 6 and 7 days at the level of 2, 6 and 10 cm from the top of the plate, respectively. The character of curve testifies the loss of approximately equal portions of water day after day.

As a result of water loss, the stressed plants were visually much more retarded in comparison to control. To gain further insight into the response of primary root elongation to water deficit, the kinetics of the response during the 5 d exposure was studied. As shown on Fig. 2, in the control plants, soon after transfer, we observed the subsequent activation of growth, return to the log-phase, and reaching of the plateau. In contrast, the stressed plants have undergone after the period of slight activation on 2 d and 3 d the phase of slow subsequent retardation of growth followed by death on 6 d as a consequence of total water loss. Under

stress conditions, the total elongation of the main root at the end of the 5 d treatment was approx. 6 times less as in the control.

Most studies have found that water deficit inhibits primary root elongation rate [10, 13, 16, 27, 31]. Stimulation has been shown for *Pinus pinaster* [18, 29], *Glycine max* (L.) Merr. [5], and *Arabidopsis thaliana* [31]. In our experiment, the decrease of primary root growth rate is more pronounced at the later stages of stress, which is in accordance with an observation that at moderate stress the root elongation increases whereas at severe water stress it decreases [31]. As described above, the desiccation stress results in a progressive retardation of root growth. It is well known that adverse conditions inhibit root growth and that cell division and cell cycle regulation are involved in this response [3, 12, 20, 21, 33]. To investigate whether this phenomenon is a result of more rare division of meristematic cells or it reflects the lower level of cell elongation, we undertook two experiments.

In course of the first one (Fig. 3) *A. thaliana* plants (ecotype Columbia) were fixed on the 5 d and observed in light microscope. We measured the length of mature epidermal cells, which do not produce root hairs, so called atrichoblasts. Cells were measured only in the part of the main root, which had grown after the transfer. This "post-transfer" distal part of the root could easily be distinguished from the "pre-transfer" one by the presence of root hairs in it. At first we expected the change of a cell length corresponding to the phase of growth, e.g. longer cells at the beginning of stress action and shorter at its end. Nevertheless, no considerable change of cell length within two groups could be observed, though elongation rates changed considerably in both groups. Cell length in the control increased quite slightly compared with stressed plants. At the same time, this difference was not significant, and it could not be responsible for much more strong elongation of a main root of control plants. Therefore, a length of epidermal cells seems to be parameter, which should be regulated to fall within a preferred range.

Fig. 3. Length of mature root epidermal cells in control and under slow desiccation stress. Symbols indicate: K — control plants; S — plants subjected to slow desiccation stress. Bars indicate standard deviations

Fig. 4. Number of dividing cells in the root meristem of plants grown under stress conditions and in control. Symbols indicate: K — control plants; S — plants subjected to slow desiccation stress. Bars indicate standard deviations

This allows us to presume that the changes in division of root meristematic cells are responsible for changes in root growth rate and hence for the reaction of plants to the conditions of the slow desiccation stress. In order to check this hypothesis, we investigated the mitotic activity using the plants of a transgenic marker line *Cyc B1;1: CDB: GUS*, which were expressing the labile translational fusion protein between the mitotic cyclin B1 and the β -glucuronidase. The promoter and the region coding the first 150 amino acids of *A. thaliana* cyclin B1 were combined with the

Fig. 5. Root phenotypes. Bars: 1 mm in A and B and 100 μ m in C and D.

A — Control plant. Regular distribution of root hairs could be observed; B—D — plants grown under stress conditions; B — bending of root tip. Root hairs in the area of tip bending have peculiar shape, which may be result of turgor loss in the distal part of the root. Irregular distribution of root hairs and hairless areas could also be observed; C — root hair with vesicular extension at its distal end (indicated by Arrow); D — root hair branching. Arrows indicate position of root hairs with bifurcations

β -glucuronidase (GUS) gene. The expressed chimeric protein contains the destruction box (CDB), which resides between amino acid 30 and 38 of cyclin B1. Owing to a mitotic degradation signal in the protein, reporter gene activity marks only actively dividing cells [4, 15, 32]. The plants were daily taken from agar, stained, and the number of stained cells was measured (Fig. 4). Parallel we carried out the measurement of root elongation of transgenic plants, which was similar to the root elongation of Columbia wild type plants (not shown).

In the control group, the division of meristematic cells of main root changed over time in parallel with an elongation rate. The same goes for the group of stressed plants with one noteworthy exception: division rates on 3 d, 4 d and 5 d were much higher as it could be expected from their elongation rates. This may be due to a fact that root elongation is always a result of *previous* cell divisions.

To our knowledge, in *A. thaliana*, the change in root elongation rate is paralleled by the change in cell production rate. Our data provide another support for this hypothesis. In species where water deficit similarly inhibited primary root elongation rate, cell production rate was similarly inhibited [6, 8]. This suggests that the root's elongation rate at given levels of water deficit is determined principally by the supply of cells to the zone of rapid elongation [2, 31].

The most sensitive cells of a root might be root hairs. They display a tendency to a big morphological plasticity. Under slow desiccation stress, the roots exhibited hair decay (Fig. 5B), which was stronger under more severe stress conditions. Typical for the root hairs of stressed plants are also such abnormalities, as root hairs with vesicular extension on their distal end and root hairs with bifurcations (Fig. 5C, D). To our knowledge, this is the first report of the enhanced production of root hair branching under conditions of water deficit. Bifurcated root hairs is one of the numerous root hair deformations, which is promoted by several treatments, such as influence of Nod factors (bacteria-to-plant signalling) [7] and Fe-deficiency [17]. This response to signal occurs at a specific developmental stage, namely when hairs are terminating growth [14]. At the final stages of the slow desiccation stress, the roots exhibit curling of their distal end (Fig. 5B). The similar phenomenon was already observed [28] in the experiments with gel drying. This may be an indication that the drying of gel surface increases its sticking capacity, which in its turn is capable of slowing the movement of

root tip, and causing deflections as a result of elongation. In association with curling the "crumpled" root hairs could be also observed, which may be due to lower turgid pressure at the distal end of the root.

In this work we presented a new method of slow desiccation stress, which combines the advantages of rapid [9, 26, 34] and prolonged [30] treatments. This method allowed us to observe gradual retardation of growth and other effects of drought stress action (bifurcated root hairs, root tip bending, root hair loss).

1. Baskin T.I., Wilson J.E. Inhibitors of protein kinases and phosphatases alter root morphology and disorganize cortical microtubules // Plant Physiol. — 1997. — **113**, N 2. — P. 493—502.
2. Beemster G.T.S., Baskin T.I. Analysis of cell division and elongation underlying the developmental acceleration of root growth in *Arabidopsis thaliana* // Plant Physiol. — 1998. — **116**, N 4. — P. 1515—1526.
3. Burssens S., Himanen K., van de Cotte B. et al. Expression of cell cycle regulatory genes and morphological alterations in response to salt stress in *Arabidopsis thaliana* // Planta. — 2000. — **211**, N 5. — P. 632—640.
4. Colon-Carmona A., You R., Haimovitch-Gal T., Doerner P. Spatio-temporal analysis of mitotic activity with a labile cyclin-GUS fusion protein // Plant J. — 1999. — **20**, N 4. — P. 503—508.
5. Creelman R.A., Mason H.S., Bensen R.J. et al. Water deficit and abscisic acid cause differential inhibition of shoot versus root growth in soybean seedlings. Analysis of growth, sugar accumulation and gene expression // Plant Physiol. — 1990. — **92**, N 1. — P. 205—214.
6. Dubrowsky J.G., North G.B., Nobel P.S. Root growth, developmental changes in the apex, and hydraulic conductivity for *Opuntia ficus-indica* during drought // New Phytologist. — 1998. — **138**, N 1. — P. 75—82.
7. Duzan H.M., Zhou X., Souleimanov A., Smith D.L. Perception of *Bradyrhizobium japonicum* Nod factor by soybean [*Glycine max* (L.) Merr.] root hairs under abiotic stress conditions // J. Exp. Bot. — 2004. — **55**, N 408. — P. 2641—2646.
8. Fraser T.E., Silk W.K., Rost T.L. Effects of low water potential on cortical cell length in growing regions of maize roots // Plant Physiol. — 1990. — **93**, N 2. — P. 648—651.
9. Fujimoto S.Y., Ohta M., Usui A. et al. *Arabidopsis* Ethylene-responsive element binding factors act as transcriptional activators or repressors of GCC box-mediated gene expression // Plant Cell. — 2000. — **12**, N 3. — P. 393—404.
10. Gingrich J.R., Russell M.B. Effect of soil moisture tension and oxygen concentration on the growth of corn roots // Agr. J. — 1956. — **48**, N 3. — P. 517—520.
11. Kasuga M., Liu Q., Setsuko M. et al. Improving plant drought, salt and freezing tolerance by gene transfer of a single stress-inducible transcription factor // Nat. Biotech. — 1999. — **17**, N 3. — P. 287—291.
12. Kurth E., Cramer G.R., Lauchi A., Epstein E. Effects of NaCl and CaCl₂ on cell enlargement and cell production in cotton roots // Plant Physiol. — 1986. — **82**, N 4. — P. 1102—1186.
13. Materechera S.A., Dexter A.R., Alston A.M., Kirby J.M. Growth of seedling roots in response to external osmotic stress by polyethylene glycol 20 000 // Plant and Soil. — 1992. — **143**, N 1. — P. 85—91.
14. Miller D., de Rujter N., Emons A. From signal to form: aspects of the cytoskeleton-plasma membrane-cell wall continuum in root hair tips // J. Exp. Bot. — 1997. — **48**, N 316. — P. 1881—1896.
15. Mirreh H.F., Ketcheson J.W. Influence of soil water matric potential and resistance to penetration on corn root elongation // Can. J. Soil Sci. — 1973. — **53**, N 4. — P. 383—388.
16. Mueller S., Fuchs E., Ovecka M. et al. Two new loci, PLEIADE and HYADE, implicate organ-specific regulation of cytokinesis in *Arabidopsis* // Plant Physiol. — 2002. — **130**, N 1. — P. 312—324.
17. Mueller M. and Schmidt W. Environmentally induced plasticity of root hair development in *Arabidopsis* // Plant Physiol. — 2004. — **134**, N 1. — P. 409—419.
18. Nguyen A., Lamant A. Variation in growth and osmotic regulation of roots of water-stressed maritime pine (*Pinus pinaster* Ait.) provenances // Tree Physiol. — 1989. — **5**, N 1. — P. 123—133.
19. Oono Y., Seki M., Tokihiko N. et al. Monitoring expression profiles of *Arabidopsis* gene expression during rehydration process after dehydration using ca. 7000 full-length cDNA microarray // Plant J. — 2003. — **34**, N 1. — P. 868—887.
20. Sacks M.M., Silk W.K., Burman P. Effect of water stress on cortical cell division rates within the apical meristem of primary roots of maize // Plant Physiol. — 1997. — **114**, N 2. — P. 519—527.
21. Samarajeewa P.K., Barrero R.A., Umeda-Hara C. et al. Cortical cell death, cell proliferation, macromolecular movements and rTip1 expression patterns in roots of rice (*Oryza sativa* L.) under NaCl stress // Planta. — 1999. — **207**, N 3. — P. 354—361.

22. Seki M., Narusaka M., Abe H. et al. Monitoring the expression pattern of 1300 *Arabidopsis* genes under drought and cold stresses by using a full-length cDNA microarray // *Plant Cell*. — 2001. — **13**, N 1. — P. 61—72.

23. Seki M., Narusaka M., Ishida J. et al. Monitoring the expression profiles of 7000 *Arabidopsis* genes under drought, cold and high-salinity stresses using a full-length cDNA microarray // *Plant Journal*. — 2002. — **31**, N 3. — P. 279—292.

24. Sharp R.E., Davies W.J. Solute regulation and growth by roots and shoots of water-stressed maize plants // *Planta*. — 1979. — **147**, N 1. — P. 43—49.

25. Shou H., Bordallo P., Wang K. Expression of the *Nicotiana* protein kinase (NPK1) enhanced drought tolerance in transgenic maize // *J. Exp. Bot.* — 2004. — **55**, N 399. — P. 1013—1019.

26. Söderman E., Hjellström M., Fahleson J., Engström P. The HD-Zip gene ATHB6 in *Arabidopsis* is expressed in developing leaves, roots and carpels and up-regulated by water deficit conditions // *Plant Mol. Biol.* — 1999. — **40**, N 1. — P. 1073—1083.

27. Spollen W.G., Sharp R.E., Saab I.N., Wu Y. Regulation of cell expansion in roots and shoots at low water potentials. In: Smith J.A.C., Griffiths H., eds. *Water deficits. Plant responses from cell to community*. — Oxford: BIOS, 1993. — P. 37—52.

28. Thompson V.M. and Holbrook N.M. Root-gel interactions and the root waving behaviour of *Arabidopsis* // *Plant Physiol.* — 2004. — **135**, N 3. — P. 1822—1837.

29. Triboulot M.-B., Pritchard J., Tomos D. Stimulation and inhibition of pine root growth by osmotic stress // *New Phytologist*. — 1995. — **130**, N 2. — P. 169—175.

30. Vartanian N., Marcotte L., Giraudat J. Drought rhizogenesis in *Arabidopsis thaliana* // *Plant Physiol.* — 1994. — **104**, N 2. — P. 761—767.

31. Van der Weele C.M., Spollen W.G., Sharp R.E., Baskin T.I. Growth of *Arabidopsis thaliana* seedlings under water deficit studied by control of water potential in nutrient-agar media // *J. Exp. Bot.* — 2000. — **51**, N 350. — P. 1555—1562.

32. Werner T., Motyka V., Laucou V. et al. Cytokinin-deficient transgenic *Arabidopsis* plants show multiple developmental alterations indicating opposite functions of cytokinins in the regulation of root and shoot meristem activity // *Plant Cell*. — 2003. — **15**, N 11. — P. 2532—2550.

33. West G., Inze D., Beemster G.T.S. Cell cycle modulation in the response of the primary root of

Arabidopsis to salt stress // *Plant Physiol.* — 2004. — **135**, N 2. — P. 1—9.

34. Yamaguchi-Shinozaki K., Shinozaki K. A novel cis-acting element in an *Arabidopsis* gene is involved in responsiveness to drought, low-temperature, or high-salt stress // *Plant Cell*. — 1994. — **6**, N 2. — P. 251—264.

35. Zhang J.Z., Creelman R.A., Zhu J.-K. From laboratory to field. Using information from *Arabidopsis* to engineer salt, cold, and drought tolerance in crops // *Plant Physiol.* — 2004. — **135**, N 1. — P. 1—7.

Recommended to publication by B.O. Levenko

Ю. Бобровницький

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Україна, м. Київ

МЕТОД ІМІТАЦІЇ ВОДНОГО СТРЕСУ НА *ARABIDOPSIS THALIANA* L.

Автором розроблено метод з імітації водного стресу на проростках *Arabidopsis thaliana* L., який дає змогу знижувати вміст води в середовищі поступово і рівномірно, вирощувати рослини в стерильних умовах і вивчати кореневу систему під час росту. В процесі експерименту відмічене поступове пригнічення росту рослин в умовах водного стресу. Встановлено, що поділ та елонгація клітин є відповідальними за пригнічення росту рослин порівняно з контролем. Описано морфологічні зміни в коренях рослин в умовах водного стресу.

Ю. Бобровницький

Інститут ботаніки ім. Н.Г. Холодного НАН України, Україна, г. Киев

МЕТОД ИМИТАЦИИ ВОДНОГО СТРЕССА НА *ARABIDOPSIS THALIANA* L.

Автором разработан метод имитации водного стресса на проростках *Arabidopsis thaliana* L., позволяющий снижать содержание воды в среде медленно и равномерно, выращивать растения в стерильных условиях и изучать корневую систему во время роста. В процессе эксперимента отмечено постепенное угнетение роста растений в условиях водного стресса. Установлено, что деление и удлинение клеток являются ответственными за угнетение роста растений по сравнению с контролем. Описаны морфологические изменения в корнях растений в условиях водного стресса.

У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

У 2005 р. у рамках сесій Ради ботанічних садів та дендропарків України відбулися дві міжнародні наукові конференції.

Перша з них була присвячена 25-річчю Криворізького ботанічного саду НАН України і проведена на базі цього закладу 16—19 травня. Тема конференції: "Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманіття в умовах антропогенно зміненого середовища". У ній взяли участь близько 100 осіб з ботанічних садів, дендропарків та інших установ біологічного та природоохоронного профілю України, Білорусі та Росії.

З ювілеєм Криворізький ботанічний сад і його колектив привітали представники місцевої влади, які відзначили співробітників преміями, почесними грамотами тощо.

На пленарному засіданні учасники заслухали 9 доповідей, на секційному — 13, стендових доповідей було представлено 15. Матеріали конференції опубліковані в збірнику "Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманіття в умовах антропогенно зміненого середовища (506 с.).

За результатами роботи конференції сесія Ради ботанічних садів та дендропарків України ухвалила таке:

1. Усі доповіді містять емкісні інформативні матеріали, присвячені досягненням ботанічних садів та дендропарків щодо збереження, відновлення і збагачення біорізноманітності рослин в умовах антропогенно змі-

неного середовища, зокрема щодо збереження генофонду видів, вирішення завдань, визначених Стратегією ботанічних садів зі збереження біорізноманітності рослин.

2. У ботанічних садах і дендропарках України, Білорусі та Росії надзвичайно велику увагу приділяють збереженню рідкісних та зникаючих видів рослин.

3. У зв'язку з 25-річним ювілеєм, відзначити Криворізький ботанічний сад НАН України та його колектив як такий, що за короткий час створив прекрасні експозиції інтродукованих рослин, незважаючи на складні екологічні умови. Без сумніву, наукові розробки співробітників Криворізького ботанічного саду та їхнє впровадження сприяли поліпшенню навколишнього середовища внаслідок озеленення різноманітних промислових земель регіону та м. Кривий Ріг. Слід зазначити також, що розквіту Саду сприяли місцеві промислові підприємства. Так, Центральний та Північний гірничо-збагачувальні комбінати, розуміючи значущість наукових розробок, всіляко допомагають Саду з впровадженням їх у виробництво.

4. Відзначити значну та чітку роботу колективу Криворізького ботанічного саду щодо підготовки, організації і проведення міжнародної конференції в рамках сесії Ради ботанічних садів та дендропарків України.

Розглянувши та обговоривши організаційні питання, Сесія ухвалила таке:

1. Розглянувши звернення керівництва Національного еколого-натуралістичного центра учнівської молоді (його дендропар-

ку) та Українського степового природного заповідника НАН України про вступ до Ради ботанічних садів та дендропарків України, Сесія рекомендувала розглянути ці звернення на наступній сесії, заслухавши безпосередньо керівників цих установ 19—21 вересня 2005 р. у Києві.

2. Заслухавши інформацію директора Клубу любителів природи "Саксагань" (Кривий Ріг) про діяльність клубу та прагнення створити на землях, що належать клубу, дендропарк "Дубова балка", Сесія схвалила доцільність створення цього парку з наступним наданням йому статусу дендропарка і заповідної території місцевого значення.

3. У зв'язку зі зміною назви Ради та різним баченням членами Ради порядку вступу окремих організацій до мережі (системи) Ради ботанічних садів та дендропарків України, переглянути Положення про Раду ботанічних садів. Підготувати пропозиції щодо змін до Положення..., структури Ради та Бюро тощо до чергової сесії Ради, яка відбудеться 19—21 вересня 2005 р.

4. Винести подяку директору Ботанічного саду Львівського національного університету ім. І. Франка А.І. Прокопіву за виконання доручення попередньої сесії Ради — випуск довідникового видання "Ботанічні сади і дендропарки України".

5. Чергову сесію Ради ботанічних садів та дендропарків України провести 19—21 вересня цього року на базі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. В її рамках провести міжнародну конференцію на тему "Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень".

6. У 2006 р. чергову сесію провести на базі Ботанічного саду Таврійського університету ім. В.І. Вернадського.

Міжнародна конференція на тему: "Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень" відбулася в рамках Сесії Ради бота-

нічних садів та дендропарків України 19—21 вересня 2005 р. у Києві на базі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України і була присвячена його 70-річчю.

У роботі конференції взяли участь представники ботанічних садів Білорусі, Росії, Латвії, Грузії, 15 ботанічних садів і 5 дендропарків України та інших установ біологічного і природничого профілю.

Учасники конференції заслухали 10 доповідей, в яких висвітлено основні напрями наукових досліджень в установах, окремі практичні та теоретичні аспекти інтродукції рослин у різних регіонах як України, так і інших країн, перспективи інтродукції рослин.

Матеріали конференції опубліковано в збірнику "Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень" (273 с.).

Заслухавши та обговоривши доповіді, учасники конференції зазначили, що:

1. На сьогодні в ботанічних установах зібрано великі колекції деревних і трав'янистих інтродуцентів. Усі ботанічні сади та дендропарки відіграють провідну роль у збереженні та збагаченні біорізноманіття рослин.

2. Велику увагу у діяльності ботсадів та дендропарків приділено селекційно-генетичним, екологічним та фізіолого-біохімічним аспектам інтродукції рослин, біологічним основам використання цих рослин у зеленому будівництві.

3. Ботанічні установи повністю підтримують і намагаються досягти намічених у Конвенції про біологічну різноманітність цілей.

Ця сесія Ради ботанічних садів та дендропарків України була звітно-виборною.

Заслухавши звіт голови Ради чл.-кор. Т.М. Черевченко про діяльність Ради за 2000—2005 рр., сесія схвалила його, розглянула низку організаційних питань та ухвалила таке:

1. Рада ботанічних садів та дендропарків України підтримує розроблену Міжнародною асоціацією ботанічних садів у 2002 р.

Міжнародну програму з охорони природи. Рада вважає за необхідне оформити результати постійної роботи з "червонокнижними" рослинами у виданні "Рослини Червоної книги України в колекціях ботаничних садів та дендропарків" (під керівництвом В.І. Мельника та Н.М. Трофименко).

2. Біорізноманітність рослин є основою для підтримки екологічних умов існування і поліпшення екології в цілому, тому згідно з прийнятими міжнародними документами значна роль у справі збереження генетичних ресурсів відведена саме ботаничним садам та дендропаркам. Тому нині актуальним завданням є створення генетичних банків рослин. Розпочату роботу зі створення банку даних декоративних трав'янисто-квітникових рослин у Національному ботаничному саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) схвалити, продовжувати її та надавати необхідні для цього матеріали канд. біол. наук Світлані Петрівні Машковській (НБС, відділ квітниково-декоративних рослин).

3. Оскільки на нинішньому етапі необхідно переглянути "Положення про Раду ..." та внести відповідні зміни і доповнення до нього, створити комісію для розгляду цього питання в складі: П.А. Мороз, С.В. Клименко, Д.Б. Рахметов, П.Є. Булах та Н.М. Трофименко). Внесені пропозиції розглянути та затвердити на наступній сесії.

4. У зв'язку з проблемами, які виникли на семінарі в рамках сесії "Головні засади цивільного обліку сортів квітниково-декоративних рослин", створити групу (комісію) для координації взаємозв'язків між установами Ради ботаничних садів та дендропарків України та Інститутом експертизи сортів (В.І. Мельник, Д.Б. Рахметов, В.Ф. Горобець, С.В. Клименко).

5. Заслухавши доповідь директора дендропарку "Олександрія" канд. біол. наук С.І. Галкіна, сесія схвалила програму розвитку дендропарку на 2006—2007 рр.

6. Прийняти до складу Ради нових членів:

Дендрологічний парк Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ);

Дендрологічну частину Українського степового природного заповідника НАН України (Донецька обл.).

7. Надавати підтримку ботаничним садам, які відновили свою діяльність та відбудовуються (Черкаського, Таврійського, Кам'янець-Подільського та Ужгородського національних університетів).

8. Підготувати видання про ботаничні сади та дендропарки України, які входять до складу Ради (відповідальні В.В. Кваша та Н.М. Трофименко).

9. Згідно з Положенням про Премію імені академіка М.М. Гришка, нагородити цією Премією в 2005 р. за вагомі досягнення в галузі інтродукції рослин:

Мельника Віктора Івановича, докт. біол. наук, професора;

Собка Володимира Гавриловича, докт. біол. наук, професора;

Кохна Миколу Арсенійовича, докт. біол. наук, професора;

Кузнецова Сергія Івановича, докт. біол. наук, професора;

Трофименко Надію Михайлівну, канд. біол. наук, старшого наукового співробітника.

10. Затвердити новий склад Бюро Ради.

Склад Бюро Ради ботаничних садів та дендропарків України (2005—2010 рр.):

Голова Ради — чл.-кор. НАН України Т.М. Черевченко.

Заступники: докт. біол. наук Н.В. Заїменко, докт. біол. наук В.І. Мельник.

Учений секретар — канд. біол. наук Н.М. Трофименко.

Референт — канд. біол. наук І.Ю. Осипова.

Члени бюро:

1. П.А. Мороз, докт. біол. наук, проф. (НБС).
2. С.І. Кузнецов, докт. біол. наук, проф. (НБС).
3. Д.Б. Рахметов, докт.с.-г.наук (НБС).

4. С.В. Клименко, докт. біол. наук, проф. (НБС).
5. І.К. Кудренко, канд. біол. наук, ст. наук. співр. (НБС).
6. П.Є. Булах, канд. біол. наук, ст. наук. співр. (НБС).
7. О.М. Горелов, канд. біол. наук, ст. наук. співр. (НБС).
8. М.І. Шумик, канд. біол. наук, ст. наук. співр. (НБС).
9. М.Б. Гапоненко, канд. біол. наук., ст. наук. співр. (НБС).
10. В.В. Кваша, канд. біол. наук, ст. наук. співр. (НБС).
11. О.З. Глухов, докт. біол. наук (директор Донецького ботсаду НАН України).
12. А.Ю. Мазур, канд. біол. наук (директор Криворізького ботсаду НАН України).
13. В.В. Кучеревський, канд. біол. наук (зам. директора Криворізького ботсаду НАН України).
14. О.М. Слюсаренко, докт. біол. наук, проф. (директор Ботсаду Одеського нац. ун-ту).
15. А.І. Прокопів, канд. біол. наук (директор Ботсаду Львівського нац. ун-ту).
16. О.О. Альохін (директор Ботсаду Харківського нац. ун-ту).
17. В.В. Капустян, канд. біол. наук (директор Ботсаду ім. акад. О.В. Фоміна).
18. І.С. Косенко, докт. біол. наук (директор Нац. дендропарку "Софіївка" НАН України).
19. С.І. Галкін, канд. біол. наук (директор Дендропарку "Олександрія").
20. О.О. Ільєнко, канд. біол. наук (директор Дендропарку "Тростянець").
21. В.М. Самородов, доцент (Полтавський аграрний ун-т).
22. Г.М. Музичук, канд. біол. наук (м. Київ, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).
23. В.Т. Харчишин, канд. біол. наук (м. Житомир, Державний агроекологічний ун-т).

11. У структурі Ради ботанічних садів та дендропарків України рекомендувати затвердити такі постійно діючі *Комісії* з:

- дослідження рідкісних та зникаючих видів — голова канд. біол. наук М.Б. Гапоненко;
- теорії інтродукції та акліматизації рослин — голова канд. біол. наук П.Є. Булах;
- дендрології і паркознавства — голова докт. біол. наук С.І. Кузнецов;
- тропічних та субтропічних рослин — голова канд. біол. наук Л.І. Буюн;
- насінництва та плодівництва — голова канд. біол. наук В.В. Капустян;
- нових культур — голова докт. с.-г. наук Д.Б. Рахметов;
- захисту рослин — голова канд. біол. наук О.В. Чернишов;
- промислової ботаніки — голова докт. біол. наук О.З. Глухов;
- квітництва — голова канд. біол. наук В.Ф. Горобець;
- екологічного виховання — голова канд. біол. наук В.В. Кваша;
- лікарських рослин — голова канд. біол. наук Н.І. Джуренко.

Можливі зміни та доповнення розглянути на наступній сесії Ради, і з урахуванням цього затвердити комісії.

12. Оголосити конкурс на розробку емблеми Ради ботанічних садів та дендропарків України. Інформацію про розробки надсилати на ім'я директора Криворізького ботанічного саду НАН України канд. біол. наук Антоніни Юхимівни Мазур. Розглянути пропозиції на черговій сесії Ради.

13. Внести зміни до Положення про Премію імені академіка М.М. Гришка щодо участі в конкурсі всіх установ мережі Ради ботанічних садів та дендропарків України.

14. Наступну сесію провести на базі Ботанічного саду Таврійського національного університету в травні 2006 р. У рамках сесії провести конференцію на тему: **"Будівництво та реконструкція ботанічних садів та дендропарків в Україні"**.

25—27 вересня 2006 р. відбудеться чергова сесія на базі Національного дендропарку "Софіївка" НАН України у зв'язку з 210-річчям дендропарку. У рамках сесії буде прове-

дено міжнародну конференцію на тему: "Старовинні парки і ботанічні сади — наукові центри збереження біорізноманітності та охорони історико-культурної спадщини".

17—20 листопада 2006 р. у Ботанічному саду Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна відбудеться міжнародна конференція на тему: "Цветоводство без границь".

5—7 вересня 2006 р. у Донецькому ботанічному саду НАН України відбудеться міжнародна наукова конференція "Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках України".

За детальною інформацією про конференції звертатися до Бюро Ради ботанічних садів та дендропарків України.

Згідно з рішенням сесії, проведеної 19—21 вересня 2005 р. у Києві, створена комісія детально розглянула "Положення про систему зонального насінництва та розсадництва квітниково-декоративних рослин" і внесла пропозиції щодо проекту Закону № 8062 про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин". Рада ботанічних садів та дендропарків звернулася до Верховної Ради і Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства з проханням внести відповідні зміни.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО,
голова Ради ботанічних
садів і дендропарків України

Н.М. ТРОФИМЕНКО
учений секретар Ради

В.І. МЕЛЬНИК¹, І.С. КОСЕНКО²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Національний дендропарк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12 а

БОТАНІЧНІ САДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ XVII МІЖНАРОДНОГО БОТАНІЧНОГО КОНГРЕСУ

Можна з упевненістю стверджувати, що ботанічні сади виникли одночасно з ботанічною наукою. Основоположник ботаніки як науки, автор знаменитих трактатів "Дослідження про рослини" та "Про причини рослин" давньогрецький учений Теофраст (Феофраст) (372—285 рр. до н.е.) заснував у малоазіатському місті Кірена перший в історії людства ботанічний сад. У ньому вирощувалися не лише середземноморські рослини, а й рослини з Персії, Індії та інших країн, які були привезені з походів Александра Македонського. На жаль, це історичне починання не знайшло подальшого розвитку в античному світі. Через багато століть будівництво ботанічних садів відродилося в університетах середньовічної Європи. В 1333 р. засновано ботанічний сад у Венеції, в 1490 р. — у Кельні, в 1543 — у Пізі, в 1544 р. — у Падуї, в 1567 р. — у Болоньї.

Нині у світі існує 2400 ботанічних садів (28 з них — в Україні), колекційний фонд яких нараховує понад 80 000 видів рослин.

У різні історичні періоди розвитку ботанічних садів їх діяльність характеризувалася своїми особливостями, однак інтродукція рослин була і лишається актуальним завданням ботанічних садів.

З кінця минулого століття невід'ємною складовою діяльності ботанічних садів стала охорона рідкісних та зникаючих видів рослин *ex situ*. Саме цей аспект роботи ботанічних садів був у центрі уваги двох сим-

позіумів, які відбулися в рамках XVII міжнародного ботанічного конгресу, — "Ботанічні сади — історія, природоохоронні проблеми та майбутні завдання" (організатор М. Кін) та "Охорона *ex situ*: Глобальна стратегія охорони рослин" (організатор С. Тяннер).

На першому симпозіумі у доповіді Д. Гіббса (Міжнародна природоохоронна програма ботанічних садів, Велика Британія) була розглянута еволюція ботанічних садів від середньовіччя до сьогодення. Зазначено позитивну тенденцію до зростання чисельності ботанічних садів за останні 50 років. Нині ботсади існують в 167 країнах. Відзначено роль Міжнародної природоохоронної програми ботанічних садів у збереженні флористичного різноманіття *ex situ*.

Х. Хернандес Бармейо (Міжнародна асоціація ботанічних садів, Ботанічний сад Кордови, Іспанія) виголосив промову на тему "Міжнародна асоціація ботанічних садів". Доповідач нагадав історію створення Міжнародної асоціації ботанічних садів та висвітлив її сучасну діяльність. Асоціація ботанічних садів звернулася до ЮНЕСКО з пропозицією про створення Міжнародного дня ботанічних садів.

У доповідях С. Хіу (Ботанічний сад Національного природничого музею, Тайхунг, Тайванська Республіка Китаю) "Історія, природоохоронні проблеми та майбутні завдання Ботанічного саду при Національному музеї, Тайхунг, Тайвань" та В. Хіу "Розвиток та план дій Фушанського ботанічного саду — мрія людей, які підтриму-

ють біорізноманіття" були висвітлені різноманітні аспекти діяльності нових ботанічних садів Тайваню — Тайхунського (рік заснування — 1994) та Фушанського (рік заснування — 1990).

На симпозиумі також були заслухані цікаві доповіді С. Хе (Пекінський ботанічний сад Китайської академії наук) "Нове в розробці сайту з охорони рослин *ex situ* у ботанічних садах", А.Н. Мюльнера (Королівський ботанічний сад, К'ю, Велика Британія), "Ботанічні сади К'ю і Відня та їх роль у проведенні наукових досліджень з охорони біорізноманіття родини *Meliaceae*", Т. Хемінгера (Музей природничої історії Люксембургу) "Міжнародна сітка обміну рослин: модель переміщення рослинного матеріалу між ботанічними садами".

На симпозиумі "Охорона *ex situ*: Глобальна стратегія охорони рослин" з доповіддю "Завдання ботанічних садів та центрів вивчення генетичних ресурсів щодо охорони зникаючих видів рослин *ex situ* до 2010 р." виступив П.С. Вайс Джексон (Міжнародна природоохоронна програма ботанічних садів, Велика Британія). Він зазначив, що відповідно до завдань 8-ї Глобальної стратегії охорони рослин до 2010 р. 60% зникаючих видів світової флори мають бути представлені в колекціях *ex situ*, 10% з них — охоплені програмами з реінтродукції. На сьогодні в таких колекціях представлено не більше 20% зникаючих видів і лише 2% з них охоплені програмами з реінтродукції.

Н.Н. Колберг (Національний ботанічний науково-дослідний інститут, Вінхук, Намібія) у своїй доповіді "Завдання охорони зникаючих видів *ex situ*" зазначив особливості організації охорони рослин *ex situ* в Африці.

Дискусійні питання, пов'язані з охороною рідкісних та зникаючих видів рослин *ex situ* в Китаї, були розглянуті в доповіді Х. Хунга (Вуханський ботанічний сад Китайської академії наук) "Генетична чистота та ризику при охороні зникаючих видів *ex situ*: китайський досвід".

"Роль ботанічних садів у Глобальній стратегії охорони рослин, особливо щодо виконання завдання 8" — такою була тема доповіді Д.А.Х. Рас (Едінбурзький королівський ботанічний сад). У колекціях цього саду представлено 67% видів рослин з 204, занесених до Червоного списку Великої Британії, однак лише третина з них — британського походження.

П. Леон-Лобас (Аграрний університет м. Вікунья, Чилі) у доповіді "Охорона зникаючих видів флори Чилі в проєкті насінневого банку тисячоліття" зазначив, що під керівництвом Королівського ботанічного саду (Велика Британія) здійснюється проєкт створення насінневого банку тисячоліття з метою збереження рослин з регіонів із засушливим кліматом. Аграрний університет м. Вікунья є співавтором цього проєкту з 2002 р. За цей період зібрано і передано на збереження насіння 211 ендеміків флори Чилі, зокрема 83 зникаючих видів.

Проблемам застосування культури тканини в справі охорони рідкісних видів була присвячена доповідь М.М. Рамсай (Королівський ботанічний сад, К'ю, Велика Британія) "Охорона рослин *ex situ*: роль культури тканин".

А.Н. Хітчкок (Кірштенбозький ботанічний сад, Кейптаун, Південно-Африканська Республіка) у доповіді "Реінтродукція рослин у природоохоронних програмах" наголосив на тому, що охорону рідкісних видів *ex situ* слід розглядати в комплексі з охороною *in situ*. Він розповів, що рідкісні види з колекцій Кірштенбозького ботанічного саду використовуються при відновленні порушених екосистем в околицях Кейптауна.

Учасники Конгресу мали унікальну нагоду ознайомитися з ботанічними садами Відня. В столиці Австрії є два розміщені поряд ботанічні сади — Федеральний ботанічний сад "Альпійський сад у Бельведері" та Ботанічний сад Віденського університету. Історія першого ботанічного саду бере свій початок у 1720—1722 рр., коли було закладено парк Бельведеру. В 1803 р.

ерцгерцог Йохан та його брати Антон і Райнер створили один із перших в Європі альпінаріїв. У 1865 р. рослини цієї колекції були перенесені до Бельведеру. Сьогодні в альпійському саду на площі всього 2500 м² зростає 2000 видів рослин. Альпійські рослини гармонійно поєднані з бонсаєм, який було привезено до саду в 1980 р., на сьогодні його колекція нараховує 90 форм. В оранжереях Бельведеру представлені колекції рослин тропічних лісів флори Австралії (близько 430 видів), південноафриканських вересових (85), закладені за систематичним принципом колекції бромелієвих (близько 700 видів) та тропічних рослин родин Агацеае та Морачеае. До складу цих обширних зібрань входить багато рідкісних видів. Гордістю саду є *Banksia media*, яка дуже рідко трапляється як в природі, так і в культурі.

Ботанічний сад Віденського університету засновано в 1754 р. імператрицею Марією-Терезією. В наш час на площі 8 га представлено 9500 видів рослин. Сад являє собою поєднання паркових ландшафтів з колекціями відкритого та закритого ґрунту, які закладені за систематичним та ботаніко-географічним принципами.

В оранжерейному комплексі на площі 1500 м² представлені колекції ананасових (800 видів) орхідних (700), лілієцвітих (320), геснерієвих (100 видів). У відкритому ґрунті є такі експозиції: систематичні групи рослин, хвойні, альпійські рослини, бамбуки, водні рослини, корисні рослини. Особливу цінність у науковому, ландшафтно-естетичному та пізнавальному відношеннях стано-

вить ботаніко-географічна ділянка "Паннонські рослини". На ній досить вдало змодельовано степові угруповання та соснові ліси східної частини Австрії.

Дуже цікавою є форма представлення теплолюбних рослин у невеликих оранжереях на зразок тераріумів, розміщених на підставках уздовж доріжок саду.

Гордістю ботанічного саду Віденського університету є жива викопна рослина *Wollemia nobilis* (Агацарієае). Цей вид було відкрито для науки лише десять років тому у Воллемському (Wollemi) національному природному парку в Голубих горах за 200 км від м. Сідней в Австралії. Тут на площі 500 000 га виявлено лише сотню дорослих дерев, висота яких досягає 40 м, а діаметр — 1,2 м. До 1994 р. науці були відомі лише викопні рештки цього виду, вік яких дорівнює 90 млн років. Вважається, що становлення *Wollemia nobilis* як біологічного виду відбувалось 200 млн років тому в юрському періоді. Оскільки популяція *Wollemia nobilis* розташована на території національного парку, охорона її в природі забезпечена. В Австралії ведуться інтенсивні роботи зі збереження генофонду *Wollemia nobilis ex situ*. У восьми ботанічних садах п'ятого континенту є саджанці, вирощені з її насіння.

З нагоди 250-річчя Ботанічного саду Віденського університету посол Австралії в Австрії подарувала саду саджанець *Wollemia nobilis*. Таким чином, він став першим ботанічним садом Європи, де відвідувачі можуть ознайомитися з цим справжнім ботанічним скарбом нашої планети.

ПЕРЛИНА ПРИРОДИ НА МЕЖІ ЄВРОПИ ТА АЗІЇ (нарис про V міжнародну конференцію "Ліси Євразії — Уральські гори")

Міжнародні наукові конференції "Ліси Євразії" є найбільшими щорічними зібраннями спеціалістів, які працюють у галузях лісознавства, лісового господарства, охорони природи. На конференціях проходять апробацію результати досліджень науковців з багатьох країн. Такі форуми сприяють налагодженню наукових зв'язків, плідній співпраці вчених з різних установ.

П'ята ювілейна конференція відбулася на Південному та Центральному Уралі на базі Чебаркульського дослідного лісгоспу (Челябінська обл.) та Сухолозького лісгоспу (Свердловська обл.).

Територія Чебаркульського лісгоспу розташована в межах Лісостепової зони Південного Уралу та Зауральського пенеплену. В ній виділяються два райони — колкового і борового лісостепу. Північно-західна частина регіону характеризується горбистим рельєфом. Між грядками пагорбів розміщені численні озера карстового походження. Найбільші з них — Чебаркуль, Великий Кісегач, Великий Теренкуль, Кундравинське, Слове. В районі озер Чебаркуль та Великий Кісегач знаходяться радонові мінеральні джерела. Основними лісоутворюючими породами виступають *Betula pendula* L. (48,5%) та *Pinus sylvestris* L. (31,2%). Характерною особливістю березових лісів є наявність густого підліску із вишні степової (*Cerasus fruticosa* Pall), яка цієї осінньої пори була покрита соковитими плодами. В Україні ця вишня зростає лише на степових схилах. Спостереження за нею в уральських березових лісах

розширює наші знання про еколого-ценотичну амплітуду виду в різних частинах ареалу.

У минулому на Південному Уралі траплялися також масиви модринових лісів, але вони були винищені із-за цінної деревини. Тепер про існування на цій території модринових лісів свідчать лише грубі колоди, з яких ще на початку минулого століття було побудовано багато будинків у м. Чебаркульта у навколишніх селах, оскільки добре засмолена модринова деревина не піддається розпаду, вона не підвласна часу. Тож ці будинки ще довго нагадуватимуть про лісову породу, яка колись була поширена на Південному Уралі.

Освоєння земель Південного Уралу пов'язане насамперед з відкриттям в долині р. Міас золотих розсипів. Вперше рудне золото було знайдено в 1797 р. Євграфом Мечниковим. У період з 1823 по 1837 р. було розвідано понад 200 родовищ. На цих землях у 1842 р. майстром Н. Сюткіним знайдено найбільший у Росії самородок вагою 36,2 кг.

Унікальним куточком природи Уралу є Ільменські гори. Територія цих гір розташована у східних передгір'ях Південного Уралу. В геоботанічному відношенні вона належить до підзони сосново-березових лісів південно-тайгової лісової зони. Дослідження Ільмен почалися понад 200 років тому, коли в Росії та Європі дізналися про багатство та своєрідність Ільменських гір. У різні роки тут працювали А. Гумбольдт, І. Менге, М.І. Вернадський, Д.С. Белякін, М.І. Кокшаров та багато інших учених. У 1920 р. Ільменські гори було оголошено мінералогіч-

ним заповідником, одним з перших, створених у Росії. Нині Ільменський заповідник — це природоохоронна, науково-дослідна установа у складі Уральського відділення РАН. Різноманіття гірських порід Ільмен зумовлено складною і тривалою історією їх формування (2300—160 млн років). Найбільший науковий та практичний інтерес викликають пегматитові жили, в яких трапляються топаз, аквамарин, циркон, сапфір, турмалін, амазоніт тощо. Вперше в світі тут було відкрито 18 мінералів, найвідоміші з них — ільменіт, ільменорутит, канкриніт, монацит, фторомагнезіоарфведсоніт.

На базі Ільменського заповідника існує природничо-науковий музей — один з найбільших геолого-мінералогічних музеїв Російської Федерації. Музей має 5 експозиційних залів: біологічний, Ільменський, історії Ільмен, мінералогії родовищ, систематичної колекції мінералів. Фонд музею налічує близько 30 тис. одиниць, у залах представлено понад 9 тис. експонатів. У музеї можна ознайомитися з різноманіттям флори та фауни Південного Уралу, побачити друзи гірського кришталю та аметисту з Приполярного Уралу, пластинки кальциту у вигляді троянди з Дальнегорська, мінерали Смарагдових копалень із Середнього Уралу, уральську яшму та багато іншого.

Ільменські гори є флористично надзвичайно різноманітними. Їх флора налічує 921 вид судинних рослин, серед них 13 видів, занесених до Червоної книги РРФСР (1988), та близько 20 видів уральських ендеміків. До складу флори Уралу входять 120 ендемічних видів. Під час екскурсії по берегу о. Слове в сосновому лісі було виявлено уральський ендемік — анемону пермську (*Anemonastrum biarmiense* (Jus.) Holub.) — високодекоративну рослину, яка поширена від

Полярного до Південного Уралу. Соснові ліси — це типові місця зростання виду на Південному Уралі. Крім того, в цьому регіоні він трапляється також у модринових та березових лісах і на відслоненнях кристалічних порід, а на Полярному Уралі зростає в гірсько-тундровому та підгольцевому поясах і розріджених дрібноліссях.

Програмою конференції було передбачене відвідування Тургоякського природно-ландшафтного парку. Тургоякський парк організовано в 1973 р. з метою збереження унікальних південноуральських ландшафтів та рідкісних видів рослин і тварин. Площа парку — 13,1 тис. га, більшу частину займає акваторія о. Тургояк (турго — великий, як — озеро). Це озеро за чистоту та своєрідний темно-синій колір води називають другим Байкалом. На деяких островах озера збереглися залишки людських поселень, яким понад 5 тис. років.

Важливою подією конференції стало відкриття в Сухолозькому лісгоспі меморіальної дошки на честь видатного російського лісознавця, головного лісничого Уральських гірських заводів генерала І.І. Шульца (1777—1862). Він сприяв впровадженню в регіоні правил вузьколісосічного способу рубки з кулісним примиканням лісосік. Ці правила відповідали природно-економічним умовам Уралу, а основні їх положення актуальні і в наш час.

Як і попередні форуми, V міжнародна конференція "Ліси Євразії — Уральські гори" характеризувалася відмінною організацією та високим науковим рівнем представлених матеріалів. Було розглянуто досить широке коло питань. Започатковані конференції вже стали традиційними, і ми сподіваємося, що вони і надалі проводитимуться, об'єднуючи науковців з різних країн.

Л.Д. ЮРЧАК

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ФІТОПАТОГЕННІ БАКТЕРІЇ. ФІТОНЦИДОЛОГІЯ. АЛЕЛОПАТІЯ"

Минуло 15 років після проведення останньої конференції з питань фітонцидів, бактеріальних хвороб та алелопатії (м. Львів). І ось, нарешті, науковці України проявили ініціативу щодо відродження доброї традиції — спілкування вчених-однодумців, і з 4 по 6 жовтня 2005 р. у м. Києві відбулася чергова міжнародна конференція, присвячена зазначеним вище аспектам. Її організаторами стали дві установи Національної академії наук України — Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного і Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, а також Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Державний агроекологічний університет Міністерства аграрної політики України та Товариство мікробіологів України (ТМУ).

Усі три напрями, представлені на конференції мають давню історію. Бурхливий розвиток фітобактеріології, фітонцидології та алелопатії у колишньому Радянському Союзі припадає на другу половину ХХ століття. Саме в цей період сформувалися широкі відомі наукові школи під керівництвом видатних українських учених: Віктора Григоровича Дрободька (фітонцидологія), Клавдії Гнатівни Бельтюкової (бактеріози рослин), Андрія Михайловича Гродзінського (алелопатія). Спочатку ці напрями розвивалися самостійно (про що свідчать матеріали конференцій та симпозіумів), а згодом їх було об'єднано для вирішення спільних проблем, пов'язаних з функціонуванням рослин, взаємодією їх виділень з мікроорганізмами,

іншими рослинами, мікрофауною, а також з впливом екологічних та антропогенних факторів.

У галузі досліджень з фітонцидології та алелопатії Україна посідає одне з провідних місць у світовій науці.

У роботі конференції взяли участь 194 науковці — представники 65 наукових, науково-виробничих установ та навчальних закладів України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Литви, Казахстану та Придністров'я.

Під час конференції працювали дві секції: "Фітопатогенні бактерії" і "Фітонцидологія та алелопатія". На пленарному засіданні було заслухано 4 доповіді, на секційних — 54.

Після відкриття конференції і вступного слова директора Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного (ІМВ), член-кореспондента НАН України В.С. Підгорського, на пленарному засіданні було представлено такі доповіді:

1. Р.І. Гвоздяка — "Перспективи дослідження фітопатогенних бактерій".

2. А.С. Бондаренка — "Методологія, підсумки та перспективи досліджень антибіотиків вищих рослин, проведених в ІМВ НАН України".

3. С.М. Вигери — "Фітонцидологія, стан і перспективи розвитку".

4. Л.Д. Юрчак — "Алелопатія: ретроспективний погляд, сучасний стан і перспективи досліджень".

Тематика секції "Фітопатогенні бактерії" (ФБ) включала такі напрями: бактеріальні хвороби, біологічні властивості ФБ, методи боротьби з хворобами, молекулярно-біоло-

гічні механізми дії рослин на ФБ, генетичні властивості ФБ і їхніх фагів.

На секції "Фітонцидологія та алелопатія" було представлено 10 усних та 12 стендових доповідей, які містили цікаві дані з антимікробної активності екстрактів з нетрадиційних плодово-ягідних культур, фітофунгіцидів проти збудників хвороб картоплі, проти-грибних властивостей фітопрепарату "Цербідену", сапонінів, а також відомості щодо порівняльних властивостей гальмувальної дії ефірних олій *Lavandula angustifolia* та *Salvia officinalis*, фітонцидної активності *Pinus kochiana* залежно від метеоумов.

Широке коло питань було висвітлено в доповідях, присвячених алелопатичним аспектам: впливу мікробних авермектинів на культуру огірка в умовах закритого ґрунту; алелопатичній активності бур'янів, представників газонних трав роду *Festuca*, абрикоса (*Armeniaca vulgaris* Lam.), 5 видів роду *Calendula*, культурних злаків тощо, а також питанням взаємодії рослин і мікроорганізмів, водних рослин і спірохет та деяким іншим. Розглянуто також причини ґрунтовтоми під бузком з колекцій НБС ім. М.М. Гришка та під томатами; можливість використання калусних тканин для отримання біологічно активних сполук тощо.

Конференція показала, що незважаючи на всі труднощі, українські вчені продовжують підтримувати високий рівень науко-

вих досліджень. Представлені наукові здобутки в галузі фітобактеріології, алелопатії та фітонцидології мають не тільки важливе практичне значення, це великий внесок у розвиток фундаментальної науки.

На конференції наголошувалося на необхідності посилення робіт з вивчення гербіцидних властивостей бур'янів, взаємовідношень між культурними і дикорослими рослинами та фітопатогенами, а також з дослідження алелопатичних властивостей гідрофітів, трансгенних рослин тощо.

Учасники конференції схвалили роботу форуму і зазначили необхідність і важливість спілкування, обміну досвідом, координації наукових досліджень. Передбачається, що конференції відбуватимуться через 4 роки.

Робота конференції завершилася спеціалізованою екскурсією по експозиціям Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка, яка залишила незабутнє враження в екскурсантів.

Матеріали конференції опубліковано в таких виданнях:

1. Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія: Тези доповідей. — К., 2005. — 120 с.
2. Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія: Зб. статей учасників Міжнародної наукової конференції (Київ, 4—6 жовтня 2005 р.) — К., 2005. — 341 с.